

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Kommunikation für alle – Unterstützte Kommunikation im Regelkindergarten

Eine systematische Literaturarbeit zur Entwicklung einer
praxistauglichen Kommunikationstafel

Eingereicht von: Annina Good

Begleitperson: Prof. Dr. Jürgen Kohler

Zweite Fachperson: Ann Rotmann

Datum der Abgabe: 26.04.2026

Abstract

Die lautsprachliche Kommunikation kann für einige Kinder im Regelkindergarten eine Herausforderung darstellen. Das kann dazu führen, dass ihre soziale Teilhabe am Alltag beeinträchtigt wird und sich als Folge davon weitere Schwierigkeiten wie Verhaltensauffälligkeiten entwickeln. Die Unterstützte Kommunikation (UK) setzt genau an dieser Stelle an und bietet Möglichkeiten, sprachliche Barrieren zu reduzieren und Kommunikation multimodal zu gestalten. Dies kann sich positiv auf die generelle Sprachentwicklung auswirken. Im pädagogischen Alltag in Regelkindergärten wird die Unterstützte Kommunikation jedoch bislang nicht flächendeckend eingesetzt.

Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit besteht darin, auf Basis einer systematischen Literaturarbeit eine praxistaugliche Kommunikationstafel mit Piktogrammen für den Einsatz in Regelkindergärten zu entwerfen. Die Konzeption dieser Tafel orientiert sich am Ansatz des Kern- und Randvokabulars. Um das gesteckte Ziel zu erreichen, wurde relevante Fachliteratur systematisch recherchiert, analysiert und hinsichtlich zentraler Aspekte wie beispielsweise Auswahl des relevanten Wortschatzes, Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz und weiteren Kriterien ausgewertet. Die daraus gezogenen Erkenntnisse stellten die Grundlage der Produktentwicklung dar.

Basierend auf diesen Ergebnissen wurde eine Kommunikationstafel entwickelt, die den kommunikativen Anforderungen des Kindergartenalltags bestmöglich Rechnung trägt. Bei der Auswahl des Kernvokabulars lag der Fokus auf alltagsrelevanten und flexibel einsetzbaren Wörtern. Das Randvokabular setzt sich hingegen aus thematisch sortierten und kontextabhängigen Begriffen zusammen. Aus zeitökonomischen Gründen ist keine Erprobung des Materials erfolgt. Eine praktische Erprobung im pädagogischen Alltag stellt einen möglichen Ansatz für weiterführende Arbeiten dar.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Ausgangslage und Problemstellung.....	2
1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen.....	3
2. Theoretischer Rahmen	4
2.1 Sprachliche und kommunikative Fähigkeiten im Kindergartenalter	4
2.1.1 Phonetik-Phonologie.....	4
2.1.2 Semantik-Lexikon	5
2.1.3 Morphologie-Syntax	5
2.1.4 Pragmatik und Kommunikation	7
2.1.5 Sprachverständnis	8
2.2 Unterstützte Kommunikation	9
2.2.1 Begriffsdefinition und Grundlagen.....	9
2.2.2 Formen und Methoden.....	9
2.2.3 Das Konzept Kern- und Randvokabular	11
2.2.3 Die Relevanz des Modelling.....	12
2.2.4 Optische Gestaltung und Darstellungsform.....	13
2.2.5 Geeignete Alltagssituationen für die UK-Nutzung im Regelkindergarten	14
2.2.6 Chancen und Grenzen des Kern- und Randvokabulars	14
3. Forschungsmethodik	16
3.1 Begründung der Forschungsmethodik	16
3.2 Zusammenstellen des Literaturkorpus	16
3.3 Auswertung anhand der erstellten Tabelle	19
3.4 Methodenkritik	20
4. Praktischer Teil: Entwicklung einer Kommunikationstafel	21
4.1 Gewählte Form	21
4.2 Inhalte und Gestaltung basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen.....	21
4.3 Präsentation des Produkts und beispielhafte Anwendungssituationen.....	26
5. Diskussion.....	28
5.1 Beantwortung der Forschungsfragen und Interpretation der Ergebnisse.....	28
5.2 Limitationen	31
5.3 Ausblick auf weitere Forschung und Kurzfazit.....	32
6. Literaturverzeichnis	33
7. Abbildungsverzeichnis.....	37
8. Tabellenverzeichnis.....	37
9. Selbstständigkeitserklärung.....	38
10. Anhang.....	39
Anhang A: Die Kommunikationstafel.....	39
Anhang B: Das gebündelte Randvokabular	40

Anhang C: Die Gebrauchsanleitung.....	49
Anhang D: Erstellte Tabelle für die Literaturanalyse	50
Anhang E: Vergleich des Wortschatzes der Kommunikationstafeln und Wortlisten.....	113

1. Einleitung

Eine Faszination für Unterstützte Kommunikation, nachfolgend UK, entstand bei der Autorin durch praktische Erfahrungen als Klassenassistentin an einer heilpädagogischen Schule. Diese, mir bis dahin unbekannt, Kommunikationsform wurde rasch zu einem essenziellen Teil des Arbeitsalltages. Mit zunehmender Beschäftigung und dem wachsenden Wissen darüber, wuchs das Interesse an der Thematik an.

Die logische Antwort auf Verständnisprobleme, die durch die Lautsprache verursacht wurden, waren jeweils Formen der UK. Hierzu zählen beispielsweise Piktogramme, Gebärden oder körpereigene Zeichen, wie Wegdrehen des Kopfes. Es erschien plausibel, dass einige dieser Hilfsmittel auch in Regelschulen sinnvoll eingesetzt werden können. In einem Praktikum wurde zudem die Relevanz der Visualisierungen für jüngere Kinder stark thematisiert. Aus eigenen Erfahrungen wurde jedoch rasch ersichtlich, dass diese Visualisierungen nicht in jedem Kindergarten gleich konsequent gehandhabt werden.

Ein einheitliches, visualisierendes System ist jedoch von grosser Bedeutung, da es Kindern, unabhängig von ihren lautsprachlichen Fähigkeiten, mehr Teilhabe ermöglichen kann. Die vorliegende Bachelorarbeit greift diese Problematik mit der Entwicklung einer alltagstauglichen Kommunikationstafel für den Alltag im Regelkindergarten auf.

Nachfolgend werden die Ausgangslage und Problemstellung beschrieben. Darauf folgen die Zielsetzung sowie Forschungsfragen der Arbeit. In Kapitel 2 werden die benötigten theoretischen Grundlagen zu der Sprachentwicklung und der UK behandelt. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Verschriftlichung der gewählten Forschungsmethodik. Anschliessend, in Kapitel 4, befindet sich die Beschreibung und Begründung der Kommunikationstafel-Entwicklung. Kapitel 5 beinhaltet die Diskussion und den Ausblick, der thematisch den Abschluss bildet.

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

Die UK wird aktuell grösstenteils im Kontext der Sonder- und Heilpädagogik verwendet (Braun, 2020). Diese Art der Kommunikation wird nämlich per Definition mit oder von Menschen, die über keine oder wenig Lautsprache verfügen, oder allgemein Probleme in der Kommunikation zeigen, genutzt (Ling, 2025). Neuere Studien zeigen, dass nicht-sprachliche Kommunikationsformen den Spracherwerb fördern und nicht hemmen, wie lange angenommen wurde (Schüler & Hänel-Faulhaber, 2023).

Einige Kinder, die den Regelkindergarten besuchen, sind von einer Beeinträchtigung der Kommunikation oder Sprache betroffen. Dazu gehören einerseits Kinder, die eine Sprachentwicklungsstörung aufweisen. Dies trifft auf ungefähr 7% aller Kinder zu (Grimm 2003; Dannenbauer 2007; Siegmüller 2014, zitiert nach Kannengieser, 2023). Darüber hinaus treten immer mehr Kinder in den Kindergarten ein, die über keine oder wenige Deutschkenntnisse verfügen. Diese Zahlen variieren in der gesamten deutschsprachigen Schweiz zwischen 20 bis 40 Prozent (Sammann & Sdogé, 2025).

Mit der Praxis der inklusiven Schule werden zunehmend auch Kinder in der Regelschule beschult, die spezielle Bedürfnisse haben. Darunter fallen beispielsweise Kinder auf dem Autismus-Spektrum, Kinder mit einer Entwicklungsverzögerung, Kinder mit Trisomie 21 oder herausfordernden Verhaltensweisen. Im Schuljahr 2018/19 erhielten 4.8% aller Schülerinnen und Schüler an Regelschulen «verstärkte sonderpädagogische Massnahmen» (Bula et al., 2020). Der Nutzen von UK für diese Kinder ist belegt, autistische Kinder profitieren demnach nachweislich von der Nutzung des visuellen Kanals durch Fotos oder Piktogramme (Castañeda, 2023). Eine Bachelorarbeit kommt zudem zum Schluss, dass die Verwendung von UK zur Reduktion von Stress und den daraus resultierenden, herausfordernden Verhaltensweisen führen kann (Kuster, 2016). Bei einigen Kindern, die eine Entwicklungsverzögerung und ebenfalls herausforderndes Verhalten aufwiesen, konnten diese Ergebnisse bestätigt werden (Hetzroni & Roth, 2003). Eine Studie von Barbosa et al. (2018) konnte darüber hinaus bei Kindern mit Trisomie 21 dank der Nutzung von UK Verbesserungen in der Kommunikation aufzeigen. Dies führte zu besserer Interaktion zwischen den betroffenen Kindern, aber auch verbesserten Beziehungen zu anderen Personen im Umfeld (Barbosa et al., 2018).

1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, eine praktikable Kommunikationstafel mit Piktogrammen für die Nutzung durch Kindergartenlehrpersonen und Kinder im Regelkindergarten zu erstellen. Folgend finden sich die dazu benötigten Forschungsfragen.

1. Welche sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten sind im Kindergartenalter relevant?
2. Welcher Kernwortschatz ist für Kinder im Kindergartenalter relevant, kommt im Alltag besonders häufig vor und kann daher durch die ausgewählte Form der UK (Piktogramme) aufgegriffen werden?
3. Welche Alltagssituationen im Kindergarten eignen sich besonders für den Einsatz der UK, da sie regelmässig wiederkehren?
4. Wie könnte eine Kommunikationstafel strukturiert und aufgebaut sein, damit es im Kindergartenalltag praxisnah angewendet werden kann?
5. Welche Chancen und Grenzen ergeben sich beim Einsatz von UK im Regelkindergarten?

2. Theoretischer Rahmen

2.1 Sprachliche und kommunikative Fähigkeiten im Kindergartenalter

Folgend findet sich eine grobe Beschreibung des Spracherwerbes mit speziellem Fokus auf den Fähigkeiten, die Kinder im Kindergartenalter durchschnittlich erworben haben. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird die normhafte Sprachentwicklung im Folgenden in die fünf sprachlichen Ebenen Phonetik-Phonologie, Semantik-Lexikon, Morphologie-Syntax Pragmatik-Kommunikation und Sprachverständnis eingeteilt. Diese Einteilung geschieht in Anlehnung an Kannengieser (2023). Die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

2.1.1 Phonetik-Phonologie

Unter diesem Bereich wird die Entwicklung der Artikulation und Lautbildung summiert. Die Phonetik befasst sich mit der sprechmotorischen Entwicklung und der Aneignung der «artikulatorischen Lautmuster». Die Phonologie hingegen hat den Fokus auf dem «Erwerb der Laute als bedeutungsunterscheidende sprachliche Elemente [...]» (Kannengieser, 2023, S.63).

Der Lautentwicklung geht die pränatale Fähigkeit voraus, die mütterliche Stimme und prosodischen Merkmale ihrer Sprache wahrzunehmen (Weinrich, 2013). Nach der Geburt werden weitere, nun produktive, Vorläuferfertigkeiten erworben. Dazu gehören Schreien, Lächeln und Saugen. Diese werden jedoch noch nicht gezielt eingesetzt (Gallé, 2020).

Im Alter von etwa zwei Monaten beginnt laut Kannengieser (2023, S.65) der eigentliche Lauterwerb, mit «konsonantenähnlichen Produktionen», die als «Gurren» bezeichnet werden. Der Lauterwerb zieht sich bis ins Kindergartenalter weiter. Die Lautverbindungen gr, kr und kv werden in der Altersspanne von dreieinhalb bis vier Jahren erworben, die Laute [j], [s], [z], [ts], sowie die Lautkombinationen [m], [n], [r], [p], [v], [l], [t], [tʀ] und [k] hingegen zwischen dreieinhalb und fünf Jahren. Bei 30-40% der Kinder bis 5;11 Jahren zeigt sich eine Fehlbildung der Laute [s] und [z]. Bis ins Schulalter können ausserdem Schwierigkeiten mit mehrsilbigen, lautlich komplexen Lautfolgen bestehen (Kannengieser, 2023).

Zwischen 4 und 6 Jahren wird der Abschluss des Lauterwerbes erwartet. Zum Zeitpunkt der Einschulung haben die meisten Kinder also alle Laute erworben. Die Dauer dieses Prozesses kann stark variieren, da Kinder lernen müssen, auf viele Faktoren, wie die «Koordination der Atmung, Phonation und Artikulation», gleichzeitig zu achten (Kannengieser, 2023, S.63).

2.1.2 Semantik-Lexikon

Der Beginn der Wortschatzentwicklung wird auf die ersten eigenen Wortproduktionen zwischen 9 und 16 Monaten Lebensalter datiert (Szagun, 2019). Erste Wortkombinationen zeigen sich im zweiten Lebensjahr zwischen eineinhalb- und zweijährig, der aktive Wortschatz beträgt dabei mindestens 50 Wörter aktiv, sowie 200-300 passiv. Das bedeutet, dass sie 50 aktiv benutzen, aber bereits 200-300 Wörter verstehen. In diesem Alter überwiegen Nomina, sowie Pronomen und Interjektionen. Mit drei Jahren haben Kinder durchschnittlich 500 aktive Wörter erworben. Dazu gehören nun viele Verben, aber auch einige Adjektive und Adverbien. Diese Funktionswörter, darunter zusätzlich Artikel und Präpositionen, haben bis im Alter von drei Jahren ihren festen Platz im Lexikon (Kannengieser, 2023).

Zwischen dem fünften und dem sechsten Lebensjahr vervielfacht sich der Wortschatz immens. Im Alter von etwa fünf Jahren verfügt ein Kind schliesslich über 3000-5000 aktive und 9000-14'000 passive Wörter. Die Verteilung der Wortarten ist nun mit der von Erwachsenen zu vergleichen (Kannengieser, 2023).

2.1.3 Morphologie-Syntax

Da ein gewisser Wortschatz die Grundlage des Grammatik-Erwerbes bildet, folgt nun die Skizzierung der Grammatikentwicklung. Diese Darstellung orientiert sich an der Tabelle «Überblick über die Grammatikerwerbsphasen nach Clahsen (1986)» aus Kannengieser (2023, S.173-175).

Clahsen (1986) teilt den Grammatik-Erwerb in fünf Phasen ein, wobei die erste Phase mit Einwortäusserungen («Da!», «Mehr!») beginnt. Dies ist ab etwa 12 Monaten der Fall. Kannengieser (2023, S.173) hingegen definiert den Start der aktiven Grammatikentwicklung auf den Zeitpunkt des Auftretens der ersten Wortkombinationen im Alter von etwa 18 Monaten. Kannengieser nennt die erste Grammatikphase nach Clahsen «vorgrammatisch», und stellt in Frage, ob Kinder dieses Alters Wörter schon nach ihren Kategorien benutzen können (Kannengieser, 2023).

Die erste, wenn auch vorgrammatische, Phase nach Clahsen zeichnet sich durch den Übergang von Lautierungen zu echten Wörtern der Familiensprache und Protowörtern aus. Als Protowörter werden Äusserungen bezeichnet, die keine korrekten Wörter, sondern konsequent genutzte Lautreihenfolgen sind, wie zum Beispiel «Wiawia» für das Umblättern einer Seite (dgs - Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V., o. J.).

Ab einem Alter von 1.5 Jahren beginnt die zweite Erwerbsphase. Charakteristisch für diesen Zeitraum ist die beginnende Kombination von Wörtern zu Zweiwortäusserungen. Nach Kannengieser beginnt hier der eigentliche Grammatik-Erwerb. Die Äusserungen zeichnen sich noch dadurch aus, dass die Kongruenz fehlt, also die einzelnen Wörter nicht aneinander angepasst, sondern in der Grundform verwendet werden. Ausserdem fehlen teils «obligatorische Satzglieder» wie Verben. Beispielhafte Äusserungen aus diesem Zeitraum sind «Buch da» oder «Wo Ball» (Kannengieser, 2023, S.174).

In der folgenden Phase drei, die zwischen zwei und zweieinhalb Jahren beginnt, steigt die durchschnittliche Äusserungslänge deutlich an. Aus Zweiwortäusserungen werden nun bereits Drei- oder Mehrwortäusserungen. Die «syntaktischen Regeln» werden sichtbar, indem beispielsweise einfache Verben in Zweit- oder Finalposition eingesetzt werden, während zusammengesetzte Verben noch ungetrennt am Satzende stehen.

Negationspartikel werden nun verwendet, oft stehen sie aber auch an falscher Position im Satz. Weiterhin fehlen häufig obligatorische Satzglieder. Andererseits beginnen die Kinder nun, Wörter zu flektieren, obwohl sie die Kongruenzregeln noch nicht erworben haben. Dies führt zu inkorrekten Formen und unsicherer Verwendung, ist aber ein wichtiger Schritt im Prozess des Grammatik-Erwerbes. Die Struktur des Hauptsatzes kann so langsam entstehen. Beispielsätze aus diesem Entwicklungsschritt sind «Ich Schaufel haben», «Dieser auch gross» oder «Julia Schere nicht darf» (Kannengieser, 2023, S.174).

Die vierte Phase beginnt um den dritten Geburtstag herum. Die «Subjekt-Verb-Kongruenz» ist erworben, genau wie die Konjugation in Präsens und im Perfekt. Dazu gilt auch die Verbzweitstellung der finiten Verben als erworben. In den meisten Fällen ist die Auslassung von obligatorischen Satzgliedern überwunden. Die Äusserungen bestehen aus mehreren Wörtern, wie zum Beispiel «Jetzt hast du sechs», «Vielleicht ist das schön» oder «Ich baue da eine Kirche» (Kannengieser, 2023, S.175).

Die finale fünfte Phase startet mit etwa 3.5 Jahren. Sie zeichnet sich im Groben dadurch aus, dass die Sätze komplexer und sicherer werden. Die Kinder erwerben nun Satzgefüge aus Haupt- und Nebensätzen. Die Wortstellung ist sowohl in Haupt- als auch in Nebensätzen korrekt. Vereinzelt wird das Subjekt ausgelassen, meist sind aber alle obligatorischen Satzglieder vorhanden. In dieser Phase zeigen sich noch Schwierigkeiten mit Pluralmarkierungen, Dativ oder Akkusativ und in komplexen Sätzen mit der Wortstellung. Charakteristische Äusserungen in dieser Phase sind «Ich will mal sehen, ob das schwarz ist.» oder «Ich hab Mama gerufen und dann war Mama auch bei mir.» (Kannengieser, 2023, S.175).

Diese Altersangaben sind mit Vorsicht zu geniessen. Die Unterschiede zwischen den Kindern können gross sein. So gibt es durchaus Kinder, die im Alter von drei oder vier Jahren «das grammatische System in seinen Hauptzügen» bereits erworben haben. Der Erwerbsbeginn und das Erwerbstempo unterscheiden sich teils deutlich (Kannengieser, 2023, S.171).

2.1.4 Pragmatik und Kommunikation

Unter pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen wird die «Fähigkeit, den Kontext sowie soziale Normen zur Interpretation und Verwendung von Sprache adäquat zu nutzen» verstanden (Achhammer & Spreer, 2015, S.24). Erste kommunikative Handlungen, die vom Kind ausgesendet werden, treten mit 8-10 Monaten auf. Als solche kann Blickkontakt, gepaart mit einer Zeigegeste, definiert werden. Zwischen 12-18 Monaten sind Kinder in der Lage, Wünsche und Bedürfnisse gestisch unterstützt zu äussern und Kommunikation zu «empfangen». Mit 30 Monaten wird erwartet, dass ein Kind die Gesprächsregel des «Turn-Taking», also des abwechselnden Sprechens, erworben hat. Ab einem Alter von 3 Jahren können Kinder bereits die Perspektive ihres Gegenübers grundsätzlich übernehmen (Kannengieser, 2023).

Im Kindergartenalter dann, zwischen 4-6 Jahren, werden metasprachliche und metakommunikative Kompetenzen erworben (Kannengieser, 2023). Das bedeutet, dass Kinder in der Lage sind, sich über die Sprache oder Kommunikation zu unterhalten. Ausserdem können Kinder nun über Situationen sprechen, die nicht gegenwärtig sind. Sie sind dazu fähig, längere Konversationen zu verschiedensten Themen zu führen. Neu ist auch die Fähigkeit, komplexere Sprechakte, wie Lügen, zu gestalten (Achhammer & Spreer, 2015). Zu den relevanten Sprachhandlungen in dieser Altersgruppe gehören unter anderem die «Kommunikationssteuerung und -lenkung». Darunter werden Fragen und Antworten, Begrüssung und Verabschiedung, Bitten und Danken sowie Annehmen und Ablehnen verstanden. Die zweite Ebene umfasst alle Komponenten, die dazu führen, dass eine Konversation gelingt. Dazu gehören die Initiierung, Aufrechterhaltung und die Beendung eines Gespräches. Schliesslich sind die folgenden Fähigkeiten wie Erzählen, Berichten und Erklären für eine gelingende Kommunikation im Kindergartenalltag von Relevanz (Sammann & Sodogé, 2025).

Die Entwicklung der Pragmatik und Kommunikation erstreckt sich weiter bis ins Erwachsenenalter (Kannengieser, 2023). Kinder im Kindergarten sind beispielsweise noch nicht in der Lage, zu schreiben, Metaphern zu verstehen oder Höflichkeitsformeln immer adäquat zu verwenden. Diese Kompetenzen eignen sie sich im späteren Verlauf des Lebens an (Achhammer & Spreer, 2015).

2.1.5 Sprachverständnis

Die wichtige Entwicklung des Sprachverständnisses setzt den pränatalen Erwerb des Hörvermögens voraus. Nach der Geburt bauen sich schrittweise einzelne Fähigkeiten, wie die Differenzierungsfähigkeit von sprachlichen und nicht-sprachlichen Lauten, Wahrnehmung von Wortgrenzen und das Einzelwortverstehen auf. Diese Kompetenzen bilden die Grundlage für weitere Erwerbsschritte, die von Schlüsselwortverstehen bis zum Verständnis von W-Fragen (Wer, Wann, Wieso, etc.) reichen. Im Alter von 5-6 Jahren weisen Kinder, wie bereits erwähnt, ein Wortverständnis für 9000-14'000 Einzelwörter auf. Dazu gehören verschiedenste Wortarten wie Nomen, Adjektive, Präpositionen oder Pronomina. Darüber hinaus sind sie in der Lage, komplexe Satzstrukturen wie Nebensätze oder Passivsätze zu dekodieren. Kinder, die Auffälligkeiten im Sprachverständnis zeigen, zeigen ein hohes Risiko für weitere Schwierigkeiten im Bereich Lern- und psychosozialer Entwicklung (Hartmann et al., 2015). Auch der Erwerb des Sprachverständnisses ist mit dem Eintritt in die Schule jedoch noch nicht beendet (Kannengieser, 2023).

2.2 Unterstützte Kommunikation

2.2.1 Begriffsdefinition und Grundlagen

Die Anfänge der UK wurden im angloamerikanischen Raum gemacht. AAC, also Augmentative and Alternative Communication, auf Deutsch «Ergänzende und Ersetzende Kommunikation», wurde zum Ende der 1970er Jahre bekannt. In den deutschsprachigen Ländern dauerte diese Entwicklung etwa zehn Jahre länger. Ein Projekt namens «Hector», das eine elektronische Kommunikationshilfe darstellt, löste schliesslich die Entwicklung der UK aus (Braun, 2020).

Die UK wird von Etta Wilken (2021) wie folgt definiert: «Mit Unterstützter Kommunikation werden alle pädagogischen und therapeutischen Hilfen bezeichnet, die Personen ohne oder mit erheblich eingeschränkter Lautsprache zur Verständigung angeboten werden» (S.9). Das Ziel der UK liegt in der Ermöglichung von Teilhabe und Partizipation für Menschen, die nicht oder schwer verständlich durch Lautsprache kommunizieren (Willke & Ling, 2025).

Konkret gehören zu der Zielgruppe von UK einerseits Menschen, die in der Lage sind, Lautsprache zu verstehen, sich damit aber nicht ausreichend ausdrücken können. Andererseits sind Personen, die zusätzlich zu der Lautsprache auf Unterstützung angewiesen sind oder sich nur durch die Kombination beider Formen verständlich machen können, miteinbegriffen. Die dritte Zielgruppe bilden Menschen, für jene die Komplexität der Lautsprache zu hoch ist (Braun, 2020). Castañeda (2023) ergänzt weitere Personenkreise, die von UK profitieren können. Er nennt zusätzlich Personen, die noch nicht sprechen können, namentlich «Vorschulkinder». Ausserdem gehören Menschen, die vorübergehend nicht oder nicht mehr sprechen können, zu der Zielgruppe. Das könnten Menschen nach einem Unfallereignis oder aufgrund einer Demenz sein.

Abzugrenzen davon ist die «Ergänzende Kommunikation». Diese beinhaltet lautsprachunterstützende oder -begleitende Verfahren, die bei Kindern mit stark verzögerter Sprachentwicklung, bei schwer verständlicher Sprache und als Ergänzung zu nicht sprachlichen Lauten wie Quietschen oder Brummen eingesetzt werden (Wilken, 2021a).

2.2.2 Formen und Methoden

In der UK wird in erster Linie zwischen «körpereigenen Formen» und «externen Hilfsmitteln» differenziert. Zu den körpereigenen Formen zählen Ausdrücke der Mimik oder Gestik, Lautsprache, hinweisende Blicke, die Atmung und Muskelspannung oder Körperhaltung. Als eigenständiges Kommunikationssystem werden die Gebärden ebenfalls dazugezählt.

Diese können ebenfalls noch weiter unterteilt werden in DSGS (Deutschschweizer Gebärdensprache), LBG (lautsprachbegleitende Gebärden) und LUG (lautsprachunterstützende Gebärden) (Scholz & Stegkemper, 2024a, S.39). Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden diese Begriffe nicht weiter ausgeführt.

Die externen Hilfsmittel werden weiter unterteilt in elektronische und nicht-elektronische Kommunikationshilfen. Die elektronischen Hilfsmittel können, angelehnt an die Unterteilung von Breul (2020), in vier Kategorien eingeteilt werden. Die vier Gruppen lauten Sprechende Tasten, Geräte mit statischer Oberfläche, Geräte mit dynamischen Display und Geräte mit ausschliesslicher Schriftspracheingabe. Da der Fokus der vorliegenden Arbeit auf den nicht-elektronischen Hilfsmitteln liegt, werden die einzelnen Unterkategorien hier nicht weiter beschrieben.

Die nicht-elektronischen Hilfsmittel werden nach ihrem Abstraktionsgrad voneinander unterschieden. Bei Realgegenständen muss keine Abstraktion geleistet werden, sie stellen in der Abstraktionshierarchie somit die unterste Stufe dar. Etwas abstrakter sind dann Fotografien und die Steigerung von ihnen liegt in Zeichnungen. Die Piktogramme fordern wiederum etwas mehr Abstraktion. Der höchste Abstraktionsgrad besteht schliesslich beim geschriebenen Wort (Scholz & Stegkemper, 2024a).

Im Folgenden wird der Bereich der Piktogramme näher betrachtet, da diese die Grundlage der zu entwickelnden Kommunikationstafel bilden. Diese grafischen Symbole zeichnen sich durch einige Vorteile aus. Gegenüber fotografischen Darstellungen gelingt es ihnen besser, die Kernbotschaft zu fokussieren, da bei Fotografien zum Beispiel Objekte im Hintergrund ablenkend wirken können. Ausserdem können nicht alle relevanten Wörter fotografisch festgehalten werden. Dazu zählen zeitliche Angaben wie «gestern» und «morgen» oder generelle Begriffe wie «machen». Piktogramme sind zudem grundsätzlich kontextunabhängig, da sie vielseitig einsetzbar sind. Sie beziehen sich nicht, anders als Fotografien, auf einen bestimmten Gegenstand, sondern stehen für alle Varianten eines Begriffes. So bezeichnet das Piktogramm «Jacke» jede mögliche Jacke, während eine Fotografie sich auf eine spezifische Jacke bezieht (Hüning-Meier & Bollmeyer, 2020).

Piktogramme werden in unterschiedlichen Symbolsammlungen und -systemen zur Verfügung gestellt, da die Nutzung einzelner Symbole in den meisten Fällen wenig zielführend ist (Tobii Dynavox GmbH, 2026). Auf dem Markt sind momentan mehrere Symbolsammlungen, beziehungsweise Symbolsysteme, erhältlich. Der Unterschied der beiden besteht darin, dass Symbolsammlungen eine Auswahl an Vokabular bereitstellen,

das man selbstständig aussuchen und nach Belieben kombinieren kann. Zu ihren bekanntesten Vertretern zählen PECS oder METACOM. METACOM wird in einem nachfolgenden Abschnitt näher betrachtet. Symbolsysteme hingegen werden nach vordefinierten Regeln verwendet und verfügen über begrenztes Vokabular. Bliss und Minspeak gehören zu den Symbolsystemen (Hüning-Meier & Bollmeyer, 2020; Scholz & Stegkemper, 2024b).

Weiter unterscheiden sich Piktogramme hinsichtlich ihres Grades an Ikonizität. Das bedeutet, wie konkret Assoziationen sind, die durch ein Symbol hervorgerufen werden. Bei transparenten Symbolen ist der Zusammenhang eindeutig. Dazu gehören einzelne Tiere oder Gegenstände wie ein Farbstift. Andere Symbole sind «nicht-bildproduzierend» oder opak, also nicht klar einem Begriff zuzuordnen, wie beispielsweise «schön» (Hüning-Meier & Bollmeyer, 2020). Symbolsammlungen, die aus «bildproduzierenden» Grafiken bestehen, werden leichter verstanden und erinnert, sind aber schwieriger zu erweitern, da sie stets auf etwas Spezifisches verweisen. Nicht bildlich darstellbare Wörter müssen hingegen erklärt und erlernt werden, sind aber in der weiteren Ausarbeitung flexibler (Scholz & Stegkemper, 2024b). Dies ist insbesondere im Hinblick auf den Einsatz im Kindergarten von Bedeutung.

Die Piktogramme aus METACOM bilden die Grundlage für die im weiteren Verlauf entwickelte Kommunikationstafel. Aus diesem Grund wird diese Symbolsammlung nachfolgend genauer beleuchtet. Ursprünglich wurde METACOM von Annette Kitzinger zur Nutzung für ihre Tochter Meta entwickelt. Mittlerweile kann die Sammlung käuflich erworben und vielseitig genutzt werden. Die symbolischen Darstellungen zeichnen sich durch eine reduzierte und einheitliche Gestaltung aus, wodurch sie gut erkennbar und leicht verständlich sind. Zwischenzeitlich wurde das Vokabular stark ausgebaut und durch situationsübergreifenden Wortschatz, das Kernvokabular, erweitert (Scholz & Stegkemper, 2024a).

2.2.3 Das Konzept Kern- und Randvokabular

Das Konzept des Kern- und Randvokabulars hat seinen Ursprung in der Forschung rund um die UK. Boenisch (2014, zitiert nach Boenisch, J., Frölich, D. & Lingk, L., 2023) legte dar, dass bei Kindern mit und ohne Beeinträchtigung ein übereinstimmender Grundwortschatz besteht. Dieser besteht aus rund 200 Wörtern, die von beiden Gruppen von Kindern hochfrequent genutzt wurden. Dieses sogenannte Kernvokabular beinhaltet Adverbien, Artikel, Hilfs- und Modalverben, Konjunktionen, Präpositionen sowie Pronomen. Es wird davon ausgegangen, dass das Kernvokabular im Schulkontext universell ist (Lingk et al., 2023). Gemeinsam mit dem Randvokabular bildet dies unseren gesamten Wortschatz ab.

Das Randvokabular wird hingegen von Inhaltswörtern wie Adjektiven, Substantiven und Verben gebildet (Sachse & Boenisch, 2020).

Bei Kindergartenkindern sind die 50 am häufigsten genutzten Wörter gleichbedeutend mit 60% der insgesamt verwendeten Wörter. Die 100 meistbenutzten Wörter machen gar 73% des Gesamtvokabulars aus (Pivik, 2020a). Hier zeigt sich das Potenzial des Kernvokabulars. Kinder, die ein Kernvokabular zur Verfügung haben, sind in fast jeder Situation fähig, sich zu verständigen und am Gespräch, ohne Rücksicht auf den Inhalt, teilzunehmen (Pivik & Hüning-Meier, 2020).

Damit dies gewährleistet werden kann, müssen jedoch einige Voraussetzungen erfüllt werden. Eines der wichtigsten Prinzipien dabei bezieht sich auf die Auswahl der Wörter. Boenisch und Sachse (2020) heben hervor, dass lediglich einzelne Wörter und keine vorgefertigten Sätze ausgewählt werden sollten. Dies ermöglicht eine flexible Verwendung und Kombination zur Bildung jeglicher Aussagen. Weiter sei darauf zu achten, dass das Kernvokabular sichtbar und stets am selben Standort verfügbar ist. Das Randvokabular sollte einer Struktur folgen, die individuell ausgebaut werden kann. Zu guter Letzt reiche es nicht aus, nur den Wortschatz bereitzustellen. Die Einführung des Kern- und Randvokabulars kann nur durch «Modelling» der Bezugspersonen gelingen. Auf diese Weise kann die Nutzung dieser Kommunikationsform angebahnt und etabliert werden (Sachse & Boenisch, 2020).

2.2.3 Die Relevanz des Modelling

Der Begriff Modelling oder Modeling wird im Kontext der UK oft unterschiedlich definiert. Grundsätzlich bezeichnet er die Anwendung des Kommunikationsmittels durch den Gesprächspartner der unterstützt kommunizierenden Person (Willke, 2020). Der Gesprächspartner dient somit als kommunikatives Vorbild. Kinder lernen auf dieselbe Art und Weise unterstützt zu kommunizieren wie sie die Lautsprache erwerben, nämlich durch Imitation genau dieser Vorbilder (Wilken, 2021b). Modelling erfüllt zudem ein grundlegendes Prinzip der UK. Dieses Prinzip besagt, dass die unterstützende Kommunikationsform stets in Verbindung mit der Lautsprache angeboten werden sollte. Dies trägt dem Grundsatz der Multimodalität der menschlichen Kommunikation Rechnung (Universität zu Köln, 2024).

Voraussetzung für eine gelingende Nutzung der alternativen Kommunikationsform im Alltag ist das kontinuierliche Modelling (Hüning-Meier & Bollmeyer, 2020). Vor allem zu Beginn, wenn die Kommunikationsform in den Alltag eingeführt wird, trägt hochfrequentes Modelling beispielsweise dazu bei, das Sprachverständnis und die sprachliche Produktion zu

unterstützen (Willke, 2020). Die Effektivität wird, wie bei allen sprachförderlichen Massnahmen, gesteigert, wenn das Modelling in bedeutsamen Situationen eingebaut wird. Das Erlernen der Nutzung der UK vollzieht sich, genau wie der Lautspracherwerb, in der Interaktion von Kind und der Umwelt (Sammann & Sdogé, 2025).

2.2.4 Optische Gestaltung und Darstellungsform

Die Gestaltung einer Sammlung von Kern- und Randvokabular kann sich in zwei Gesichtspunkten unterscheiden. Den ersten Faktor bildet das Layout, das grundsätzlich drei Optionen bietet. Die erste Möglichkeit ist statisch-simultan, das bedeutet, dass der gesamte relevante Wortschatz auf einer einzigen Seite angeordnet wird. Bei der dynamisch-mehrseitig sequenziellen Darstellung hingegen handelt es sich um mehrere gebündelte Seiten, die den Wortschatz verteilt präsentieren. Schliesslich gibt es die mehrseitig-simultane Gestaltungsform, bei der ebenfalls mehrere Seiten gefüllt sind. Der Unterschied besteht darin, dass ein bestimmter Teil des Vokabulars auf jeder Seite verfügbar ist.

Das zweite Kriterium in der Gestaltung liegt in der Wahl der Grafik selbst. Die Darstellungsweise sollte in Bezug auf Form und Farbe eindeutig sein. Wird auf die Verwendung einer Sammlung zurückgegriffen, sollte die Darstellung innerhalb dieser einer klaren Linie folgen. Grafische Symbole bringen einige Vorteile mit sich. Gewisse relevante Wörter können durch Fotos nicht angemessen repräsentiert werden. Es besteht darüber hinaus eine Hypothese, dass die Symbolentwicklung durch die Verwendung von Fotografien erschwert wird (Hüning-Meier & Bollmeyer, 2020).

Dazu kommt schliesslich die Gruppierung der einzelnen Begriffe. Bei einer Anordnung nach Wortarten zeigten Kinder zwischen 3;0 und 7;11 Jahren eine verbesserte Genauigkeit in der Nutzung und eine schnellere Verwendung. Demgegenüber steht die Gruppierung nach farblichen Hintergründen der Piktogramme als Orientierungshilfe (Scholz & Stegkemper, 2024a). Es konnte jedoch belegt werden, dass dies bei Kindern zwischen 5;0 und 5;6 Jahren keine signifikanten Verbesserungen erzielt (Coombs & Wilkinson, zitiert nach Scholz & Stegkemper, 2024a).

2.2.5 Geeignete Alltagssituationen für die UK-Nutzung im Regelkindergarten

Übertragen auf den Kontext des Kindergartens ist es nötig, in einem ersten Schritt Situationen zu definieren, in denen die Anwendung des Kern- und Randvokabulars gelingen kann. Rituelle Situationen eignen sich besonders gut für die Einführung und Verwendung von UK, da sie im Alltag eine Konstante darstellen. Sie vermitteln Werte wie Sicherheit, Zugehörigkeit und Identität, indem sie Struktur vorgeben. Zu den Ritualen im Kindergarten gehören der Znüni, die Pausenzeit, die Begrüssungen und Verabschiedungen, Situationen im Turnen, Anlässe, Elternabende, Abschlussfeiern und Kreissituationen (Andina, 2019). Weitere Routinen, die von UK begleitet werden können, sind häufig gespielte Spiele, Floskeln, Lieder, das Betrachten von Bilderbüchern, sich wiederholende Themen wie der Wochentag, das Wetter, und so weiter (Pivik & Hüning-Meier, 2020). Ergebnisse der Masterarbeit von Manderscheid (2015) legen zudem nahe, dass Ablaufpläne zu Arbeitsschritten oder Tagesabläufen sowie die Kommunikation über Bedürfnisse wie dem Toilettengang sich für den Einsatz von UK anbieten (Manderscheid, 2015).

2.2.6 Chancen und Grenzen des Kern- und Randvokabulars

Basierend auf dem Grundgedanken der Teilhabe für jedes Kind wurde das Konzept «Kernvokabular trifft Deutsch als Zweitsprache» von Lingk, Frölich und Boenisch (2023) entwickelt. Dabei handelt es sich um ein Projekt, das Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren einen besseren Zugang zu sozialer Teilhabe durch gelingende Kommunikation ermöglichen soll. Dies sollte durch die Nutzung des Kernvokabulars, genauer gesagt mit den «Kölner Kommunikationsmaterialien» erreicht werden. Die Ergebnisse der viermonatigen Studie zeigen, dass Kinder aus der Interventionsgruppe einen diverseren Wortschatz aufweisen als Kinder aus der Kontrollgruppe (Lingk et al., 2023).

Manderscheid (2015) arbeitete in ihrer Arbeit Vorteile und Nachteile der UK in der Regelschule heraus. Miteinbezogen wurden verschiedene Methoden und Konzepte der UK. Die Ausarbeitung der Vor- und Nachteile erfolgte durch Interviews mit Fachpersonen dieses Gebietes.

Zu den Vorzügen der UK gehören demnach die einfach gelingende Sicherung des Sprachverständnisses, die Visualisierung der Sprache und das Erreichen einer präziseren und effizienteren Ausdrucksweise. Des Weiteren wird explizit hervorgehoben, dass Kinder im Kindergarten dazu befähigt werden, ihre Äusserungen rascher zu formulieren. Die sprachliche Produktion werde insgesamt unterstützt. Hinzu kommt, dass die Kindergartenlehrperson ihre sprachlichen Äusserungen auf das Wesentliche reduziere und somit ebenfalls zur Sicherung des Sprachverständnisses beitrage. Kinder, die durch UK

begleitet wurden, seien auch in der Lage, Verse oder Lieder rascher auswendig zu lernen. Ausserdem werde das selbstständige Handeln der Kindergartenkinder gefördert, da das Verstehen eines Auftrages keine Worte benötigt. Nicht nur die Orientierung innerhalb einer Aufgabe, sondern auch in Zeit und Raum werde durch die UK verbessert (Manderscheid, 2015).

Im sozio-emotionalen Bereich heben die Fachpersonen für UK ebenfalls mehrere positive Aspekte hervor. Die Kinder verfügen so über ein höheres Selbstwert- sowie Sicherheitsgefühl. Darüber hinaus liegt die Vermutung nah, dass ein verbessertes Ausdrucksvermögen einen Zusammenhang zu weniger störenden Verhaltensweisen aufweise. Alle der erwähnten Punkte führen insgesamt zu einer verbesserten Partizipation, Interaktion und sozialen Integration (Manderscheid, 2015).

Zu den Grenzen der UK zählen die befragten Personen den organisatorischen und zeitlichen Mehraufwand. Dies zählt zu den häufigsten Gegenargumenten der UK. Auch fehlen das theoretische und praktische Grundwissen sowie das benötigte Material. Schliesslich stelle die Klassengrösse eine Herausforderung dar. Aus diesem Grund sei die Einführung der UK in kleineren Gruppen oder in Halbklassen vorzunehmen (Manderscheid, 2015).

3. Forschungsmethodik

3.1 Begründung der Forschungsmethodik

Die vorliegende Arbeit stellt eine Entwicklungsarbeit auf Basis einer systematischen Literaturanalyse dar. Dieser methodische Zugang begründet sich durch das vordefinierte Ziel, das in der Entwicklung einer theoriegestützten und zugleich praxistauglichen Kommunikationshilfe liegt. Die Erstellung von Praxismaterialien im Bereich der UK sollte auf gesicherten sprachwissenschaftlichen, (sonder-)pädagogischen und logopädischen Erkenntnissen aufbauen. Um eine solche evidenzbasierte Grundlage gewährleisten zu können, ist eine systematische Aufarbeitung bestehender Literatur notwendig.

Das forschungsmethodische Vorgehen orientiert sich an den Ausführungen von Wetterich und Plänitz (2021) über die «Systematische Literaturanalyse in den Sozialwissenschaften». Die Autoren differenzieren zwischen unterschiedlichen Formen von Literaturarbeiten und führen dabei die «Akademisch orientierte systematische Literaturanalyse» auf. Sie formulieren hierfür explizite Leitlinien und Arbeitsschritte, an denen sich das Vorgehen der vorliegenden Arbeit orientiert (Wetterich & Plänitz, 2021). Die beiden Autoren geben die Arbeitsschritte in einer logischen, hierarchisch aufbauenden Reihenfolge vor. Die strukturierte Literaturrecherche, nachvollziehbare Dokumentation der Ergebnisse, anschliessende Synthese und sinnvolle Datenauswertung bilden die Grundpfeiler der von ihnen beschriebenen Vorgehensweise (Wetterich & Plänitz, 2021).

Mithilfe der strukturierten Analyse vorhandener Forschungsergebnisse können zentrale Konzepte oder Prinzipien identifiziert werden. Anschliessend folgt die qualitativ-deskriptive Synthese der Erkenntnisse, wobei zentrale Informationen und überschneidende Inhalte herausgearbeitet, gebündelt und für die Entwicklung der Kommunikationstafel genutzt werden. Die Methodik der systematischen Literaturarbeit verlangt den kritischen Vergleich einzelner Ansätze. Dadurch lassen sich die Entscheidungen bezüglich der Auswahl und Gestaltung der Inhalte der Kommunikationstafel begründen.

3.2 Zusammenstellen des Literaturkorpus

Die Kuration der Literatur erfolgte sowohl physisch als auch digital. Für die physische Suche wurde die Hochschulbibliothek der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich konsultiert. Digitale Bibliotheken, die genutzt wurden, sind Content-Select, Hogrefe eLibrary, Kohlhammer eLibrary und UTB eLibrary. Zu den verwendeten Datenbanken zählen swisscovery und Google Scholar. Darüber hinaus wurden die durch EBSCOhost zur

Verfügung gestellten Datenbanken ERIC, APA Psycinfo, PSYNDEX Literature with PSYNDEX Texts, MEDLINE und Education Source genutzt.

Ergänzend dazu wurde die Methode des «Citation Searching», auch bekannt als Schneeballprinzip, angewendet. Dabei werden die Literaturverzeichnisse relevanter Werke mit dem Ziel, weitere hilfreiche Texte zu identifizieren, gesichtet (Berger, 2024).

Die Arten der Werke, die in den Literaturkorpus einbezogen wurden, umfassen Beiträge aus Sammelbänden, Artikel aus Fachzeitschriften, Monografien, wissenschaftliche Online-Publikationen oder ausgewählte Studienabschlussarbeiten. Die festgelegten Ein- und Ausschlusskriterien gehen ebenfalls aus den Formulierungen von Wetterich und Plänitz (2021) hervor und basieren auf den Inhalten der Texte. In den Literaturkorpus wurden sämtliche Quellen aufgenommen, die einen relevanten Beitrag zur Beantwortung von mindestens einer Forschungsfrage leisten. Dies gilt sowohl für Literatur auf Deutsch als auch auf Englisch. Hinsichtlich der Aktualität der Literatur wurden deutschsprachige Veröffentlichungen ab dem Jahr 2010 berücksichtigt. Diese Eingrenzung sollte dazu beitragen, den aktuellen fachlichen Diskurs und die neuen Entwicklungen der UK abzubilden. Für die englischsprachige Literatur hingegen wurde der Forschungszeitraum bis zum Jahr 2000 ausgeweitet. Dies ist mit der früheren Verbreitung der UK in diesen Regionen zu begründen (Braun, 2020).

Ausgeschlossen wurden Quellen, die keinen eindeutigen Erkenntnisgewinn bezüglich der Forschungsfragen einbrachten. Ausserdem wurden Texte, welche die UK im medizinischen Setting ohne pädagogischen Bezug zum Thema hatten, nicht berücksichtigt. Nicht frei verfügbare Volltexte wurden ebenfalls nicht in die Literatursammlung aufgenommen.

Die Literaturrecherche wurde schliesslich anhand der einzelnen Forschungsfragen unterteilt. Die verwendeten Suchbegriffe wurden somit spezifisch für jede Frage definiert, um relevante Literatur gezielt zu identifizieren. Um thematisch exakte Treffer zu erzielen, wurden Begriffe mithilfe der Booleschen Operatoren (AND, OR) kombiniert (Schultka, 2003). Nachfolgend findet sich eine Auflistung der genutzten Suchbegriffe, die nach Forschungsfragen geordnet wurde.

Forschungsfrage	Suchbegriffe
1) Welche sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten sind im Kindergartenalter relevant?	Kommunikation UND Kindergarten, Sprache UND Kindergarten, Sprachentwicklung UND Kindergarten
2) Welcher Kernwortschatz ist für Kinder im Kindergartenalter relevant, kommt im Alltag besonders häufig vor und kann daher durch die ausgewählte Form der UK (Piktogramme) aufgegriffen werden?	Wortschatz UND Kindergarten, Grundwortschatz UND Kindergarten, Wichtiger Wortschatz UND Kindergarten, Kernvokabular UND Kindergarten, Kernwortschatz UND Kindergarten, Vocabulary AND Kindergarten, Core Vocabulary AND Kindergarten
3) Welche Alltagssituationen im Kindergarten eignen sich besonders für den Einsatz der UK, da sie regelmässig wiederkehren?	Ritual* UND Kindergarten, Routine UND Kindergarten, Ablauf UND Kindergarten, Tagesablauf UND Kindergarten
4) Wie könnte eine Kommunikationstafel strukturiert und aufgebaut sein, damit es im Kindergartenalltag praxisnah angewendet werden kann?	Unterstützte Kommunikation UND Gestaltung, UK UND Gestaltung, Unterstützte Kommunikation UND Darstellung, UK UND Darstellung, Unterstützte Kommunikation UND Optik, UK UND Optik, Piktogramme UND Darstellung, Piktogramme UND Gestaltung, Symbolsammlung UND Darstellung, Symbolsammlung UND Gestaltung
5) Welche Chancen und Grenzen ergeben sich beim Einsatz von UK im Regelkindergarten?	Unterstützte Kommunikation UND Grenze*, UK UND Grenze*, Unterstützte Kommunikation UND Chance*, UK UND Chance*, Unterstützte Kommunikation UND Vorteil*, UK UND Vorteil*, Unterstützte Kommunikation UND Nachteil*, UK UND Nachteil*

Tabelle 1: Übersicht der verwendeten Suchbegriffe

Die Suchbegriffe, die mit einem Stern enden, wurden bewusst so gewählt, damit verschiedene Wortvarianten miteinbezogen werden. Diese Anpassung soll dazu beitragen, möglichst wenige Suchergebnisse wegen unterschiedlicher Schreibweisen bereits im Vorherein zu exkludieren (Wetterich & Plänitz, 2021).

3.3 Auswertung anhand der erstellten Tabelle

Um die Relevanz der mit den Suchbegriffen erhaltenen Ergebnisse zu prüfen, wurden die jeweiligen Abstracts hinzugezogen. Bei Texten, die über keine solche Zusammenfassung verfügen, wurden die Abschnittstitel analysiert und auf Passung beurteilt. In einem ersten Durchlauf wurden die Texte gescreent und darauf basierend, ob sie inhaltliche Relevanz aufweisen, anschliessend genau gelesen. Diejenigen Texte, die relevante Informationen zur Beantwortung der Forschungsfragen beinhalten, wurden in einer selbst erstellten Tabelle mit dem Ziel der inhaltlichen Gegenüberstellung festgehalten. Insgesamt wurden 19 Quellen für die vorliegende Arbeit bearbeitet. Davon flossen 17 in die eigentliche Literaturanalyse ein, während die zwei restlichen zur methodischen Fundierung genutzt wurden. In der Tabelle wurden folgende Gesichtspunkte dokumentiert: Autor*in, Titel, Erscheinungsjahr, Thema, Wichtigste Erkenntnisse und Exakte Zitate. Die Tabelle findet sich im Anhang D. Blau hinterlegt sind die methodischen Quellen und in Grün die inhaltlichen. Diejenigen, die keinen farbigen Hintergrund haben, wurden nicht verwendet. Die dokumentierten Informationen dienten dann als Grundlage für die verfassten Texte der vorliegenden Arbeit, sowohl des theoretischen als auch des praktischen Teils.

Da die Tabelle mit über 60 Seiten sehr umfassend ausfiel, wurden einzelne Inhalte, die für die Produktentwicklung weiterverarbeitet werden sollten, extrahiert. Dies waren namentlich die Wortlisten, die der späteren Auswahl des Kern- und Randvokabulars dienten. Diese wurden in einem separaten Dokument ebenfalls in eine Tabelle eingespeist, welche die Analyse erleichterte. Zu finden ist diese Tabelle in Anhang E. Die Inhalte wurden nach Überschneidungen und Abweichungen aufgearbeitet. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden Wörter, die diesen Kriterien entsprachen, jeweils farblich markiert. Die Wörter, die durch diese Analyse herausgearbeitet wurden, bildeten den Ausgangspunkt für die Produktentwicklung.

3.4 Methodenkritik

Die aktuelle Forschungslage im Gebiet der Unterstützten Kommunikation im Regelkindergarten zeichnet sich durch begrenztes Material aus. Insbesondere die konkrete Nutzung von Kern- und Randvokabular ist bisher wenig erforscht. Vor diesem Hintergrund zeigte sich die Notwendigkeit, auf andere aussagekräftige Quellen zurückzugreifen. Dazu gehörten verschiedene Studienabschlussarbeiten oder Praxisbeispiele wie die Kommunikationstafeln. Diese sind beschränkt als wissenschaftliche Evidenz einzuordnen, da sie meist einen praxisnahen Charakter und weniger den einer empirisch geprüften Publikation haben.

Festzuhalten ist darüber hinaus, dass nicht alle potenziell relevanten Veröffentlichungen zugänglich waren. Einzelne Publikationen waren trotz intensiven Bemühungen weder online noch in Bibliotheken der Stadt Zürich zugänglich. Dies schränkt das Ergebnis der Literaturrecherche in gewissem Masse ein.

Ausserdem beeinträchtigen die subjektiv getroffenen Entscheidungen zur Entwicklung der Kommunikationstafel die Objektivität und Reproduzierbarkeit des Vorgehens. Die Auswahl, Gewichtung und Anordnung der Inhalte war trotz Begründung nicht in allen Fällen direkt aus der Literatur abzuleiten.

4. Praktischer Teil: Entwicklung einer Kommunikationstafel

4.1 Gewählte Form

Basierend auf den «Prinzipien der Gestaltung standardisierter Mappen» wurde der Prototyp der Kommunikationstafel erstellt. Unter diesem Term summieren sich Prinzipien wie die Auswahl des relevanten Wortschatzes, der spontan, häufig und kreativ einsetzbar sein sollte. Die Anzahl der Wörter sollte «überschaubar» sein, die meistgenutzten Alltagsbegriffe gehören verpflichtend dazu. Dieses Kernvokabular wird durch das Randvokabular, das an spezifische Situationen gebunden ist, ergänzt. Dies sollte in Kategorien oder Themenbereiche sortiert werden (Pivitt, 2020b). Die relevanten Themenbereiche wurden bereits im Kapitel 2.2.4 «Praktische anwendbare Alltagssituationen» ausgearbeitet. Dazu gehören unter anderem die Situation im Stuhlkreis, in der Garderobe oder die Pausenzeit.

Ein zentrales Prinzip stellt zudem die Anordnung des Vokabulars dar. Als zwingend gilt, dass das Kernvokabular direkt zur Verfügung steht. Weiter zu bedenken sind die Grösse der Symbole und eine eventuelle Farbkodierung, die zu einer besseren Orientierung führen kann (Pivitt, 2020b). Darüber hinaus sollte der Wortschatz idealerweise nach Oberbegriffen oder Wortarten sortiert sein (Hüning-Meier & Bollmeyer, 2020).

4.2 Inhalte und Gestaltung basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen

Zu Beginn der Produktentwicklung wurde in Betracht gezogen, ein Toolkit zu entwickeln, das Gebärden und Piktogramme kombiniert. Diese Kombination zweier Modalitäten sollte dazu dienen, den visuellen und motorischen Zugang zu Kommunikation zu verbinden. Dieses ursprüngliche Vorhaben wurde verworfen und die Gebärden aussortiert. Die Wahl fiel auf die Piktogramme, da es unter anderem bereits Arbeiten gibt, die den Nutzen von Gebärden im Regelkindergarten thematisieren (vgl. Bärtsch-Senn & Carigiet Fitzgerald, 2013).

Grundsätzlich wird die multimodale Verwendung als sinnvoll erachtet, die Komplexität des Produktes wäre dadurch aber deutlich angestiegen. Dies erschwert ausschlaggebend die praktische, niederschwellige Umsetzung im Kindergarten, die im Zentrum steht. Durch den Fokus auf die Piktogramme in Form einer Kommunikationstafel kann die Niederschwelligkeit und einheitliche Anwendung gewährleistet werden. Es sind, im Vergleich zu der Nutzung von Gebärden, keine Vorkenntnisse nötig. Zusätzlich erlaubt die Orientierung am Konzept des Kern- und Randvokabulars einerseits eine flexible Verwendung in alltäglichen Situationen und andererseits eine sinnvolle Strukturierung des Materials. Aus diesen Gründen sowie vor

dem Hintergrund des zeitlich begrenzten Rahmens der vorliegenden Arbeit wurde eine bewusste Eingrenzung vorgenommen.

Während der Bearbeitung der Literatur, die für die theoretischen Grundlagen benötigt wurden, kristallisierte sich das Konzept des Kern- und Randvokabulars als geeignetste Variante für das Produkt heraus. Die Gründe hierfür sind vielzählig. Das Kernvokabular besteht aus den meistverwendeten Wörtern und ist somit für die Kommunikation höchst relevant. Dieser Wortschatz ist flexibel und durch die Ungebundenheit an spezifische Themen universell anwendbar. Die Ergänzung durch das Randvokabular erhöht zusätzlich die Flexibilität des Produktes. Dadurch wird die Kommunikation über spezifische, kindergartenrelevante Themen ermöglicht. Die Kombination der beiden Wortschätze führt laut Scholz und Stegkemper (2024) zu «wirksamer Partizipation». Alle Kinder werden demnach dazu befähigt, durch gewährleistete Kommunikation mehr teilhaben zu können.

Ein weiteres Kriterium, das im Umfeld des Kindergartens massgeblich über die Nutzung eines Produktes entscheidet, ist die Handhabung. Die Reduktion auf zentrales Vokabular und die klare Strukturierung minimieren den zeitlichen Aufwand für Vorbereitungen seitens der Kindergartenlehrpersonen. Gleichzeitig erleichtert dies die Einarbeitung, da in pädagogischen Einrichtungen meist unterschiedliche Vorkenntnisse der UK bestehen. Darüber hinaus wird die Handhabung durch die einfach und intuitiv zu verstehende Verwendung der Kommunikationstafel erleichtert. Die Gebrauchsanleitung trägt ebenfalls zu mehr Nachvollziehbarkeit bei.

Nachdem die grundlegende Entscheidung zur Orientierung am Konzept des Kern- und Randvokabulars getroffen wurde, musste beschlossen werden, welche Piktogramme für die Tafel genutzt werden sollen. Die Entscheidung zwischen mehreren Symbolsammlungen und -systemen wurde zugunsten von METACOM gefällt. METACOM ist im deutschsprachigen Raum weit verbreitet, meist leicht verständlich und in der Praxis der UK etabliert. Das einheitliche Design und die einfach verständliche Bedienung des Programmes stellten ebenfalls ausschlaggebende Vorteile dar, die für die Nutzung sprachen.

Die Tabelle, die der Kommunikationstafel zugrunde liegt, wurde eigenständig erstellt. Der einzige Faktor, der in Anlehnung an bereits existierende Kommunikationstafeln bestimmt wurde, ist die Position des Randvokabulars. Entgegen seinem Namen wird dies nämlich meist in der Mitte der Tafel positioniert, so auch bei dem vorliegenden Exemplar. Dies dient in erster Linie der Übersichtlichkeit, da das Randvokabular so visuell eindeutig zu erkennen

ist. Die klare Trennung von Kern- und Randvokabular wird in der entworfenen Tafel auch durch den blauen Hintergrund der Randwörter bestärkt.

Damit der verfügbare Platz optimal ausgenutzt werden konnte, wurde die Kommunikationstafel auf einem querformatigen A3-Blatt erstellt. Sie umfasst insgesamt 96 Felder, davon beansprucht das Kernvokabular 84. Die Tafel folgt einem 12x8-Raster, wobei 12 Felder in der Mitte für das Randvokabular reserviert sind. Die Grösse der einzelnen Tafel-Felder wurde so bemessen, dass die Piktogramme deutlich erkennbar sind und die gesamte Kommunikationstafel auf ein Blatt mit A3-Format passt. Die Piktogramme selbst wurden in der grösstmöglichen Ausführung eingesetzt, die in den Feldern Platz findet.

Im nächsten Schritt stellte sich die Frage nach der Auswahl der relevanten Wörter für beide Sammlungen. Zuerst wurde als Grundlage die Wortauswahl des Kernvokabulars getroffen. Die Anzahl der Wörter wurde nicht vorhergehend festgelegt. Stattdessen wurde auf ein iteratives Vorgehen zurückgegriffen, das die Anzahl im Verlauf der Entwicklung des Materials selbst hervorbringen sollte. Das Ziel hiervon bestand darin, das Produkt nicht durch eine limitierende Vorgabe einzuschränken. Anstelle davon lag das Augenmerk auf der Auswahl des Vokabulars selbst und seiner funktionalen, inhaltlichen und optischen-gestalterischen Ausarbeitung hinsichtlich des praktischen Einsatzes. Die vorliegenden Materialien bestimmten somit grundlegend über den Entwicklungsprozess. Dadurch wurde sowohl die kommunikative Relevanz geachtet als auch die visuelle Übersichtlichkeit gewährleistet.

Zur eigentlichen Auswahl des Kernwortschatzes wurden verschiedene Quellen herbeigezogen und miteinander verglichen. Darunter befinden sich die 100 häufigsten Wörter von Kindern ohne Körperbehinderung aus dem «Kindersprachprojekt 2007» (Boenisch & Sachse, o. J.), bereits bestehende Kommunikationstafeln (Active Communication AG, o. J.; fbz Köln, o. J.) sowie eine Auflistung der 30 wichtigsten Wörter für Kinder im Kindergarten (Bärtsch-Senn & Carigiet Fitzgerald, 2013). Durch den direkten Vergleich der Materialien konnte ein Kernvokabular herausgearbeitet werden, das theoretisch fundiert und praxisnah ist. Die Verwendung von verschiedenen Farbmarkierungen für beispielsweise Überschneidungen, Auslassungen oder ähnliche Wörter diente der eigenen Orientierung. Begriffe, die sich in den Auflistungen überschneiden, wurden als stark relevant beurteilt. Einzelne Wörter wurden aussortiert, darunter befinden sich kommunikativ wenig funktionale Füllwörter wie «Äh», «Hm» oder «Mmh», die allesamt aus der Liste des Kindersprachprojekts 2007 stammen. Sie sind im Alltag zwar häufig zu hören, tragen aber keine inhaltliche Bedeutung. Des Weiteren wurden Familienbegriffe wie «Mama», «Papa» oder «Oma / Opa», die sowohl im Kindersprachprojekt als auch auf den

Kommunikationstafeln aufgeführt werden, nicht miteinbezogen. Diese Wörter wurden dem themenspezifischem Wortschatz zugeordnet, der im Randvokabular seinen Platz findet. In ihrer Bedeutung ähnliche Wörter wie die Konjunktionen «denn» und «weil» wurden auf einen Begriff reduziert. «Denn» musste «weil» weichen, da «weil» laut Kindersprachprojekt 2007 hochfrequenter von Kindern genutzt wird. Diese Beispiele unterstreichen einige der Ausschlusskriterien, die zur Findung des Kernvokabulars dienten. Dazu gehören zusammenfassend die Häufigkeit ihres Auftretens in der alltäglichen Kommunikation, ihre Funktion, visuelle Verständlichkeit und Entwicklungsangemessenheit. Die Symbole wurden anschliessend in charakteristische Gruppen eingeteilt, entweder nach Wortart oder semantischer Bedeutung. Beispielhafte Oberbegriffe einiger Gruppen lauteten Ortsbezeichnungen, Konjunktionen oder Pronomen. Diese Gruppen wurden dann der Reihe nach in die Tafel eingespeist, wobei sie analog der Leserichtung von links nach rechts in die Zeilen eingefügt wurden. Einzig die Floskeln der Begrüssung, des Abschiedes, des Dankes oder des Bittens sowie die Grundbedürfnisse mussten aus Platzgründen in Spalten angeordnet werden. Sie befinden sich dafür am rechten Rand der Tafel, um den Zugang zu erleichtern. Die Reihenfolge innerhalb der einzelnen Zeilen befolgt einen logischen Aufbau. Die Abfolge der Elemente soll eine möglichst intuitive Nutzung der Tafel ermöglichen.

Zudem wurde Inklusivität als zentrales Prinzip miteinbezogen. Besonders wurde darauf Wert gelegt, dass die Piktogramme, die Menschen zeigen, bei Möglichkeit keine spezifische Hautfarbe aufweisen. Die standardisierte Abbildung in METACOM ist die weisse Hautfarbe. Damit jedoch alle Kinder sich, unabhängig von ihrer Hautfarbe und sonstigem Hintergrund, angesprochen fühlen, wurde diese Anpassung vorgenommen. Dies unterstützt sowohl die Zugänglichkeit des Produkts als auch den inklusiven Grundgedanken der UK.

Nach der Festlegung des gesamten Kernvokabulars wurde ersichtlich, dass, wie oben ausgeführt wurde, 12 Felder für das Randvokabular frei bleiben würden. Die ursprüngliche Idee lautete, dass das jeweilige Randvokabular direkt in die Kommunikationstafel integriert würde und nachfolgend mehrere Exemplare gedruckt würden. Im weiteren Entwicklungsprozess stellte sich heraus, dass dieses Vorgehen in Bezug auf Ressourcen und Flexibilität im Alltag wenig sinnvoll wäre. Daher wurde das ursprüngliche Vorhaben verworfen und stattdessen entschieden, einzelne «Randvokabular-Pakete» zu den verschiedenen Themen zu gestalten, wie Pivit (2020b) es vorschlägt. Dies erweist sich gerade im Themenbereich der Kleidung als sinnvoll, da beispielsweise Winter- und Sommerkleidung sich massgeblich voneinander unterscheiden. Es wäre somit wenig zielführend, zwei Tafeln zu drucken, die lediglich in der Jahreszeit voneinander abweichen.

In der Mitte der Tafel können die Randwörter mithilfe von beispielsweise Klett festgemacht, bei Bedarf entfernt und ausgetauscht werden. Berücksichtigt werden muss dabei, dass nicht jeder Themenbereich exakt 12 Wörter umfasst, teilweise beläuft es sich auf mehr, in einigen Fällen auch weniger. Die Wahl der thematischen Feldern basiert auf den oben aufgelisteten Wortfeldern im Kindergartenalltag. Zu Anschauungszwecken wurden die einzelnen Randvokabular-Sammlungen deutlich voneinander getrennt. Dies soll der Übersichtlichkeit dienen. Die Zusammenstellung ist in Anhang B einzusehen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie soll lediglich als Vorschlag für die Kindergartenlehrpersonen dienen. Individuelle Anpassungen und Ergänzungen sind ausdrücklich erwünscht.

Diesem Grundgedanken entsprechend wird empfohlen, die Kommunikationstafel und das gesammelte Randvokabular digital zu distribuieren. Dies ermöglicht die angestrebte flexible und individuelle Nutzung und Gestaltung des Materials. Ausserdem wird die Vervielfältigung dadurch massgeblich vereinfacht. Es wird empfohlen, die Kommunikationstafel in einem nicht veränderbaren Format, wie zum Beispiel als PDF-Dokument, zu versenden. Die festgelegte Anordnung des Kernvokabulars wird so beibehalten. Das Randvokabular hingegen soll veränderbar sein und deshalb auf ein bearbeitbares Format, wie Microsoft Word, das bereits in der Ausarbeitung verwendet wurde, zurückgreifen. Dies ermöglicht eine unkomplizierte, entsprechend der jeweiligen Bedürfnissen angepasste Überarbeitung der Symbolsammlungen. Zu guter Letzt soll darauf hingewiesen werden, dass für die alltägliche Verwendung empfohlen wird, die Kommunikationstafel sowie die Randwörter zu laminieren. Dies erhöht ihre Langlebigkeit trotz häufiger Nutzung.

Als Ergänzung und Erklärung des Produktes wurde eine kurze Gebrauchsanleitung verfasst. Sie enthält Hinweise zur Einführung und Nutzung im Alltag und soll dazu beitragen, den Einsatz der Tafel für Kindergartenlehrpersonen ohne Bedarf an Vorkenntnissen oder langer Einarbeitung nachvollziehbar zu illustrieren. Die Anleitung findet sich in Anhang C.

4.3 Präsentation des Produkts und beispielhafte Anwendungssituationen

Das entwickelte Produkt liegt in Form einer einseitigen Kommunikationstafel und ergänzenden gebündelten Randwörtern vor. Die Tafel ist in der Abbildung 1 zu sehen. Eine vergrößerte und besser lesbare Darstellung sowie weitere Bestandteile, also Randvokabular und Anwendungshinweise, befinden sich, wie erwähnt in den Anhängen A-C.

Abbildung 1: Die Kommunikationstafel als finales Produkt

Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Kommunikationstafel als sprachergänzendes Hilfsmittel konzipiert wurde. Sie soll in erster Linie in den Bereichen des Sprachverständnisses, des Wortabrufes und der allgemeinen Kommunikation unterstützend wirken. Sie ersetzt weder die Lautsprache noch die sprachliche Interaktion, sondern ergänzt diese.

Nachfolgend werden zwei beispielhafte Anwendungsszenarien beschrieben, die der Illustration der praktischen Nutzung der Kommunikationstafel dienen sollen. Anhand zweier Sammlungen von Randvokabular werden die Situationen im Folgenden dargestellt.

Abbildung 2: Randvokabular zur Sommer-Garderobe

Die Garderobensituation, in diesem Fall im Sommer, stellt das erste mögliche Szenario dar. Die Kindergartenlehrperson hält in dieser Situation die Tafel bei sich und gibt den Kindern Handlungsanweisungen. Diese Anweisungen können durch das Zeigen auf die passenden Piktogramme begleitet werden. Lautet eine Aufforderung zum Beispiel, dass die Kinder einen Hut anziehen sollen, kann die Kindergartenlehrperson auf die benötigten

Piktogramme «Hut» und «anziehen» zeigen. Diese Äusserungen können dann im Sinne des Modellings ausgeweitet werden und ebenfalls Begriffe aus dem Kernvokabular einbinden, auf die gezeigt wird. Ein geeignetes Wort aus dem Kernvokabular wäre «jetzt», um zu signalisieren, dass diese Handlung zum jetzigen Moment durchgeführt werden sollte. Beim Modelling ist zu beachten, dass es nicht immer zielführend ist, jedes Wort auf der Tafel anzuzeigen. Besonders am Anfang der UK-Nutzung sollten vor allem die inhaltlich und funktional zentralen Wörter modelliert werden.

Das zweite Szenario findet im Stuhlkreis statt. Diese ritualisierte Situation zeichnet sich durch feste Abläufe aus. Dazu können die Besprechung des aktuellen Wochentages, des Wetters oder des Tagesablaufs gehören. Die Tafel kann für genau diese Gesprächsinhalte begleitend verwendet werden. Die Kindergartenlehrperson kann wieder die Rolle des modellierenden Vorbildes einnehmen und die Kinder aktiv in die Verwendung der Piktogramme

Abbildung 3: Randvokabular zum Stuhlkreis

miteinbeziehen. Sie könnten beispielsweise das Piktogramm des momentanen Wochentages aussuchen oder das Wetter damit beschreiben. Die dazu benötigten Piktogramme befinden sich in der Sammlung des Randvokabulars im Anhang B. Gleichzeitig gehören auch Vokabular wie «melden» oder «leise» zu wichtigen Inhalten im Stuhlkreis. Die Piktogramme können zur Visualisierung der Verhaltensregeln genutzt werden.

5. Diskussion

5.1 Beantwortung der Forschungsfragen und Interpretation der Ergebnisse

Das Ziel dieser Bachelorarbeit bestand darin, auf Grundlage einer systematischen Literaturanalyse eine praktikable Kommunikationstafel für den Einsatz im Regelkindergarten zu entwickeln. Nachfolgend werden die zentralen Forschungsergebnisse passend zu den formulierten Forschungsfragen zusammengeführt und kritisch reflektiert.

Relevante sprachliche und kommunikative Fähigkeiten im Kindergartenalter

Die Literaturanalyse konnte offenlegen, dass für die Teilhabe am Kindergartenalltag einige sprachliche Fähigkeiten von grosser Bedeutung sind. Hierzu gehören in erster Linie ein altersentsprechendes Sprachverständnis und ein funktionaler (Grund-)Wortschatz sowie die Kompetenz, Äusserungen grammatikalisch zu strukturieren. Kindergartenkinder sollten fähig sein, ihre Bedürfnisse, Gedanken und Erlebnisse sprachlich auszuformulieren.

Die Formulierung solcher mündlicher Texte lässt sich sowohl dem Bereich der Sprache als auch der Kommunikation zuordnen, da Kompetenzen aus beiden dafür vorhanden sein müssen. Auf der rein sprachlichen Ebene muss etwa ein kontextangemessener Wortschatz vorhanden sein, während Erzählungen, Berichte oder Erklärungen auf der kommunikativen Ebene eine adressaten- und situationsangemessene Ausdrucksweise voraussetzen.

Die restlichen zwei relevanten Sprachhandlungen für Kinder im Kindergarten gliedern sich wiederum in mehrere einzelne Kompetenzen. Zu der Grundkompetenz der Kommunikationssteuerung und -lenkung gehören Fragen und Antworten, Begrüssen und Verabschieden, Bitten und Danken sowie Annehmen und Ablehnen. Die nächste kommunikative Fähigkeit umfasst die erfolgreiche Durchführung einer Konversation. Um dies zu bewerkstelligen, müssen Kinder in der Lage sein, ein Gespräch zu initiieren, aufrechtzuerhalten und zu beenden.

Diese Erkenntnisse zeigen, welche Bereiche Potenzial für Unterstützung bieten, da sie für einen funktionierenden Kindergartenalltag zentral sind. In Regelkindergärten zeigen sich oft heterogene Entwicklungsstände bezüglich dieser Kompetenzen. Das Produkt muss sich einerseits an der normhaften Entwicklung orientieren, andererseits auch für Kinder nutzbar sein, die dieser nicht entsprechen. Damit entsteht ein Spannungsfeld zwischen möglicher Unterforderung bei zu einfacher Gestaltung und Überforderung bei zu komplexer Gestaltung. Daraus könnte abgeleitet werden, dass die Kommunikationstafel nicht als starres, für alle Kinder passendes Instrument verstanden werden sollte. Vielmehr dient es als ein mögliches

Unterstützungsangebot, dessen Wirksamkeit nicht nur durch die Gestaltung, sondern auch durch die Gestaltung der Anwendung beeinflusst wird.

Bedeutung und Auswahl eines geeigneten Kernvokabulars

In Bezug auf den Wortschatz wurde ersichtlich, dass ein funktional ausgerichtetes Kernvokabular eine wichtige Basis für kommunikative Handlungen darstellt. Begriffe, die in unterschiedlichen Kontexten einsetzbar sind, häufig in der Alltagssprache auftreten und grundlegende kommunikative Funktionen erfüllen, ermöglichen den Kindern, sich in verschiedensten Kontexten aktiv einzubringen. Die Auswahl des Wortschatzes sollte daraus folgend weniger durch thematische Vollständigkeit beeinflusst werden und mehr nach vielfältiger, adaptiver Nutzung streben. Diese Priorisierung von kombinierbarem und funktionalem Kernvokabular schafft einen Rahmen, in dem Kinder aktiv und kontextübergreifend an Interaktionen teilhaben können. Die Benennung einzelner Inhalte steht nicht im Mittelpunkt, sondern die Bildung individueller Äusserungen mit den verfügbaren Begriffen. Da im Kindergarten aber spezifische Themengebiete oft vorkommen, ist die Ergänzung durch Randvokabular zielführend. Das Kernvokabular ist eine Grundlage für die Interaktion, alleine aber auch nicht ausreichend.

Einige der Begriffe können aufgrund ihrer abstrakten Darstellung weniger leicht verständlich sein. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass ihre erfolgreiche Festigung stark von häufigem und sinnvoll eingebettetem Modelling abhängen kann. Dies könnte jedoch dazu führen, dass der Erwerb dieser Wörter mehr Zeit in Anspruch nimmt und von den Kindergartenlehrpersonen Vorüberlegungen zur konkreten, lehrreichen Einbettung verlangt.

Geeignete Alltagssituationen für den Einsatz von Unterstützter Kommunikation

Die herausgearbeiteten Ergebnisse zeigen, dass sich wiederkehrende und klar strukturierte Situationen besonders für den Einsatz von UK eignen. Alltägliche Routinen wie beispielsweise Begrüssungen und Verabschiedungen, Kreissituationen oder Übergänge zwischen einzelnen Sequenzen stellen vorhersehbare Kommunikationsanlässe dar. Die Wirksamkeit von Interventionen mit UK ist stark abhängig von regelmässiger Nutzung in für die Kinder bedeutungsvollen und vorhersehbaren Situationen. Dies könnte dadurch bedingt sein, dass die Kinder es erst rezeptiv aufnehmen, verstehen, wiedererkennen und bestenfalls eigenständig anwenden lernen. Routinen könnten dazu führen, dass die kognitive Belastung für andere Prozesse niedrig ist, da die Abläufe bekannt sind. So könnte es sein, dass die Kinder eher Kapazität dafür haben, sich auf die Begriffe zu konzentrieren.

Es eignen sich jedoch nicht alle Routinesituationen für die Nutzung der UK. Der Einsatz dürfte insbesondere dann sinnvoll sein, wenn Struktur, Zeit und Aufmerksamkeit für gemeinsame Interaktion gegeben sind. In zeitlich schwierigen oder hektischen Momenten könnte die Gefahr bestehen, dass die Anwendung der UK nicht entlastend, sondern gegenteilig erlebt wird.

Strukturierung und inhaltlicher Aufbau einer praxisnahen Kommunikationstafel

Hinsichtlich der Ausgestaltung der Kommunikationstafel lässt sich festhalten, dass die Praktikabilität massgeblich durch eine klare, übersichtliche und einheitliche Darstellungsweise beeinflusst wird. Die Anordnung der Piktogramme in Wortgruppen erweist sich als hilfreich in Bezug auf die Orientierung und ermöglicht «einen schnellen Zugriff im Alltag». Es bleibt jedoch fraglich, ob die Nutzung durch die Anordnung für beide Zielgruppen der Kommunikationstafel, also Kindergartenlehrpersonen und Kinder, intuitiv ist. Es wäre möglich, dass dies nur auf die Kindergartenlehrpersonen zutrifft. Die tatsächliche Nutzbarkeit dürfte somit auch davon abhängen, wie konsequent und sinnvoll die Tafel eingeführt und im Alltag genutzt wird.

Die Kombination aus Kern- und Randvokabular erweist sich als sinnvoll, da sie zum einen eine flexible Kommunikation und zum anderen eine Anpassung an spezifische Situationen erlaubt.

Chancen und Grenzen der Unterstützten Kommunikation im Kindergarten

Der Nutzen der UK im Kindergarten liegt unter anderem in der Visualisierung der Sprache, was zu einer Unterstützung des Sprachverständnisses beiträgt. Ausserdem wirke sich UK insgesamt positiv auf die Sprachproduktion von Kindern aus. Dies könnte auch dadurch bedingt sein, dass die Kindergartenlehrpersonen ihre Äusserungen auf den wesentlichen Inhalt reduzieren. Alle diese sprachlichen Vorteile können sich förderlich auf die soziale Teilhabe der Kinder auswirken. Dies kann wiederum dazu führen, dass sich Kinder als selbstwirksam erleben, was zu einer Verbesserung im Selbstbild führen kann. Diese positiven Resultate können jedoch nicht garantiert werden, da sie von vielen Rahmenbedingungen abhängen. Dazu gehören die zeitlichen und materiellen Ressourcen innerhalb einer Institution, die Einstellung der Kindergartenlehrperson und die Klassengrösse. Deswegen wird empfohlen, die UK und im vorliegenden Fall, die Kommunikationstafel, in Kleingruppen oder Halbklassen einzuführen.

Eine weitere Chance der entwickelten Kommunikationstafel könnte im logopädischen Kontext liegen. Kinder mit Sprachverständnis- oder Wortfindungsschwierigkeiten sowie allgemein Kommunikationsproblemen könnten von den Visualisierungen ebenfalls profitieren. Es ist jedoch zu betonen, dass die Tafel spezifisch für das Setting des Kindergartens entwickelt wurde. Im Sinne der Universalität des Kernvokabulars sollte dieses in der Logopädie auch Anwendung finden können, während das Randvokabular individuell angepasst werden müsste. Es bleibt jedoch offen, ob und inwiefern dieser Transfer in der Praxis tatsächlich möglich wäre.

5.2 Limitationen

Während der Verfassung der vorliegenden Arbeit und der Entwicklung des Produktes wurden einige Limitationen angetroffen. Eine der zentralen Einschränkungen besteht darin, dass die ausgearbeitete Kommunikationstafel nicht in der Praxis erprobt wurde. Somit können keine Aussagen zur effektiven Praktikabilität, Wirksamkeit oder Akzeptanz im pädagogischen Kontext gemacht werden. Es ist jedoch zu beachten, dass die Arbeit und das Produkt in einem zeitlich begrenzten Rahmen entstanden sind.

Die Entwicklung der Kommunikationstafel stützt sich zudem ausschliesslich auf die Erkenntnisse der durchgeführten systematischen Literaturanalyse. Die Qualität der genutzten Daten entscheidet somit massgeblich über die Qualität der geschriebenen Arbeit und des Produktes. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Forschungslage im Bereich der UK in Regelkindergärten, insbesondere bezüglich der Anwendung von Kern- und Randvokabular, aktuell beschränkt ist. Hier besteht eine deutliche Forschungslücke.

Ein weiterer Aspekt, der limitierend wirkt, ist die Auswahl und Gewichtung der Inhalte. Obwohl die Vorgehensweise theoriegeleitet gestaltet war, können subjektive Entscheidungen das Ergebnis verfälschen. Diese Abwägungen waren für die Gestaltung der Kommunikationstafel jedoch notwendig.

Darüber hinaus beschränkt sich die Kommunikationstafel auf die Verwendung im Kontext des Kindergartens. Dies limitiert die Übertragbarkeit auf andere Altersgruppen oder Settings. Grundsätzlich eignet sich die Tafel für die Nutzung in anderen Rahmen, da das Kernvokabular kontextunabhängig ist. Das Randvokabular müsste aus diesem Grund in jedem Fall individuell angepasst werden.

5.3 Ausblick auf weitere Forschung und Kurzfazit

Die Kommunikationstafel wurde im Rahmen dieser Bachelorarbeit nicht praktisch erprobt, was Potenzial für weiterführende Forschung bietet. Gegenstand der Untersuchung könnte sein, inwiefern die entwickelte Tafel von Kindergartenlehrpersonen und Kindern akzeptiert und genutzt wird. Wird sie regelmässig und sinnvoll eingesetzt, könnte weiter eruiert werden, ob die sprachlichen, kommunikativen und sozialen Verbesserungen, die in der Theorie der UK beschrieben werden, sich tatsächlich – objektiv – feststellen lassen. Eine Evaluation könnte darüber hinaus offenlegen, welche Situationen und Rahmenbedingungen sich für die Nutzung der Tafel als wirksam erweisen. Dies gäbe Aufschluss über Optimierungs- und Anpassungsbedarf des Produktes. Die Ermittlung von verbesserungsfähigen Parametern wie beispielsweise Gestaltung oder Anzahl der Symbole würde wiederum eine evidenzbasierte Weiterentwicklung der Tafel ermöglichen. Eine überarbeitete, praxisrelevantere Version der Kommunikationstafel könnte massgeblich zur praktischen Implementierung der UK im Regelkindergarten beitragen.

Es wäre ebenfalls denkbar, weiter zum zugrundeliegenden Vokabular, das spezifisch für Kindergartenkinder alltagsrelevant ist, zu forschen. Während des Prozesses zur Entwicklung der Kommunikationstafel wurde ersichtlich, dass die Verwendung des Konzepts des Kern- und Randvokabulars im Grundsatz durch empirische Daten legitimiert ist. Es liegen bis dato aber nur begrenzte Erkenntnisse vor, welcher spezifische Wortschatz sich für die kommunikativen Anlässe im Kindergartenalltag eignet. Hier besteht also noch deutlich Forschungsbedarf.

Auch wäre zu evaluieren, ob und inwiefern die entwickelte Kommunikationstafel in der logopädischen Praxis nutzbar ist. Wichtig zu untersuchen wäre dabei, welche Inhalte übernommen werden können und welche einer Anpassung unterzogen werden sollten.

Insgesamt konnte die vorliegende Arbeit zeigen, dass auch im Regelkindergarten Potenzial für UK vorhanden ist – sei es zur Förderung sprachlicher und kommunikativer Fähigkeiten oder auch sozialer Teilhabe. Die entwickelte Kommunikationstafel stellt ein praxisorientiertes Produkt dar, das auf theoretischen Erkenntnissen basiert und an den Anforderungen des Kindergartenalltags orientiert ist. Damit soll ein Beitrag zur Implementierung der UK auch ausserhalb des sonderpädagogischen Kontextes geleistet werden. Dies könnte allen Kinder zugutekommen.

6. Literaturverzeichnis

- Achhammer, B., & Spreer, M. (2015). Pragmatisch-kommunikative Fähigkeiten – Entwicklung, Störungen und therapeutische Intervention. *Praxis Sprache*, (1), 23–27. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12154>
- Active Communication AG. (o. J.). *METACOM Kommunikationstafel—A1—Universität zu Köln*. Active Shop. Abgerufen 31. März 2026, verfügbar unter https://www.active-shop.ch/detail/019584f8e6cb73e784377a793cf26a68?gad_source=1&gad_campaignid=15411870364&gbraid=0AAAAACLS00Osa1iA1jxPWm3dlZt5SNwVY&gclid=Cj0KCQjw9-PNBhDfARIsABHN6-2tZzxqkUYwoxI5yNeGN5Pyaze6fJNu9YF4J_yoh8xKI-7x9D2OD3waAiX4EALw_wcB
- Andina, M. (2019). Rituale im Kindergarten. *Bündner Schulblatt*, 81. <https://doi.org/10.5169/SEALS-853497>
- Barbosa, R. T. D. A., De Oliveira, A. S. B., De Lima Antão, J. Y. F., Crocetta, T. B., Guarnieri, R., Antunes, T. P. C., Arab, C., Massetti, T., Bezerra, I. M. P., De Mello Monteiro, C. B., & De Abreu, L. C. (2018). Augmentative and alternative communication in children with Down's syndrome: A systematic review. *BMC Pediatrics*, 18(1), 160. <https://doi.org/10.1186/s12887-018-1144-5>
- Bärtsch-Senn, U., & Carigiet Fitzgerald, A. (2013). *Ein Gebärdenkoffer für Kinder* [Masterarbeit]. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Berger, A. (2024). *Ein Schneeball im Sommer? Publikation zur «Citation Searching» in Systematic Reviews*. Abgerufen 16. Februar 2026, verfügbar unter <https://www.uzh.ch/blog/ub/2024/08/09/ein-schneeball-im-sommer-publikation-zur-citation-searching-in-systematic-reviews/>
- Boenisch, J., & Sachse, S. K. (o. J.). *Kindersprachprojekt 2007—Die Studie zu den meistgebrauchten Wörtern*. Universität zu Köln | FBZ-UK - Forschungs- und Beratungszentrum für Unterstützte Kommunikation. Abgerufen 31. März 2026, verfügbar unter <https://www.fbz-uk.uni-koeln.de/projekte/kindersprachprojekt-2007/>
- Braun, U. (2020). Was ist Unterstützte Kommunikation? In *Handbuch der Unterstützten Kommunikation Band I* (14., erweiterte Aufl., Bd. 1). Von Loeper.
- Breul, W. (2020). Elektronische Kommunikationshilfen – ein Überblick. In *Handbuch der Unterstützten Kommunikation Band I* (14., erweiterte Aufl., Bd. 1). Von Loeper.
- Bula, A., Deppierraz, R., Eberhard, J., & Oeuvray, S. (2020). *Statistik der Sonderpädagogik* (Bundesamt für Statistik (BFS), Hrsg.). Abgerufen 5. Januar 2026, verfügbar unter <https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/14776871/master>

- Castañeda, C. (2023). Miteinander reden. Gelingende Kommunikation zwischen Menschen mit und ohne Autismus ermöglichen – durch Unterstützte Kommunikation (UK). In C. Lindmeier, S. Sallat, & K. Ehrenberg (Hrsg.), *Sprache und Kommunikation bei Autismus* (1. Aufl., S. 243–258). W. Kohlhammer.
- dgs - Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V. (o. J.). *Semantisch-lexikalische Störungen*. Abgerufen 5. Januar 2026, verfügbar unter <https://www.dgs-ev.de/sprachheilwiki/kategorien/stoerungsbilder/semantisch-lexikalische-stoerungen>
- fbz Köln. (o. J.). *Kommunikationstafel (A3) mit 140 Feldern | ohne Klarsichttasche | 301*. fbz köln. Abgerufen 31. März 2026, verfügbar unter <https://www.fbz-koeln.de/Kommunikationstafel-A3-mit-140-Feldern/301-301a>
- Gallé, B. (2020). Sprachentwicklung des Kindes als Grundlage der Kommunikation. In *Handbuch der Unterstützten Kommunikation Band I* (Bd. 1). Von Loeper.
- Hartmann, E., Rindlisbacher, B., Till, C., & Winkes, J. (2015). Aktuelle Forschungsprojekte: Entwicklung und Diagnostik des Sprachverständnisses bei Deutschschweizer Kindern. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 84(2), 167–169. <https://doi.org/10.2378/vhn2015.art17d>
- Hetzroni, O. E., & Roth, T. (2003). Effects of a Positive Support Approach to Enhance Communicative Behaviors of Children with Mental Retardation who have Challenging Behaviors. *Education and Training in Developmental Disabilities*, 38(1), 95–105.
- Hüning-Meier, M., & Bollmeyer, H. (2020). Nichtelektronische Kommunikationshilfen – theoretische Grundlagen und praktische Anwendung. In *Handbuch der Unterstützten Kommunikation Band I* (14., erweiterte Aufl.). Von Loeper.
- Kannengieser, S. (2023). *Sprachentwicklungsstörungen* (5. Aufl.).
- Kuster, P. (2016). *Unterstützte Kommunikation und Positive Verhaltensunterstützung als Massnahme bei herausforderndem Verhalten von Menschen mit Autismus*. [Bachelorarbeit, Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW - Hochschule für Soziale Arbeit HSA]. Abgerufen 4. Januar 2026, verfügbar unter <https://irf.fhnw.ch/server/api/core/bitstreams/0e814a4c-1f3e-484b-b26b-a82cddb138aa/content>
- Ling, K. (2025). Inklusive Sprachbildung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 31(2), 8–13. <https://doi.org/10.57161/z2025-02-02>
- Ling, L., Frölich, D., & Boenisch, J. (2023). Fachbeitrag: Das Konzept Kernvokabular trifft Deutsch als Zweitsprache – Entwicklung, Evaluation und Konsequenzen für die anfängliche Sprachförderung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*. <https://doi.org/10.2378/vhn2023.art20d>

- Manderscheid, N. (2015). *Unterstützte Kommunikation in der Regelschule—Nutzen, Einsatzfelder und Umsetzung* [Masterarbeit]. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH).
- Pivit, C. (2020a). Individuelle Kommunikationssysteme. In *Handbuch der Unterstützten Kommunikation Band I* (14., erweiterte Aufl., Bd. 1). Von Loeper.
- Pivit, C. (2020b). Standardisierte Kommunikationsmapen in der UK-Förderung. In *Handbuch der Unterstützten Kommunikation Band I* (14., erweiterte Aufl., Bd. 1). Von Loeper.
- Pivit, C., & Hüning-Meier, M. (2020). Wie lernt ein Kind unterstützt zu kommunizieren? – Allgemeine Prinzipien der Förderung und Prinzipien des Modelings. In *Handbuch der Unterstützten Kommunikation Band I* (14., erweiterte Aufl., Bd. 1). Von Loeper.
- Sachse, S., & Boenisch, J. (2020). Kern- und Randvokabular in der Unterstützten Kommunikation: Grundlagen und Anwendung. In *Handbuch der Unterstützten Kommunikation Band I* (14., erweiterte Aufl., Bd. 1). Von Loeper.
- Sammann, K., & Sdogé, A. (2025). Wirksame Sprachförderung im Kindergarten mit SPRINT. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 31(2), 31–37. <https://doi.org/10.57161/z2025-02-06>
- Scholz, M., & Stegkemper, J. M. (2024a). *Unterstützte Kommunikation Grundfragen und Strategien* (2., aktualisierte Aufl.). Ernst Reinhardt.
- Scholz, M., & Stegkemper, J. M. (2024b). Was ist Unterstützte Kommunikation? In *Unterstützte Kommunikation. Grundfragen und Strategien* (S. 34–52).
- Schüler, M., & Hänel-Faulhaber, B. (2023). Unterstützte Kommunikation – ein Angebot für alle?: Follow-up-Untersuchung zum Gebärdenslernverhalten in inklusiven Kindertagesgruppen. *Frühe Bildung*, 12(2), 82–89. <https://doi.org/10.1026/2191-9186/a000610>
- Schultka, H. (2003). Zur Vermittlung der Funktionsweise der Booleschen Operatoren AND, OR, NOT. In *Im Spiel der Wellen: Musik nach Bildern* (S. 1438–1449).
- Szagon, G. (2019). *Sprachentwicklung beim Kind: Mit E-Book inside* (7., überarbeitete Aufl.). Beltz.
- Tobii Dynavox GmbH. (2026). *Nicht-technische Kommunikationsformen in der Unterstützten Kommunikation*. Nicht-technische Kommunikationsformen. Abgerufen 3. März 2026, verfügbar unter <https://rehamedia.de/uk-materialien/nicht-technische-kommunikationsformen>
- Universität zu Köln. (2024). *Humanwissenschaftliche Fakultät Forschungs- und Beratungszentrum für Unterstützte Kommunikation*. Formen der Unterstützten

Kommunikation. Abgerufen 10. April 2026, verfügbar unter <https://www.hf.uni-koeln.de/36867>

Weinrich, M. (2013). Kindliche Aussprachestörungen—Basisartikel. *Sprachförderung und Sprachtherapie*, (3), 146–152.

Wetterich, C., & Plänitz, E. (2021). *Systematische Literaturanalysen in den Sozialwissenschaften – Eine praxisorientierte Einführung*. Barbara Budrich. <https://doi.org/10.3224/84742430>

Wilken, E. (2021a). Kommunikation und Teilhabe. In *Unterstützte Kommunikation – Eine Einführung in Theorie und Praxis* (6. Aufl., S. 7–17). W. Kohlhammer.

Wilken, E. (2021b). *Unterstützte Kommunikation Eine Einführung in Theorie und Praxis* (6. Aufl.). W. Kohlhammer.

Willke, M. (2020). Partnerstrategien. In J. Boenisch, *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (1. Aufl., S. 217–223). W. Kohlhammer.

Willke, M., & Ling, K. (2025). *Unterstützte Kommunikation: Sonderpädagogischer Schwerpunkt Geistige Entwicklung* (H. Schäfer & L. Mohr, Hrsg.; 1. Aufl., Bd. 5). W. Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-041255-2>

7. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Die Kommunikationstafel als finales Produkt	26
Abbildung 2: Randvokabular zur Sommer-Garderobe	27
Abbildung 3: Randvokabular zum Stuhlkreis	27

8. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht der verwendeten Suchbegriffe	18
---	----

9. Selbstständigkeitserklärung

Technische Hilfsmittel wie ChatGPT wurden während des Verfassens der Arbeit verwendet. Dies geschah zum Zweck der stilistischen Verfeinerung von Texten oder Optimierung der Strukturierung. Die Verantwortung der Inhalte der vorliegenden Arbeit liegen vollständig bei der Autorin.

10. Anhang

Anhang A: Die Kommunikationstafel

Aufgrund des Originalformats A3, das hier nicht eingefügt werden kann, folgt die verkleinerte Darstellung. Das Original wird der Arbeit separat beigelegt.

eine 											
ich 											
haben 											
wissen 											
wollen 											
und 											
für 											
Ja 											

Anhang B: Das gebündelte Randvokabular

<p>Schal</p>								
<p>Regenjacke</p>								
<p>Garderobe</p>								

 Gesicht eincremen								
 Badesachen								
 Sonnenbrille								

 Spielecke								
 verstecken								
 Spielplatz								

 Sporthalle								
 werfen								
 aufräumen								

<p>Wie ist das Wetter?</p>								
<p>leise</p>								
<p>Ich bin dran.</p>								

<p>Osterei bemalen</p>								
<p>Schokoladenosterei</p>								
					<p>Ramadankalender</p>			

 zeigen								
 Geschichte								
 Leseecke								

 Familie								
 Baby und Vater								
 Bett								

<p>Mo Montag</p>	<p>Di Dienstag</p>	<p>Mi Mittwoch</p>	<p>Do Donnerstag</p>		<p>Regen</p>			
<p>Fr Freitag</p>	<p>Sa Samstag</p>	<p>So Sonntag</p>	<p>Mo Mi Fr So Di Do Sa</p> <p>Wochenende</p>		<p>Schnee</p>			
<p>Gewitter</p>								

Anhang C: Die Gebrauchsanleitung

Die Grundlagen

Die Kommunikationstafel wurde entwickelt, um Kinder im Kindergartenalltag in ihrer Kommunikation zu unterstützen. Sie soll eine Ergänzung zu der Lautsprache sein. Die Felder mit weissem Hintergrund sind das Kernvokabular, das in allen Situationen wichtig und nutzbar ist. Die blau hinterlegten Felder gehören zum Randvokabular, das situationsspezifisch ist. Die Tafel kann in allen Kontexten verwendet werden und durch die verschiedenen Pakete mit Randvokabular angepasst werden. Dafür ist es sinnvoll, die Tafel und die einzelnen Symbole aus dem Randvokabular zu laminieren. Durch die Nutzung von Klett auf den leeren blauen Feldern und der Rückseite der blau hinterlegten Symbole kann die Tafel in verschiedenen Situationen gebraucht und angepasst werden. Das Randvokabular ist nicht abschliessend, individuelle Anpassungen sind erwünscht.

Einführung der Tafel in den Alltag

Anfangs sollte die Tafel in wiederkehrenden Situationen wie dem Stuhlkreis oder in der Garderobe eingeführt werden. Halbklassenunterricht eignet sich besonders für die Einführung, da hier eher individuell auf die Kinder eingegangen werden kann. Die Kindergartenlehrperson übernimmt die Rolle des Modells. Zunächst reicht es, einzelne inhaltlich relevante Piktogramme zu modellieren. Modelliert wird, indem während des Sprechens auf das passende Piktogramm gezeigt wird. Alternativ kann das Piktogramm (nur beim Randvokabular möglich) auch in die Hand genommen werden. Dieses Modellieren sollte mit der Zeit auf immer mehr Begriffe, die zum Verständnis der Äusserungen beitragen, ausgeweitet werden. Es ist aber nicht nötig, jedes einzelne Wort eines Satzes mit den Piktogrammen zu begleiten. Dies wirkt schnell unnatürlich. Die regelmässige Nutzung der Tafel ist jedoch wichtig.

Die Kinder sollen und müssen die Tafel nicht von Anfang an selbstständig verwenden. Das Ziel wäre jedoch, dass sie im Verlauf der Nutzung auch aktiv miteingebunden werden, beispielsweise im Gespräch über die Wochentage und so zu der selbständigen Verwendung übertreten können.

Wichtige Voraussetzungen

Die Tafel sollte gut sichtbar und für die Kinder erreichbar sein, zum Beispiel an einem Regal im Spielbereich. Aus diesem Grund wäre es auch denkbar, mehrere Versionen der Tafel auszudrucken, sodass die Kindergartenlehrperson eine für sich hat und die Kinder einige im Kindergarten verteilt, auf die sie zurückgreifen können. Die Tafel soll nicht als Arbeitsblatt verstanden werden und nicht zur Abfragung von Wörtern genutzt werden.

Anhang D: Erstellte Tabelle für die Literaturanalyse

Autor	Titel	Jahr	Thema	Wichtigste Erkenntnisse	Exakte Zitate
Andina, Maud	Rituale im Kindergarten	2019	<p>Mögliche Ausgestaltung eines Geburtstagsrituals im Kindergarten</p> <p>Begründung und Reflexion von Ritualen</p> <p>Weitere Situationen, in denen sich Rituale passend einbetten lassen</p>	<p>Rituale vermitteln Sicherheit, Zugehörigkeit und Identität durch die Vorgabe einer Struktur</p> <p>Sie dienen auch zur Gestaltung von Übergängen</p> <p>Weitere Situationen, in denen Rituale ihren Platz und ihre Berechtigung haben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Turnen - Znüni - In den Pausen - Bei der Sitzordnung - Begrüssung - Anlass - Verabschiedung - Elternabend - Abschlussfeier - Feedback im Morgenkreis 	
Barbosa et al.	Augmentative and alternative communication in children with Down's syndrome: a systematic review	2018	Studie zum Nutzen verschiedener Formen von UK mit Kindern mit Trisomie 21	<p>In einer Fallstudie mit einem vierjährigen Kind, das mehrere Beeinträchtigungen hat, wurden Piktogramm von «COMPIC» verwendet. Darunter befanden sich vor allem relevanter WS, wie gerne genutzte Spielsachen. Dabei konnte festgestellt werden, dass sich die Entscheidungsfindung, Kommunikation und der Willen, zu kommunizieren verbesserten.</p> <p>Die Studie insgesamt konnte aufzeigen, dass Kinder, die durch UK begleitet wurden, besser untereinander interagieren konnten, was auch zu</p>	

				verbesserten Beziehungen mit anderen Menschen führte.	
Bärtsch-Senn, Ursina & Carigiet Fitzgerald, Angela	«Hände hoch!» - Ein Gebärdenkoffer für Kinder	2013	<p>Masterarbeit, Entwicklungsarbeit im Bereich Gebärden im Kindergarten</p> <p>Literaturvorbereitung und quantitative Befragungen von Kindergartenlehrpersonen 30 relevante Gebärden für die Interaktion dargestellt in Videos und Bildern, gesammelt in einem Koffer</p>	<p>Gebärden in Regelklassen bilden eine «Kommunikationsbasis», die Autorinnen konnten mehrmals feststellen, dass deren Verwendung Interesse an den «geheimnisvollen» Zeichen wecke</p> <p>Ausserdem konnten beide Autorinnen erfahren, dass die Kopplung von Gebärden und Wörtern den Wortabruf bei Kindern mit sprachlichen Schwierigkeiten erleichtere</p> <p>Ausgangslage:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Kinder mit sprachlichen / kommunikativen Schwierigkeiten, anderen L1 oder anderen Entwicklungsverzögerungen werden gemeinsam eingeschult → Einige Kinder verfügen beim Eintritt in den Kindergarten über einen sehr kleinen bis keinen Wortschatz auf Deutsch <p>Wortschatz und Gebärden:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Die Frage nach dem «Grundwortschatz» gab es schon in den «Zwanziger- bis Siebzigerjahren» → Kriterien für den Grundwortschatz (Oomen Welke, 2011) → Gut1.de verwaltete Listen mit den 100 / 200 / 500 meist verwendeten Wörtern des Deutschen 	<p>«Bei Eintritt in den Kindergarten treffen die Kinder mit stark unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnissen mit dem Anspruch auf gemeinsamen Unterricht erstmals aufeinander.» S. 6</p> <p>«Es soll ein Umdenken stattfinden, welches die Heterogenität als Chance und nicht als Belastung betrachtet.» S. 7</p> <p>«Die Gebärdensprache wiederum grenzt sich klar ab von der Unterstützten Kommunikation. Sie ist eine vollständige, visuell-gestische, natürliche Sprache, mit eigener Grammatik, welche hauptsächlich von den Gehörlosen und ihrer Umgebung genutzt werden. [...]» S. 29</p>

				<p>Grundwortschatz in der UK:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Kernwortschatz, der über alle Faktoren hinweg existiert (Baker et al., 2000) → Faktoren für die Auswahl von Kern- und Randvokabular (Appelbaum, 2011) <p>3 Arten von Gebärden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gebärden mit einer sprachersetzenden Funktion 2. Gebärden mit einer sprachanbahnenden Funktion 3. Gebärden mit einer sprachunterstützenden Funktion <p>30 wichtigsten Wörter nach schriftlicher Befragung der Kindergartenlehrpersonen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spielen 2. Helfen 3. Aufhören 4. Ich 5. Nein 6. Zusammen 7. Alle 8. Freund*In 9. Ja 10. Danke 11. Traurig 12. Wo 13. Zeigen 14. Aufräumen 15. Fragen 16. Kommen 17. WC 18. Allein 19. Anziehen 20. Du 	<p>→ In der anderen MA wurde diese Abgrenzung nicht vorgenommen</p> <p>«Die Kritiker aber bemängelten rasch, dass ein Wortschatzbedarf nicht vorhersehbar sei [...]» S. 39</p> <p>«Den allgemein gültigen und absoluten Grundwortschatz gibt es nicht.» S. 41</p> <p>«Wörter, die besonders häufig vorkommen sind vor allem Funktionswörter wie Artikel, Präpositionen, Konjunktionen, Pronomen, Partikel und Hilfsverben.» S.41 Apeltauer, 2010</p>
--	--	--	--	---	--

				21. Warten 22. Anfangen 23. Fertig 24. Gut 25. Ausziehen 26. Dürfen 27. Sehen 28. Geben 29. Gern 30. Mein	
Berger, Alisa	Ein Schneeball im Sommer? Publikation zur «Citation Searching» in Systematic Reviews	2024	Artikel zum Begriff des «Citation Searching», auch genannte Schneeballmethode	Aufgeführte Studien von wissenschaftlichen Arbeiten werden als Grundlage für weiterführende Analysen verwendet; die Liste der Quellen wird als Basis für weitere Lektüre verwendet Eine Studie ist zum Schluss gekommen, dass der Begriff «Citation Searching» einheitlich genutzt werden sollte	
Boenisch, Jens Frölich, Dagmar Lingk, Lena (Uni zu Köln)	Das Konzept Kernvokabular trifft Deutsch als Zweitsprache - Entwicklung, Evaluation und Konsequenzen für die anfängliche Sprachförderung	2023	Studie, die angelehnt an UK ein Kernvokabular definiert für Kinder mit DaZ, die zwei Gruppen wiesen jedoch ein Durchschnittsalter von 7;00 bzw. 7;11 Jahren auf Die Forschungsfrage formuliert den Altersbereich von sechs bis zehn Jahren	In einer Studie von Boenisch (2014) wurde dargelegt, dass bei Kindern (mit und ohne Beeinträchtigung) rund 200 verschiedene Wörter hochfrequent genutzt werden, die dann zum sogenannten Kernvokabular werden ❖ Als Begründung des Kernvokabulars und der Verwendung Das Kernvokabular besteht aus Pronomen, Konjunktionen, Adverbien, Präpositionen, Hilfs- sowie Modalverben und Artikeln «Kölner Kommunikationsmaterialien» wurde als Grundlage gewählt ➔ Häufigste Wörter sind stets sichtbar und schnell zu erreichen	«Insgesamt fehlen wissenschaftlich gesicherte und nachvollziehbare Wortschatzempfehlungen in den verschiedenen Lehr- und Lernmaterialien (Apeltauer, 2020).» S.2 «Für den Kontext Schule konnte Boenisch (2014; Boenisch & Soto, 2015) nachweisen, dass das Kernvokabular einen universellen Charakter hat, da sich der prozentuale Anteil am Sprachgebrauch sowie die inhaltliche Zusammensetzung [...] kaum verändern.» S. 5

				<p>→ «Grammatische Aspekte des Deutschen werden berücksichtigt» durch Anordnung der Wörter in Leserichtung von links nach rechts, Abbildung der Verbkammer</p> <p>Kinder, die Förderung mit dem KvDaZ-Ansatz erfahren durften, zeigten nach 4 Monaten mehr unterschiedliche Wörter (+21%) in ihrem Alltag als die Kinder aus der Kontrollgruppe</p> <p>Anstreben von mehr Teilhabe für Kinder mit a) kognitiv und körperlich beeinträchtigten Kindern b) traumatisierte Kinder ohne Deutschkenntnisse</p> <p>Zentral ist die Bereitstellung eines Basiswortschatzes für die Alltagssprache</p> <p>Ziele des Ansatzes</p> <ul style="list-style-type: none"> → Frühzeitige Teilhabe → Basis für Erwerb der Bildungssprache festigen <p>Das Kernvokabular habe im Kontext der Schule universellen Charakter</p> <p>Die Ergebnisse zur Wortschatzentwicklung zeigen, dass Kinder, die mit dem KvDaZ-Konzept gefördert wurden, innerhalb von vier Monaten deutlich mehr unterschiedliche Wörter (Lemma-Types) im Alltag sprechen als Kinder aus der Kontrollgruppe (+21 %).</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>→ Bestehende Unklarheit bezüglich der Wortarten</p> <p>In der Grammatik zeigt die Kontrollgruppe grundsätzlich mehr komplexe Äusserungen Die Kinder aus der Interventionsgruppe hingegen zeigen häufiger Fortschritte in diesem Bereich</p> <p>Implikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> → Voraussetzungslose Teilnahme an der Förderung → Aktive Beteiligung aller wird ermöglicht → Vermutung, dass Bildungssprache leichter erworben werden kann <p>Einschränkungen Keine standardisierten Messinstrumente Kein experimentelles Setting</p> <p>Ausblick Tendenziell grösserer Wortschatzzuwachs bei den geförderten Kindern</p> <p>Kölner Box Weiterentwicklung der Ergebnisse zu effektiv didaktischem Material</p>	
Castañeda, Claudio	Miteinander reden. Gelingende Kommunikation zwischen Menschen mit und ohne Autismus ermöglichen – durch Unterstützte Kommunikation (UK)	2023	Begriffsdefinition von UK Ergänzung zu den Zielgruppen UK bei ASS	<p>UK-Definition: Angebote, Methoden, Ansätze und Kommunikationsformen, die Menschen mit einer lautsprachlichen Beeinträchtigung eine Kommunikation ermöglichen</p> <p>Zielgruppen:</p>	«UK beinhaltet hierbei nicht ausschliesslich das Angebot von alternativen Kommunikationsmöglichkeiten, sondern umfasst als Konzept auch ein grundlegendes Menschenbild mit einer einhergehenden Haltung, dass

				<ul style="list-style-type: none"> ❖ Menschen, die noch nicht sprechen können (Kindergarten- / Vorschulkinder) ❖ Menschen, die nicht sprechen, aber gut verstehen können (Körperbehinderung) ❖ Menschen, die nicht gut sprechen können sowie Schwierigkeiten im Verstehen haben (Beeinträchtigung) ❖ Menschen, die wenig sprechen (z.B. wegen kleinem WS) ❖ Menschen, die nicht immer sprechen können (Mutismus) ❖ Menschen, die schlecht verständlich sprechen (BEISPIEL Dysarthrie, CP, ... belegen!) ❖ Menschen, die vorübergehend nicht sprechen können (nach Unfallereignis, Erkrankung, OP) ❖ Menschen, die nicht mehr sprechen können (Schlaganfall, Demenz) <p>ASS-spezifische Besonderheiten: Erleben und Wahrnehmung Verhalten (...)</p> <p>Mögliche Probleme im Verstehen aufgrund</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Defiziten in der auditiven Verarbeitung ❖ Probleme im SV ❖ Schwierigkeiten bei der Interpretation 	<p>alle Menschen kommunikative Lebewesen sind und Zugang zu Kommunikation brauchen.» S. 243</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Abbildung 9.1 gibt einen Überblick zu den UK-Varianten <p>«Viele Menschen aus dem Autismus-Spektrum können visuelle Informationen besser und leichter verarbeiten als ausschliesslich gesprochene Sprache.» S. 249</p>
--	--	--	--	---	--

				Visuelle Unterstützung sinnvoll zur besseren Orientierung, Verstehen von Zusammenhängen oder zum Lernen	
Ekinci-Kocks Yüksel	Funktionaler Wortschatz für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache	2013	Stufenmodell zur Wortschatzvermittlung zuhause, im Kindergarten und der Schule, das auf dem Konzept des «funktionalen Wortschatzes» basiert	<p>«Steinhoff beruft sich auf Gloning (2003) und unterscheidet bei dem in Texten anzutreffenden Wortschatz zwischen einem thematischen und einem funktionalen Wortschatz. Der thematische Wortschatz betrifft das sprachliche Wissen über einen bestimmten Sachverhaltsbereich [...], der funktionale Wortschatz demgegenüber das sprachliche Wissen zur Bearbeitung bestimmter kommunikativer Aufgaben im Zuge der Produktion einer bestimmten Textsorte [...]» S. 31</p> <p>Nonverbale Mittel Derselbe Ausdruck von Gestik und Mimik bedeutet in verschiedenen Kulturen / Ländern etwas anderes Wörter im Hinblick auf die Funktionalität – Kommunikative Routinen – Aufgabenstellungen im Kindergarten «Höre zu. Höre genau zu. Wir hören zu. Wir sprechen nicht. Spiele leise. Wir spielen leise. Wasch deine Hände. Sprich leise. Aufräumen. Räumt auf. Legt die Spielzeuge weg. Wir gehen raus. Mach mit. Sieh dir das Bild an.</p>	<p>«Das Konzept des funktionalen Wortschatzes» (auf das Relevante reduziert)</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Wörter, die besonders die Interessen der Kinder berücksichtigen - Wörter, die im Kindergarten- oder Schulalltag häufig vorkommen (Mündlichkeit – Schriftlichkeit) - Wörter, die für konkrete Spielsituationen besonders zweckmässig sind - Wörter, die auf das Verständnis für Aufgaben in der Schule vorbereiten - Lernwörter zu bestimmten Themen im Kindergarten und in der Grundschule [...] - Wörter im Hinblick auf die Funktionalität von Wünschen, Bitten - Wörter, die sich auf den Handlungsraum und die Handlungsziele beziehen, die Modalverben - Formen von Handlungsanweisungen, denen im Kindergarten- und Schulalltag Folge geleistet werden muss» S.30

				<p>Sieh dir das Bilderbuch an. Wir basteln jetzt. Wir singen jetzt. Wir malen jetzt.»</p> <p>Äusserungen «Ich habe Durst. Ich habe Hunger. Ich habe Fieber. Ich habe Schmerzen Ich habe eine Frage. Ich bin fertig. Stopp. Hör bitte auf. Mir geht es (nicht) gut. Mir ist übel. Ich muss erbrechen. Ich muss zum Arzt. Ich muss zur Sprachtherapie.»</p> <p>Begrüssungen «Guten Morgen!/ Guten Tag!/ Guten Abend! Hallo! Auf Wiedersehen!/ Tschüss!/ Auf Wiedersehen! Ich heisse... / Mein Name ist ... Ich bin ... Wie heisst ...? Wie heisst du?»</p> <p>Entschuldigungen «Entschuldigung, ich habe verschlafen. Ich war krank. Ich hatte Fieber. Ich hatte Schmerzen. Ich konnte gestern nicht kommen, weil ich krank war.»</p> <p>Erzählen «Ich wohne in ...</p>	<p>«Daher müssen bestimmte Zeichen, die in der nonverbalen Kommunikation verwendet werden, von den Erziehern und Lehrkräften besonders beachtet werden, damit diese Begriffe in den Wortschatz dieser Kinder aufgenommen werden können.» S. 45 «Grundsatz 17: Die Wortschatzarbeit in der Schule sollte nicht nur an die Kinder mit der Erstsprache Deutsch gerichtet sein, sondern auch Kinder mit der Zweitsprache Deutsch einbeziehen. Dies bedeutet nicht nur, muttersprachliche Wortschatzarbeit durchzuführen, sondern eine funktionale Wortschatzarbeit im Unterricht für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache anzubieten. Von Vorteil wäre eine systematische Wortschatzarbeit für Muttersprachler und Kinder mit Deutsch als Zweitsprache.» S. 69</p>
--	--	--	--	---	---

				<p> Ich komme aus ... Heute Gestern Morgen Ich kann (heute/morgen) nicht kommen. Ich muss morgen zum Arzt. Mein Lieblingsessen ist ... Meine Lieblingsgeschichte ist ...» Fragen stellen «Spielst du mit mir? Möchtest du mitspielen? Möchtest du Wasser trinken? Liest du mir eine Geschichte vor? Hilfst du mir? Sagst du es noch einmal? Darf ich auf die Toilette gehen? Darf ich essen? Darf ich trinken? Darf ich basteln? Darf ich spielen? Darf ich es sagen? Darf ich nach draussen gehen? Darf ich mitspielen? Darf ich ...? Kann ich mitspielen? Kann ich mitbasteln? Kann ich frühstücken? Kann ich essen? Kann ich ...? Muss ich aufräumen? Muss ich mitschreiben? Muss ich ...?» Informationen / Hilfe holen «Kannst du mir helfen? Kann ich dich etwas fragen? Bitte noch einmal! Bitte langsam! Was? </p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Wer? Wann? Wo? Wo ist? Warum? Hier? Wie heisst das auf Deutsch? Ich habe kein ...»</p> <p>Verstehen/ Nicht verstehen ausdrücken «Wie bitte? Was hast du gesagt? Ich verstehe dich (nicht). Ich habe dich (nicht) verstanden. Das habe ich (nicht) verstanden. Ja. Nein.»</p> <p>Wissen/ Nicht Wissen ausdrücken «Ich weiss es (nicht). Ich kann das (nicht.) Ich weiss (nicht) (mehr), wie man das sagt. Wie heisst das? Was bedeutet das? Das ist ein/ eine ...» S.113-116</p> <p>In separatem Dokument befinden sich «Lernwörter zu einzelnen Themenfeldern» S. 116-232</p>	
Hänel-Faulhaber, Barbara Schüler, Maren	Unterstützte Kommunikation – ein Angebot für alle? Follow-Up-Untersuchung zum Gebärdenlernverhalten in inklusiven Kindertagesgruppen	2023	Studie zum LUG-Lernverhalten in inklusiven Kitas	<p>Ausgangslage in inklusiven Kitagruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Altersbedingte Unterschiede in der Sprachentwicklung ❖ Verschiedene Spracherwerbstypen ❖ «Barrieren beim Spracherwerb» (beeinträchtigte Sinnesorgane, 	

				<p>verschiedene kognitive Voraussetzungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ «Rein lautsprachlich ausgerichtete Förderung kann dabei allein nicht zielführend sein, da gesprochene Sprache nicht allen Kindern in vollem Umfang zugänglich ist.» <p>Studienergebnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Insgesamt signifikanter Ausbau des aktiven Gebärden-WS ❖ Kinder mit L1 Deutsch & solche mit simultanem Erstspracherwerb: signifikanter Ausbau des Sprachentwicklungsstandes im Deutschen ❖ Kinder mit frühem Zweitspracherwerb: kein Einfluss darauf ❖ Diese Kinder erwarben durchschnittlich mehr Gebärden als L1 & 2L1-Kinder ❖ Ein Kind ohne Verbalsprache erwarb 33 Gebärden ❖ Effekt bleibt vorhanden, wenn die Förderung gleichbleibt ❖ Kinder mit und ohne Spracherwerbs-Probleme weisen positiven Zusammenhang zwischen den Lautsprach-Fähigkeiten und der Grösse des Gebärdenwortschatzes auf <p>Diskussion und Limitationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kind ohne Lautsprache, aber mit 33 Gebärden: Hinweis auf 	
--	--	--	--	--	--

				<p>«modalitätsspezifische Effekte beim Worterwerb»</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Vermuteter Zusammenhang zwischen Gebärdenverwendung und kognitiver Entwicklung ❖ LUG bildet die Basis für «eine weitere gemeinsame Kommunikationsform» ❖ LUG kann als Brücke dienen für eL2-Kinder zwischen L1 & Deutsch 	
Hetzroni, Orit E. Roth, Tali	Effects of a Positive Support Approach to Enhance Communicative Behaviors of Children with Mental Retardation who have Challenging Behaviors	2003	Studie zum Einsatz von UK bei Kindern mit Entwicklungsverzögerung, die herausforderndes Verhalten zeigten	<p>Alle fünf teilnehmenden Kinder der Studie, die mit einer UK-Form versorgt wurden, zeigten eine auffallende Senkung der herausfordernden Verhaltensweisen.</p> <p>Die schwierigen Verhaltensweisen waren nicht für immer verschwunden, aber sie kamen weniger häufig vor.</p> <p>Der Umgang in der Klasse und von den Lehrpersonen mit den Kinder veränderte sich ebenfalls ins Positive, was wieder zu einer Verstärkung führte.</p>	

<p>Kannengieser, Simone</p>	<p>Sprachentwicklungsstörungen</p> <p>Kapitel 3: Lauterwerb und Aussprachestörungen</p> <p>Kapitel 4: Grammatikerwerb und Störungen der Grammatik</p> <p>Kapitel 5: Bedeutungserwerb, Lexikonerwerb und semantisch-lexikalische Störungen</p> <p>Kapitel 6: Entwicklung und Störungen kommunikativ-pragmatischer Fähigkeiten</p> <p>Kapitel 7: Entwicklung des Sprachverständnisses und Sprachverständnisstörungen</p>	<p>2023</p>	<p>Kapitel 3.2 Artikulationsentwicklung und Lauterwerb</p>	<p>Kapitel 3 Von unwillkürlichen Lauten zu willentlichen Wiederholungen von Geräuschen, aus denen Muster entstehen = Lallen</p> <p>«Der Erwerb sprachlicher Laute beginnt ab einem Alter von ca. einem Jahr.» S. 63</p> <p>Abschluss des Lauterwerbs und der Artikulationsentwicklung zwischen 4-6 Jahren. S. 63</p> <p>Dazu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Atmung, Phonation und Artikulation koordinieren -Eigenes Sprechen hören und fühlen -Einzelne Vokale & Konsonanten artikulieren -Laute verbinden -Silben, phonetische Wortstrukturen artikulieren -Lautsystem aneignen; Lautmerkmale und -regeln -Wörter speichern; phonologische Repräsentationen der Lexeme aufbauen <p>S. 63</p> <p>Im Kindergarten bereits erworbene Konsonanten und KV:</p> <ul style="list-style-type: none"> -[m], [n], [p], [b], [t], [d], [l], [h] Mit ca. 1.5-2 Jahren -[f], [v], [pf] Mit ca. 2-2.5 Jahren -[k], [g], [ç], [x], [ʃ], [ʒ] [R] Mit ca. 2.5-3 Jahren -bl, b_R, fl, f_R, d_R, t_R, gl, kl 	<p>Kapitel 3 «Reduzierungen von Konsonantenverbindungen kommen noch bis zu einem Alter von 5 Jahren vor, sind aber ab ca. dem 3. Lebensjahr nicht mehr konstant. Lautlich komplexe Mehrsilber können bis ins Schulalter hinein Schwierigkeiten bereiten.» S. 68</p>
-----------------------------	---	-------------	--	---	--

			<p>Kapitel 4.2.2 «Wie verläuft der Grammatikerwerb?»</p>	<p>Mit ca. 3-3.5 Jahren Rund ums Kindergartenalter: -g_R, k_R, kv Mit ca. 3.5-4 Jahren -[_R], [s], [z], [ts], [m], [n], [r], [p], [v], [l], [t], [t_R], kn Mit ca. 3.5-5 Jahren S. 66</p> <p>Die zwei Phasen der frühen Sprechentwicklung: Phase 1: ab ca. Monat 11-18 geht das Lallen ins Sprechen über -Äusserungen bestehen sowohl aus «Babbeln» als auch aus intentionalen Sprechakten in Form von Protowörtern / Echtwörtern</p> <p>Phase 2: ab ca. Monat 18-24 ist das «Vokalinventar» vollständig, der aktive Wortschatz umfasst ca. 50 Wörter, die artikulatorisch teils vereinfacht produziert werden S. 66</p> <p>Kapitel 4 Definition des Grammatikerwerbs; beginnt es bei der Rezeption oder Produktion?</p> <p>Aktive Grammatikentwicklung wird sinnvollerweise mit dem Auftreten von Mehrwortäusserungen gestartet, das bedeutet ab ca. 18 Monaten, wenn ein aktiver Wortschatz von 50 Wörtern besteht -«Hauptphase» des Grammatikerwerbs zwischen 2. Und 4. Lebensjahr; S.170</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>Kapitel 5.2 Semantisch-lexikalische Entwicklung im Spracherwerb</p> <p>-Semantische Entwicklung: Erkennen der Wortbedeutungen, Erwerb semantischer Relationen, Entwicklung des Wortgebrauchs</p> <p>-Lexikonerwerb: Wortschatzaufbau, Fast Mapping</p> <p>Kapitel 6.2 Erwerb kommunikativ-pragmatischer Fähigkeiten</p>	<p>Tabelle 4.12 «Überblick über die Grammatikerwerbsphasen nach Clahsen (1986)»</p> <p>Phase 1: Ab einem Jahr Start mit Einwortäusserungen durch Protowörter oder Echtwörter (siehe oben)</p> <p>Phase 2: Zweiwortäusserungen ab 1.5 Jahren, Nutzung von Inhaltswörtern ab der Grenze von 50 aktiven Wörtern</p> <p>Phase 3: 2-2.5 Jahre, Drei- bis Mehrwortäusserungen, Einführung von «Flexionskategorien» (Wortformen können verändert werden)</p> <p>Phase 4: Ab 3 Jahren, Erwerb der Subjekt-Verb-Kongruenz, Verbzweitstellung (finites Verb)</p> <p>Phase 5: ab 3.5 Jahren, Vervollständigung Kasus, Neben-sätze, komplexere und sichere Verwendung</p> <p>Kapitel 5 Drei Voraussetzungen für die semantische Entwicklung</p> <p>1: Ich-Entwicklung 2: Handlungsentwicklung 3: Entwicklung symbolischen Denkens</p> <p>Fast Mapping Wörter / Ausdrücke, die mit ca. 5 Jahren erworben werden</p> <ul style="list-style-type: none"> → Daumen, Zeigfinger → Eckig, Kante → Messen → Schreibarbeiter → Geräusche → Weiss ich, dass du zuhörst → Haben Sie nachgedenkt? → Dann kriegt sie Angst <p>Kapitel 6</p>	<p>«Die semantische Entwicklung beginnt allerdings früher als der Wortschatzerwerb, [...]» S. 243</p> <p>«Dem Aufbau des Wortschatzes geht das Erkennen von Bedeutung überhaupt voraus.» S. 244</p> <p>Tabelle 5.4 «Meilensteine der Wortschatzentwicklung»</p> <p>«-ab 12m: erste Wortproduktionen -12-18m: Aufbau von 10-20 Wörtern; soziale Wörter, wenige Nomina zur Bezeichnung konkreter Objekte -bis 18.-24.m: mind. 50 Wörter aktiv, 200-300 Wörter passiv -ab 18.-24.m: hohes Lerntempo, Beginn des Fast Mapping, Häufig Über- und Unterdehnungen, Wortkombinationen, Wortschatz sollte 200-500 Wörter umfassen -30.-36.m: 500 Wörter aktiv, Ausdifferenzierung von Kategorien, deutlicher Anstieg des Verbenlexikons, Zuwachs an Funktionswörtern -ca. 60.m: 3000-5000 Wörter aktiv, 9000-14000 Wörter passiv, Lexikonumfang wächst weiter, Verwendung hochfrequenter</p>
--	--	--	--	--	---

			<p>Kapitel 7.3 Sprachverständnisstörungen</p>	<p>8-10m: kommunikative Handlungen vom Kind initiiert 12-18m: Kind in der «Empfängerrolle», Wünsche und Bedürfnisse gestisch begleitet äussern 18-24m: Bitten verbal äussern 24-30m: «vollständige Gesprächssequenz»; Kind erwartet auf seine Äusserung eine Antwort 30m: Konversationsregel erworben, dass ein Gespräch abwechselnd verläuft 3.LJ: «Ereignisse beschreiben, Fragen stellen, zustimmen, widersprechen, eine Absicht erklären» Ab ca. 3J: Kind kann grundsätzlich die Zuhörer-Perspektive übernehmen Ab ca. 4J: Loslösung von der gegenwärtigen Situation, Kommunikation über Abstraktes Zwischen 4-6J: metasprachliche und - kommunikative Fähigkeiten Schulalter: Erwerb geht weiter («empathische Gesprächsführung», etc.)</p> <p>Tabelle 7.2 Schritte bei der Entwicklung des Sprachverständnisses Nur altersrelevante: 3.-4.LJ: Verstehen von W-Fragen, Verstehen aller Satzglieder, Wortverständnis für Adjektive, Farbadjektive, Präpositionen, weitere Pronomina, Verständnis für Ablaufschema in kleinen Geschichten und Erzählungen 5.-6.LJ: Wortverständnis für ca. 9000-14000 Wörter (siehe sem.-lex. Entwicklung), Verstehen übertragener</p>	<p>Oberbegriffe sicher, Wortflexionen nur noch vereinzelt inkorrekt»</p> <p>Fast Mapping: «Diese Tatsache ist im Fachbegriff des Fast Mapping, der «schnellen Abbildung» enthalten. Die theoretische Annahme lautet, dass das schnelle Aufgreifen neuer Wörter relativ oberflächlich abläuft. Das Kind analysiert die Bedeutung nicht ausführlich, sondern speichert zunächst eine ungefähre Bedeutung, wie sie sich aus dem aktuellen Kontext ergibt.» S. 253</p> <p>«Aspekte des Lexikonerwerbs -Der Umfang des Lexikons wächst. -Die Komposition des Lexikons bezgl. Der Wortarten gleicht sich der Erwachsenensprache an. -Die Lexikonorganisation, d.h. die Beziehungen zwischen den Wörtern, entwickelt sich. -Die einzelnen Lexeme entwickeln sich hinsichtlich ihrer formalen Eigenschaften, v.a. aber hinsichtlich ihrer Semantik und Pragmatik. -Sowohl für das aktive wie für das passive Lexikon ist nicht allein die Verfügbarkeit eines Wortes massgeblich, sondern auch die Qualität des lexikalischen Eintrags.» S. 253</p>
--	--	--	---	---	---

				Bedeutungen, Verstehen satzübergreifender Zusammenhänge	
Kuster, Philipp	Unterstützte Kommunikation und Positive Verhaltensunterstützung als Massnahme bei herausforderndem Verhalten von Menschen mit Autismus.	2016	Bachelor-These zum Thema der UK kombiniert mit Verhaltensunterstützung als Massnahme gegen herausforderndes Verhalten bei ASS	<p>UK bietet Optionen zur Kommunikation und Handlung an, was hilfreich ist, um Situationen einordnen zu können. UK kann und sollte auch zur Strukturierung von Übergängen genutzt werden. So wird Sicherheit und Verlässlichkeit vermittelt. Dies kann dazu führen, dass Stress reduziert wird und es zu weniger herausforderndem Verhalten kommt.</p> <p>Sprache mit autistischen Kindern muss klar und prägnant sein. Dies wird durch UK unterstützt. Der Inhalt wird auf das Wesentliche reduziert.</p> <p>UK schafft Orientierungsmöglichkeiten. Visualisierungen sind für viele autistische Menschen äusserst relevant, da der auditive Kanal für sie rasch reizüberflutend wirken kann. Informationen können nicht immer gefiltert werden und strömen so auf sie ein.</p>	

<p>Ling, Karen</p> <p>Willke, Melanie</p>	<p>Unterstützte Kommunikation</p> <p>Sonderpädagogischer Schwerpunkt Geistige Entwicklung</p>	<p>2025</p>		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Unterstützte Kommunikation (UK) ist ein multidisziplinäres Fachgebiet, dessen Konzepte, Methoden und Mittel sowohl in der Sonder- und Heilpädagogik als auch in therapeutischen Disziplinen (Logopädie, Sprachtherapie) etabliert sind ❖ Das Ziel von UK ist die Ermöglichung von Teilhabe und Partizipation von Menschen, die nicht oder schwer verständlich lautsprachlich kommunizieren (Bernasconi 2023, 10). Diese Perspektive wird in der englischsprachigen Bezeichnung »Augmentative and Alternative Communication (AAC)« wesentlich besser deutlich. Es geht hauptsächlich darum, Alternativen zur Lautsprache anzubieten oder die Lautsprache und Sprachentwicklung unterstützende (augmentative) Angebote bereitzustellen (Ling 2021, 281). <p>S.19</p>	
<p>Manderscheid, Nicole</p>	<p>Unterstützte Kommunikation in der Regelschule – Nutzen, Einsatzfelder und Umsetzung</p>	<p>2015</p>	<p>Masterarbeit zur UK in Regelschulen durch theoretische Arbeit ergänzt mit Leitfadeninterviews</p>	<p>Diskussion der integrativen / inklusiven Schule: Kinder mit geistiger Beeinträchtigung, Wahrnehmungsschwierigkeiten oder anderen L1 in derselben Klasse</p> <p>Persönliche Einschätzung zu möglichen Gründen von <u>Verständigungsproblemen</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perspektive der LP: «schwierige Sprache, unstrukturierten 	<p>«Auch Kinder mit Lautsprache können von Kommunikationsproblemen betroffen sein.» Abstract</p>

				<p>Unterricht, überfördernden Aufgaben»</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perspektive der Kinder: «geringen Wortschatz, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Speicherung, kognitive oder logopädische Einschränkungen» S. 1 <p>Didaktisch-methodische Prinzipien; Strukturierung Rituale: Morgenkreis, Jahresfest Wiederkehrende Abläufe: (Blockunterricht, gleiches Fach zur gleichen Stunde) S.7</p> <p>Vokabular der UK: Zusammensetzung aus Kern- und Randvokabular, Differenzierung von «bildproduzierenden» Wörtern und «nichtbildproduzierenden» Wörtern</p> <p>Das Partizipationsmodell*</p> <p>Ergebnisse der durchgeführten Interviews: positiv + vs. negativ –</p> <p>Kommunikativ / sprachlich: + Sicherung des Sprachverständnisses + Visualisierung der Sprache + Erweiterte Lesefähigkeit + Präzisere und effizientere Ausdrucksweise + sprechende Kindergartenkinder könnten ihre Sätze dank Hilfsmitteln viel schneller formulieren + Generelle Unterstützung der sprachlichen Produktion</p>	<p>«Fast alle Wörter unseres Kernvokabulars sind nichtbildproduzierend.» S. 12</p> <p>«Schwierig ist hier, die nichtbildproduzierenden Wörter als Bildsymbol verständlich abzubilden, vor allem, wenn Menschen auf realitätsnahe Abbildungen angewiesen sind.» auch S.12</p> <p>«Unterstützte Kommunikation nutzt vorhandene, aber ungenügende Kommunikationsformen und ergänzt diese durch weitere. Kommunikation wird dadurch multimodal.» S. 17</p> <p>«Das Vokabular ist auch immer Thema in Schulen mit einem hohen Migrationsanteil.» S. 17</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>+ Sprache der LP wird auf das Wesentliche reduziert</p> <p>+ Rascheres Auswendiglernen von Versen oder Liedern</p> <p>+ Kindergartenkinder verstehen so selbstständig ihren Auftrag und handeln</p> <p>+ durch Gebärden könnten (laut Person B) Wörter besser abgerufen werden</p> <p>+ Dient der Orientierung in Zeit / Raum</p> <p><u>Sozio-emotional:</u></p> <p>+ Stolz auf den Erwerb einer «Geheimsprache» (Gebärden)</p> <p>+ Erhöhte Motivation in der Anwendung von Hilfsmitteln</p> <p>+ Höheres Selbstwertgefühl</p> <p>+ Sicherheitsgefühl</p> <p>+ Zusammenhang zwischen besserem Ausdrucksvermögen und weniger störendem Verhalten</p> <p><u>Inklusion / Integration:</u></p> <p>+ «leistungsschwächere Minderzahl» könne im gleichen Unterricht mitgenommen werden</p> <p><u>Zusammenfassend:</u></p> <p>+ Partizipation, Interaktion und soziale Integration können ansteigen</p> <p>S. 29-32</p> <p><u>Grenzen:</u></p> <p>-Mehraufwand</p> <p>-oft fehlendes Wissen</p> <p>-fehlendes Material</p> <p>-Begrenztheit der Symbole, komplexe Situationen können nur schwer dargestellt werden</p> <p>-Klassengrößen</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>S. 39</p> <p>Zielgruppe in der Regelschule: «Mehrals betont A den Nutzen von UK für Kinder, die nicht lesen können, und sieht den Einsatz von UK deshalb besonders im Kindergarten oder der 1. Klasse.» S. 33</p> <p>«A betont einige Male, dass UK einigen helfe, aber ganz sicher niemandem schade.» S. 34</p> <p>Kinder mit Problemen in:</p> <ul style="list-style-type: none">→ der Schriftsprache→ der visuellen Wahrnehmung→ der Lautsprache→ der Orientierung→ dem Sprachverständnis → Mehrsprachige Kinder <p>Einsatzfelder:</p> <ul style="list-style-type: none">→ Ablaufpläne (Arbeitsschritte, Tagesablauf)→ Visualisierungen (Lieder, Verse)→ «schulfachunabhängige Bedürfnisse» (Toilettengang) <p>Die UK-Intervention:</p> <ul style="list-style-type: none">→ Angepasst an den Entwicklungsstand, Bedürfnissen und Ressourcen der Gruppe→ Mehrere Kanäle (visuell, auditiv, taktil) nutzen→ «darf einfach erst einmal ausprobiert werden»	
--	--	--	--	---	--

				<p>→ Einsatzfrequent möglichst hoch</p> <p>Umfang und Verbindlichkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> → «soll lieber in einem Bereich als gar nicht eingesetzt werden» → Material soll direkt anwendbar sein → Wenige Bedingungen damit verknüpft → Muss als nützlich wahrgenommen werden → Muss Wissensbarrieren abbauen <p>S. 42</p> <p>Gebärden:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Sprache wird auf den wesentlichen Inhalt reduziert → Tragen zum besseren Verständnis bei → Verschiedene Formen: «vereinfachte Gebärden» nach Anita Portmann, DSGS, GuK (Gebärdenunterstützende Kommunikation) <p>S. 44</p> <p>Diskussion der Ergebnisse</p> <ul style="list-style-type: none"> → UK-Material muss verfügbar, selbsterklärend und rasch anwendbar sein <p>Ausblick</p> <p>«Weiter wäre es denkbar, konkrete Einsatzmöglichkeiten und Materialien von UK zu erstellen und als Sammlung anzubieten.» S. 55</p>	<p>«Kurz gesagt, macht der Einsatz von UK auch in Regelschulen Sinn, weil dort genauso Kinder von ihr profitieren und die Teilhabe für viele ermöglicht oder verbessert wird.» S. 52</p>
Nonn, Kerstin	Kapitel in ihrem Sammelband zu der UK in der Logopädie	2011	Grundlagen der Sprachentwicklung im «Normalfall»	Kinder lernen, relativ unabhängig von Kultur und sozialem Umfeld die wichtigsten sprachlichen Strukturen	«Im Verlauf der Sprachentwicklung erwirbt das Kind parallel

	<p>Kapitel 2: Grundlagen der Sprachentwicklung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Normale Sprachentwicklung 2. <i>Entwicklung bei einem unterstütztkommunizierenden Kind</i> 		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Voraussetzungen</i> - <i>Schriftspracherwerb</i> - <i>Beeinträchtigungen von Kindern mit UK</i> - <i>Erwerbsreihenfolge der einzelnen Teile der phonologischen Bewusstheit</i> 	<p>und Prinzipien ihrer Erstsprache in den ersten 4-5 Lebensjahren</p> <p>die Phasen sind die gleichen, der Erwerb ist aber unterschiedlich in der Schnelligkeit</p> <p>Pragmatische-kommunikative Fähigkeiten zu erlernen, ist das Hauptziel des Spracherwerbs Ein sprachlich normhaftes Kind verfügt über angeborene Lernmechanismen, mit denen es die sprachlichen Inputs verarbeiten kann</p> <p>Bootstrapping: ableiten neuer Regeln aus bereits bekannten, alle Ebenen der Sprache beeinflussen einander positiv</p> <p>3 Spracherwerbstheorien: -nativistisch -sozialinteraktionistisch -sozialpragmatisch 3 Vorläuferfertigkeiten für den Spracherwerb -soziale Kognition -Sprachwahrnehmung -Kognition</p> <p><i>Voraussetzungen für Phase 1: Pragmatische Fähigkeiten = BK, Zeigen, Greifen, Gesten</i></p> <p><i>Phase 1 (ab 12m): Übergang von pragmatischer zu semantischer Entwicklung; Kind geht von Lallen zur Produktion von Wörtern</i></p> <p><i>Phase 2 (ab 18m): Übergang von semantischer zu morphosyntaktischer Entwicklung; Verständnis vor</i></p>	<p>rezeptive und produktive Kompetenzen auf allen linguistischen Ebenen, [...]» S.28</p> <p>«Beim Erlernen einer Sprache ist die Hauptaufgabe des Kindes der Erwerb der Sprachkompetenz i. S. eines mentalen Wissens über die jeweilige Muttersprache. Der Spracherwerbsprozess ist erfahrungs- und altersabhängig.» S. 29</p>
--	---	--	--	---	--

				<p><i>Produktion; bestimmter Wortschatz muss vorhanden sein, damit die morphosyntaktisch Entwicklung starten kann</i></p> <p><i>Phase 3 (4-6J.): Übergang von phonologischer Entwicklung zur phonologischen Bewusstheit; Bedeutung der Sprache tritt in den Hintergrund, Kinder widmen sich der Struktur und lautlichen Aspekte der Sprache</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sprachbewusstsein / metalinguistische Bewusstheit bis 8 J.</i> - <i>Phonologische Bewusstheit</i> 	
Rychener, Inge	<p>Titel des Abschnittes: Handlungsmöglichkeiten im Bereich Spracherwerb und Begriffsbildung</p> <p>Titel des Kapitels: Begriffsbildung im Kindergarten und in der Grundschule</p>	2021	<p>Definition von «Begriff»</p> <p>Lehrpersonen und der Wortschatzerwerb</p> <p>Unterscheidung von Inhalts- und Funktionswörtern</p> <p>Grundlagen des Begriffserwerbs: Merkmalssemantik, Prototypensemantik, Wortfeldtheorie</p> <p>Prototypen als Begriffserwerb</p> <p>Anwendungsbeispiele</p>		<p>«Erst wenn Wörter mit Merkmalen, Funktionen, Assoziationen verknüpft werden können, entwickeln sie sich zum Begriff und können angemessen verwendet werden.» S. 244</p> <p>«Kinder lernen eine Sprache, wenn ihnen ein interessantes, anregungsreiches Umfeld geboten wird, in dem sie gefordert werden, die Sprache rezeptiv oder produktiv zu nutzen.» S. 255</p>
Scholz, Markus Stegkemper, Jan M.	<p>Kapitel 1: Was ist Kommunikation und wie entwickelt sie sich? In Kompendium der Unterstützten Kommunikation</p> <p>Kapitel 2: Was ist Unterstützte Kommunikation? In</p>	2024	<p>Begriffsbestimmung und Kommunikationstheorien</p> <p>Verbale und nonverbale Kommunikation</p>	<p>Sender-Empfänger-Modell</p> <p>Die fünf Kommunikationsaxiome</p> <p>Vier-Ohren-Modell</p> <p>Verbal vs. nonverbal</p>	<p>Stufe 1: Vorintentionale Verhaltensweisen & vorintentionale Kommunikation</p> <p>Stufe 2: Intentionale Verhaltensweisen & vorintentionale Kommunikation</p>

	<p>Kompendium der Unterstützten Kommunikation</p>		<p>Vorsprachliche Kommunikations-Entwicklungs-Modelle (u. a. Aktas 2012; Coupe-O'Kane / Goldbart 1998; Rowland 2011; Rowland / Stremel-Campbell 1987)</p> <p>Sprechakttheorie</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Nonverbal: vokal ❖ nonvokal <p>Kapitel 2 Zielgruppe von UK sind Menschen mit «komplexen Kommunikationsbedürfnissen»</p> <p>UK = AAC (Augmentative and Alternative Communication)</p> <p>Körpereigene Formen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mimik: Gesichtsausdrücke, die sich spontan oder bewusst verändern und emotionales Befinden oder Erleben ausdrücken können - Gestik: auch spontan oder bewusst verwendete Körperbewegungen, oft mit dem Kopf oder den Händen; deiktische (Zeigen) vs. ikonische (darstellend) Gesten - Lautsprache - «Hinweisende Blicke» <p>Gebärden DGS (Deutsche Gebärdensprache) vs. LBG (lautsprachbegleitende Gebärden) vs. LUG (lautsprachunterstützende Gebärden)</p> <p>2.4 Externe Hilfsmittel Verschiedene Abstraktionsgrade vom Realgegenstand-Foto-Zeichnung-Piktogramm-Wort verschriftlicht</p> <p>Symbolsammlungen Vokabular, das grafisch dargestellt wird, meist durch Piktos</p>	<p>Stufe 3: Unkonventionelle Kommunikation & intentionale vorsymbolische Kommunikation Stufe 4: Konventionelle Kommunikation & intentionale vorsymbolische Kommunikation Stufe 5: Konkrete Symbole & symbolische Kommunikation Stufe 6 & 7: Abstrakte Symbole & symbolische Kommunikation und Sprache</p> <p>Kapitel 2</p> <p>«UK ist mehr als die Nutzung von Visualisierungen» S. 46</p> <p>«Themenspezifisches Vokabular wirkt immer beschränkend.» S.52</p> <p>«Bisher gibt es keine einheitliche Begriffsbestimmung dafür. Boenisch schlägt vor, darunter die «am häufigsten verwendeten Wörter einer Sprache» (2014, 166) zu fassen, die ca. 80% der gesprochenen Sprache ausmachen und «unabhängig von der individuellen Lebenssituation und vom Thema flexibel eingesetzt» (2014, 166) werden können. Beukelmann und Miranda (2013, 31) beschreiben Kernvokabular etwas allgemeiner als die Wörter und Nachrichten, die von den verschiedenen Personen</p>
--	---	--	---	--	---

				<p>❖ PCS, METACOM, Rebus, Sclera</p> <p>Symbolsysteme Vokabular, das begrenzt ist, aber kombiniert werden kann</p> <p>❖ Bliss-Symbole, Minspeak</p> <p>METACOM Von Annette Kitzinger ursprünglich für ihre Tochter Meta entwickelt mit dem Ziel, die Symbole verständlich zu gestalten. Aus anfänglich kindzentrierten Symbolen wurde eine breiter verwendbare Sammlung mit Piktogrammen zu Erwachsenenthemen. Dazu kam Vokabular, das situationenübergreifend verwendet werden kann, das Kernvokabular.</p> <p>Zu UK gehört auch die Vermittlung von Strategien zur Nutzung der angebotenen Kommunikationsform.</p> <p>Forschungsschlaglicht 4: Wirkt sich UK nachteilig auf die Nutzung von Verbalsprache aus? Laut Millar et al. (2006) hat die Nutzung von UK keinen negativen Einfluss auf die Sprachproduktion. Sie fanden heraus, dass diese eher begünstigt wird. Dies gilt nach Schlosser (2003) sogar für Hilfen mit Sprachausgabe. Kaufmann (2006) legt dar, dass die Lautsprache gefördert wird, da durch UK die Pragmatik trainiert wird.</p> <p>Kapitel 3 «Grundfragen der Modalitäten Unterstützter Kommunikation»</p>	<p>üblicherweise genutzt werden und häufig auftauchen. Dazu zählen überwiegend Funktionswörter, sowie vereinzelt Nomen, (Hilfs-)Verben und Adjektive.» S. 52 «Das Kernvokabular wird ergänzt durch das sog. Randvokabular (engl. Fringe vocabulary). Es umfasst die übrigen ca. 20% der gesprochenen Sprache und enthält vornehmlich themenspezifische Wörter, vor allem Nomen, Verben und Adjektive (Boenisch, 2014).» S. 5</p> <p>«Unterstützte Kommunikation (UK) betrifft nie bloss individuelle Personen mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen, sondern immer auch deren soziales Umfeld sowie strukturelle Rahmenbedingungen [...] (Lage / Knobel Furrer 2014)»</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>3.1 Welches Vokabular wird zur Verfügung gestellt?</p> <ul style="list-style-type: none"> -> verwendbar im Alltag und in «verschiedenen Situationen» -> Anzahl der Felder der Piktos begrenzt -> situationsabhängiger WS schränkt die Partizipationsmöglichkeiten ein -> Um die Partizipation zu fördern, bietet sich das Kernvokabular an, da es weder situations- noch themenabhängig ist -> Kombination von Kern- und Randvokabular für «wirksame Partizipation» -> Die Bestimmung des subjektiv relevanten WS geschieht durch Befragung der Person, des Umfeldes, Beobachtung von Situationen <p>Forschungsschlaglicht 6 – Variabilität von Kernvokabular und Vergleich mit typischen frühen Wörtern</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Laubscher und Light untersuchten 2020 verschiedene Wortlisten von Kindern bis zu sechs Jahren ❖ 18/100 Wörter waren auf allen Kernvokabular-Listen gleich ❖ 165 verschiedene Top-100-Wörter konnten kristallisiert werden ❖ Fast 50/100 fanden sich auf nur einer Liste ❖ Sie verglichen diese Ergebnisse auch mit typischen ersten Wörtern in der Sprachentwicklung (MacArthur- 	
--	--	--	--	--	--

				<p>Bates Communication Development Inventory)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Nur etwa 20% dieser Wörter waren in den untersuchten Listen vertreten <p>Abstraktionsgrade für bildhafte Darstellungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Transparent (Bedeutung erschliesst sich durch grosse optische Ähnlichkeit) ❖ Transluzent (Bedeutung erschliesst sich durch ähnliche konzeptionelle Darstellung eines anderen bekannten Zeichens) ❖ Opak (Bedeutung erschliesst sich nur nach Erklärung) ❖ Abstrakt (Bedeutung erschliesst sich nicht durch Form, die wurde zufällig zugewiesen) ❖ Diese Einteilung kann man auch für Gebärden vornehmen, von ikonisch zu abstrakt <p>Kriterien zur Auswahl</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Die anwendenden Personen verstehen, erinnern sich an und erlernen / erkennen die Symbole 2) Die Erweiterung der Sammlung muss leicht möglich sein <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ikonisch geprägte Sammlungen werden leichter verstanden und erinnert, sind aber weniger einfach zu erweitern, da die Abbildungen auf etwas Bestimmtes hinweisen 	
--	--	--	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> ❖ Nicht bildlich darstellbare Wörter müssen erklärt und erlernt werden ❖ Abstrakte Symbolsysteme sind demgegenüber flexibler in der Ausweitung <p>3.3 Wie wird das Vokabular optisch gestaltet, organisiert und dokumentiert?</p> <p>Layout</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) statisch / simultan: kompletter WS auf einer einzigen Seite 2) dynamisch / mehrseitig sequenziell: WS auf mehreren aufeinanderfolgenden Seiten 3) mehrseitig / simultan: Teile des WS stehen immer zur Verfügung, durch andere Teile kann geblättert werden <p>Grafik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Repräsentationsform: Symbolsammlung 2) Hintergrundfarben oder Rahmen als extra Orientierungshilfe, bei Kindern zwischen 5;0 und 5;6 Jahren zeigten sich laut Wilkinson und Coombs (2010) keine signifikanten Veränderungen mit Farben 3) Piktos angeordnet nach Wortarten führten bei Kindern zwischen 3;0 und 7;11 Jahren zu schnellerer Verwendung und besserer Genauigkeit <ul style="list-style-type: none"> ❖ Nicht jede Form ist für jeden Anwender gleich gut geeignet 	
--	--	--	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> ❖ Immer gehört eine Einarbeitung dazu <p>3 Anforderungen an den Nutzer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kognition 2) Wahrnehmung 3) Motorik <p>Anforderungen an den Empfänger der Nachricht</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Interesse 2) Aufmerksamkeit gerichtet 3) Genutzte Symbole sind bekannt / werden verstanden <p>Kapitel 5 «Wie kann Kommunikation unterstützt werden?»</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Das Partizipationsmodell hebt hervor, dass das Ziel jeder Unterstützung von Kommunikation mehr Teilhabe ist ❖ Die Wichtigkeit des Modelings, des Lernens am Modell nach Bandura, der den Erwerb und die Ausführung von Verhaltensweisen unterscheidet ❖ Erwerb wird beeinflusst durch: Aufmerksamkeit der beobachtenden Person, welches Ansehen sie dem Modell zuschreibt, wie gross die Sympathie demgegenüber ist und welche Beziehung die beiden zueinander pflegen ❖ Die Ausführung hängt ab von: der Fähigkeit des Beobachters, das Gesehene zu reproduzieren, Motivation 	
--	--	--	--	---	--

				<p>Qualitätskriterien der Kommunikationsunterstützung</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ergebnisqualität: Resultat der UK-Massnahme ❖ Qualitative und / oder quantitative Verbesserung der Teilhabe ❖ Prozessqualität: Art und Weise der Planung, Durchführung und Dokumentation der Unterstützung <p>Zielgerichtetheit, Klarheit und Fundiertheit (fachlich und diagnostisch)</p>	
Selimi, Naxhi	Wortschatzarbeit konkret	2016	<p>Gesamtes Buch als Ideenbörse zur Wortschatzarbeit auf allen Stufen, angefangen im Kindergarten</p>	<p>Relevantes semantisches Feld vom Kindergarten bis zum 5. Schuljahr</p> <p>Für den Kindergarten zentraler Wortschatz daraus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luft - Wolke - Sonne - Regen - Ballon <p>Später kämen sinnvollerweise Wörter wie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewitter - Blitz und Donner - Regenbogen - Tornado <p>dazu.</p> <p>Die Arbeit mit Ober- und Unterbegriffen bietet sich auch bereits ab dem Kindergarten an.</p> <p>Mögliche Themen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fruchtsalat als Einstieg ins Feld der Lebensmittel 	<p>Wortschatzerwerb</p> <p>«Wortschatzerwerb ist ein langer Prozess, dessen Verlauf und Erfolg von Faktoren wie Alter, persönlichem Interesse, familiärer Situation, sozialem Umfeld oder gesellschaftlicher Integration abhängt.» S. 27</p> <p>«Es ist wichtig, gerade im Kindergarten, aber nicht nur dort, möglichst viele der entsprechenden Begriffe aktiv zu verwenden und sicherzustellen, dass alle Kinder wissen, was diese Wörter bedeuten.» S. 57</p>

				Die Wichtigkeit der Visualisierungen wird immer wieder hervorgehoben.	
Szagun, Gisela	<p>Sprachentwicklung beim Kind</p> <p>Kapitel 1: Linguistische Grundbegriffe</p> <p>Kapitel 2: Präverbale Kommunikation und frühe Sprachwahrnehmung</p> <p>Kapitel 3: Überblick über den Grammatikerwerb</p>			<p>Kapitel 1 Sprache braucht «nur» eine soziale Umwelt. Ohne diese wird sie nicht erworben.</p> <p>Kapitel 2 Babys können oft gehörte Stimmen (im letzten Trimester), z.B. der Mutter / einer Bezugsperson nach der Geburt wiedererkennen</p> <p>In der zweiten Hälfte des erstens LJs erwerben sie die Fähigkeit, phonotaktische Eigenschaften ihrer Muttersprache zu erkennen (Wortende und Anfänge unterscheiden)</p> <p>Kapitel 3 Fehler, die lange bleiben: -Plural («von Beginn bis 48m, Fehlerquote bis zu 16%») -Partizip Perfekt («anfänglich bis zu 70% Fehler, ab 36 Monate bis 48 Monate: Fehlerquote bis zu 12%»)</p>	<p>Kapitel 1 «Sprache ist ein Symbolsystem. Sprache ist kontextfrei. Sprache wird kulturell vermittelt. Sprache ist ein kombinatorisches System, in dem sich bestimmte Grundelemente regelhaft miteinander kombinieren.» S.16</p> <p>Kapitel 2 «Das auditive System ist im letzten Schwangerschaftsdrittel funktional.» S. 44</p> <p>«Babys bevorzugen von Geburt an menschliche Stimmen und sprachliche Laute gegenüber anderen Geräuschen.» S. 46 «Nun zeigen aber Forschungsergebnisse auch, dass schon Neugeborene und sehr junge Babys eine Sensibilität für ihre Muttersprache – oder Zielsprache – haben.» S. 50</p> <p>Kapitel 3 «Tabelle 3.1 Überblick über Wortschatz- und Grammatikerwerb I: Altersspannen für den Beginn des Erwerbs erster Wörter und grammatischer Formen 9-16m: erste Wörter</p>

				<p>-Kasusmarkierungen Akkusativ und Dativ («Akkusativ: von Beginn bis 48 Monate: Fehlerquote bis zu 20% Dativ: von Beginn bis 48 Monate: Fehlerquote bis zu 45%»)</p> <p>MLU (Mean length of utterance) gibt nur bis zu einer Länge von 5-6 Morphemen eine treffende Aussage über die Grammatikentwicklung, dieser Stand ist mit ca. 2;8 Jahren erreicht. -> im Kindergarten weniger aussagekräftig</p> <p>Kapitel 5 «Derartige Kurvenanpassungen zeigen, dass das Wortschatzwachstum bei den meisten Kindern mit einer graduellen Beschleunigung verläuft und keine explosionsartigen Abschnitte enthält (van Geert, 1994; Ganger & Brent, 2004; Ambridge & Lieven, 2011). Angesichts dieser Tatsache erscheint der Ausdruck »Vokabelspurt« übertrieben. Das Phänomen des »Vokabelspurts« ist zweifelsohne überwertet worden. Das Beste wäre, es aufzugeben (Ambridge & Lieven, 2011). Nicht nur ungünstig, sondern falsch – weil empirisch unbegründet – ist, den »Vokabelspurt« als ein normatives Ereignis und unabdingbar für einen typischen Spracherwerb darzustellen (Grimm & Weinert, 2002; Grimm, 2003; Grimm & Doil, 2006). Es gibt keinerlei empirische Evidenz, dass ein »Vokabelspurt« unmittelbar nach dem Erreichen von 50 Wörtern und bis zum Alter von 24 Monaten eingetreten sein muss, damit</p>	<p>17-25m: Wortschatz nimmt zu; vorwiegend Substantive und «kleine Wörter»: Ball, Auto, Arm, ab, auf; Zweiwortsätze 18-30m: Wortschatz nimmt zu; Verben und Adjektive kommen hinzu: anziehen, malen, lecker, gross; Plural, Genus, Artikel und Adjektive im Nominativ 21-34m: Wortschatz nimmt fortan weiter zu; Verbmarkierung, Präsens, Partizip Perfekt 21-30m: Kasus: Artikel im Akkusativ und Dativ 21-28m: Auxiliare 18-26m: verschiedene Arten von Pronomen, Präpositionen, Quantitativa, Konjunktionen 17-27m: Zweiwortäusserungen mit Verben a) Verb im Infinitiv b) konjugierte Verbform 18-26m: Mehrwortäusserungen a) Zweitstellung des konjugierten Verbs 18-28m: b) Endstellung des Infinitivs mit fehlendem Auxiliar 24–34m: Mehrwortsätze mit: Auxiliar und Infinitiv, Auxiliar und Partizip 27–42m: Passiv 30-36m: Satzgefüge» S.66-67</p>
--	--	--	--	--	---

				der Spracherwerb normal verläuft.» S. 123	«Beim Erwerb einzelner grammatischer Fertigkeiten zeigt sich eine große individuelle Variabilität. Daher können feste Altersangaben nicht angegeben werden, sondern nur Altersspannen.» S. 77
Von Loeper Literaturverlag und Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V.	Handbuch der Unterstützten Kommunikation Band I	14. erweiterte Auflage 2020	1. Teil Grundlagen der Unterstützten Kommunikation 2. Teil Körper-eigene Kommunikation und Gebärden 3. Teil Nichtelektronische Kommunikationshilfen 4. Teil Elektronische Kommunikationshilfen 5. Teil Ansteuerungshilfen und Umweltsteuerung 6. Teil Methoden in UK 7. Teil UK in vorschulischer Förderung 8. Teil UK in der Schule	1. Teil <i>Kapitel «Was ist Unterstützte Kommunikation?» von Dr. Ursula Braun</i> <u>Begriffsklärung</u> UK = deutsche Übersetzung des Terminus' AAC (Augmentative and Alternative Communication), also ergänzend und / oder ersetzend <u>Zielgruppen</u> 1) Menschen, die Lautsprache gut verstehen können, sich selbst aber unzureichend ausdrücken 2) Menschen, die zur Lautsprache zusätzlich Unterstützung brauchen, oder deren Sprache nur damit verständlich ist -> unterstützend 3) Menschen, für die Lautsprache zu komplex ist -> ersetzend <u>Grundlegende Positionen</u> Unterstützte Kommunikation sei ein Ansatz der «totalen Kommunikation». <u>Historische Entwicklung</u> AAC wurde im angloamerikanischen Raum Ende der 1970er populär, in den deutschsprachigen Ländern dauerte dies etwa zehn Jahre länger	[...] AAC, das sich die Verbesserung der kommunikativen Möglichkeiten von Menschen mit schwer verständlicher bzw. fehlenden Lautsprache zum Ziel gesetzt hat.» S.01.003.001 UK und Lautsprache «Es existieren inzwischen sogar zahlreiche Hinweise darauf, dass der Einsatz von Unterstützter Kommunikation positive Auswirkungen auf die lautsprachliche Entwicklung besitzt.» S.01.004.001 «Eine Logopädin, die in ihrer Praxis Unterstützte Kommunikation anbietet, stellt dagegen immer noch die Ausnahme dar. Ähnlich schwierig gestaltet sich die Situation im

			<p>Den Beginn markierte ein Projekt zur elektronischen Kommunikationshilfe «Hector», darauf folgten Kongresse, Lehraufträge und die Gründung der deutschen Abteilung des ISAAC</p> <p>UK heute wird im Kontext der Sonderpädagogik gehandelt, da viele Gründungsmitglieder von ISAAC in diesem Bereich tätig waren</p> <p><i>Kapitel «Individuelle Kommunikationssysteme» von Conny Pivitt</i> Menschliche Kommunikation, in der Lautsprache, ist multimodal, durch Gestik, Mimik und die Sprache.</p> <p><u>Vokabular</u> Kern- und Randvokabular bilden unser gesamtes Vokabular -> Kernvokabular besteht aus den meistgenutzten Wörter, bei Vorschulkindern machen die 50 meistverwendeten Wörter 60% der total verwendeten Wörter aus, die 100 meistverwendeten Wörter machen bereits 73% des Gesamtvokabulars aus</p> <p>Unterscheidung zu ziehen zwischen bildproduzierenden und nicht-bildproduzierenden Wörtern</p> <p>Bruce Baker stellt fest, dass sich UK an unseren Sprachstrukturen orientieren soll, also Wörter, die immer wieder neu kombiniert werden und so zu neuen Bedeutungen führen können, ausserdem soll das Vokabular sich an</p>	<p>vorschulischen oder nachschulischen Bereich.» S.01.005.001</p> <p>Arten der UK-Hilfsmittel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) «Körpereigene Kommunikationsformer (Gestik, Mimik, Gebärden) 2) Kommunikationshilfen (elektronische und/oder nichtelektronische) 3) Selektion, d.h. die Auswahl eines Elementes der Kommunikationshilfe und die dafür evt. Notwendige Selektionshilfen (Taster, Maus, Abdeckgitter, Kopfzeiger, u.a.) 4) Das Vokabular, das mit den körpereigenen externen Möglichkeiten ausgedrückt werden kann, 5) Kommunikationsstrategien , d.h. die Fertigkeiten der kommunizierenden Person, die dazu dienen, die Kommunikationshilfe, die körpereigene Kommunikationsformen, die Symbole und Techniken so einzusetzen, dass sie möglichst effektiv die Kommunikation verbessern und beschleunigen»
--	--	--	---	--

				<p>lautsprachlich üblichem Wortschatz orientieren</p> <p><u>Stärken in der Wahrnehmung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Achten auf die Darstellungsweise, den Kontrast, die Farben, die Grösse der Felder <p><u>Fähigkeiten im Bereich von Kognition und Sprachverständnis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Wortschatz soll bezüglich Menge und Inhalt angemessen sein; d.h., weder über- noch unterfordern <p><i>Kapitel «Kern- und Randvokabular in der Unterstützten Kommunikation: Grundlagen und Anwendung» von Dr. Stefanie Sachse & Prof. Dr. Jens Boenisch</i></p> <p>1. Kindersprachanalysen – Hinweise zum Gebrauchswortschatz sprechender Kinder</p> <p>Studie mit 46 Kindern zwischen 2;3 – 7;7 mit und ohne körperliche Beeinträchtigungen (2003-2006 in Kindergärten in Rheinland-Pfalz, NRW und Sachsen-Anhalt)</p> <p>Der zentrale Wortschatz der beiden Gruppen unterscheidet sich nur wenig; der Kernwortschatz besteht mehrheitlich aus Funktionswörtern (Adverbien, Hilfsverben, Konjunktionen und Pronomen, etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Boenisch et al. 2007 	<p>S.01.006.001</p> <p>«Nahezu alle Wörter unseres Kernvokabulars sind nicht bildproduzierend. Wenn man das unterstützt kommunizierenden Personen [...] zur Verfügung gestellte Vokabular betrachtet, findet man demgegenüber leider häufig überwiegend bildproduzierende Wörter» S. 01.008.001</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>Das Kernvokabular besteht aus 200-300 Wörtern, die situationsabhängig oft genutzt werden. Nach Baker et al. (2000) machen diese Wörter 80% des Gesprochenen aus.</p> <p>Das Randvokabular beinhaltet mehrheitlich Inhaltswörter wie Adjektive, Substantive und Verben</p> <p><u>2. Das Potential von Kern- und Randvokabular in der UK</u></p> <p>Es konnte nachgewiesen werden, dass UK-Formen, die nur Randvokabular beinhalten, seltener genutzt werden als solche mit beiden</p> <p><u>4. Prinzipien der Sprachförderung mit Kern- und Randvokabular</u></p> <p><u>Anforderungen an Kommunikationshilfen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kernvokabular sichtbar und immer am selben Ort anbieten ❖ Für Randvokabular eine Struktur erschaffen, die individuell ausgeweitet werden kann ❖ Es sollten einzelne Wörter sein, die können dann flexibel miteinander kombiniert werden <p><u>Zusammenfassung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Nur den Wortschatz bereitzustellen, reicht nicht aus, Bezugspersonen müssen als Modelle fungieren <p><i>Kapitel «Unterstützte Kommunikation bei mehrsprachigen Kindern und</i></p>	<p>«Ein zentrales Ziel der UK-Förderung ist die Unterstützung der Sprachentwicklung.» S.01.026.034</p> <p>«Routinen lassen sich vielfach für die UK-Förderung und den UK-Einsatz nutzen [...]» S. 01.026.034</p> <p>UK-Nutzung einführen: «Überträgt man das Wissen aus der Sprachentwicklung, so wird deutlich, dass die Bezugspersonen die Hilfe zunächst mitbenutzen müssen, um Modell zu sein und das spezifische Verständnis für die Nutzung der Hilfe bzw. der Wörter aufzubauen.» ebenda</p>
--	--	--	--	--	--

				<p><i>Jugendlichen» von Sarah Vock & Carina Lüke</i></p> <p>Umsetzung der Mehrsprachigkeit auf nicht-elektronischen und statischen, elektronischen Hilfsmitteln</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bilinguale Beschriftung der Symbole ❖ Kulturspezifische Auswahl der Symbole <p><i>Kapitel «Unterstützte Kommunikation – wozu eigentlich?» von Irene Leber</i> <u>Probleme auf dem Weg Unterstützter Kommunikation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Verschiedene Ziele unter den beteiligten Personen ❖ Rahmenbedingungen: zu wenig Zeit oder Raum, für Kinder, die im Ausdruck etwas länger brauchen / zurückhaltend sind ❖ Fehlende Unterstützung ❖ Kommunikationsform selbst: Mittel muss geholt werden, akzeptiert, fordert ihren eigenen Raum ein ❖ Arbeit an Zielen überwiegt, Bedürfnisse werden zurückgestellt ❖ Pannen müssen reflektiert werden <p>UK lohnt sich, Kommunikation kann Spass machen, bessere Verständigung, die Kommunikation verläuft direkter. Dies alles führe zu mehr Sympathie, Interesse, Vertrauen, Befriedigung und Freude</p>	<p>«Unter diesen Bedingungen – mit Kern- und Randvokabular sowie kompetenten Gesprächspartnern/innen – können bereits Kinder im Vorschulalter lernen, in den verschiedensten Situationen spontane Äusserungen, Kommentare und Fragen zu formulieren [...]» S. 01.026.039</p> <p>«Je älter das «eingespielte Team», umso schwieriger wird es, neue Wege einzuschlagen.» S.01.027.001 -> Bezugsperson und Kind ohne / mit wenig Lautsprache verstehen sich, je länger mit UK gewartet wird, umso schwieriger ist der Einstieg</p> <p>«Tabelle 1: Von den Arbeitskreisen im Regierungsbezirk Detmold ausgewähltes Zielvokabular» S. 01.034.001</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>Die sprechende Person kann folgendes von der UK profitieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Gespräche werden partnerschaftlicher, es wird mehr miteinander kommuniziert ❖ Besseres Verständnis für die Person ohne Lautsprache ❖ Wünsche und Bedürfnisse der nichtsprechenden Person verstehen und zu berücksichtigen <p><i>Kapitel «Wie lernt ein Kind unterstützt zu kommunizieren? – Allgemeine Prinzipien der Förderung und Prinzipien des Modelings» von Conny Pivitt & Monika Hüning-Meier</i></p> <p>«Herausragende Bedeutung von Kernvokabular»</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Haben Kinder Kernvokabular, sind sie in der Lage, in fast jeder Situation, sich zu verständigen und am Gespräch, unabhängig vom Inhalt, teilzunehmen ❖ Das Kernvokabular sollte also direkt in alltäglichen Situationen angewendet werden <p>5.Prinzip: Routinen nutzen</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Essen ❖ Morgenkreis ❖ Häufig gespielte Spiele ❖ Floskeln ❖ Lieder und Bilderbücher ❖ Vorgegebene, sich wiederholende Fragen beantworten: Tag, Wetter, wer ist krank, etc. 	<p>«alle, allein, an, auch, auf, aus, da, der, die, das, doch, du, ein, einer, eine, er, etwas anderes, für, ich, in, kein, mein, mit, nicht, noch mal, sie, so, stopp, und, wann, warum, was, weg, weiter, wer, wie, wir, wo, zu, ja, nein, ganz, glücklich, gross, gut, hart, lang, laut, lecker, leicht, neu, richtig, sauber, schnell, stark, toll, trocken, viel, voll, warm, fertig, cool, kaputt, traurig, klein, schlecht, weich, kurz, leise, eklig, schwer, alt, falsch, schmutzig, langsam, schwach, doof, nass, wenig, leer, kalt, brauchen, finden, geben, gehen, haben, kommen, können, machen, möchten, müssen, sagen, sehen, sein (bist/ist/sind), warten, wollen»</p> <p>«Tabelle 2: Kommunikationsfunktionen nach van Tatenhove und passendes Zielvokabular» S. 01.036.0</p> <p>«da, mehr, etwas anderes, fertig, noch mal» «ich, du, meins, Mama, Papa» «nicht, anders, kein, ... » «jetzt, später, schnell, warten, stopp, ...» «machen, sehen, geben, mit, wir, ...» «gut, doof, heiss, ...» «das, haben, wenig, alles, geben, das, ...» «an, aus, auf, in, weg, ...» «wer, was, wann, warum, wo, wie, ...»</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>Zielvokabular: Kernvokabular, das für das Kind über mehrere Jahre relevant bleiben sollte</p> <p>Modellierung weniger Wörter Instinktiv nutzen Bezugspersonen anfangs weniger der Wörter und bauen die Verwendung stetig aus</p> <p><i>Kapitel «Wege der Vokabularauswahl in der Unterstützten Kommunikation» von Irene Leber</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Partizipationsmodell orientiert sich an einzelnen Situationen im Alltag, stellt somit immer wiederkehrenden Wortschatz fest Beispiele: Jahreszeiten, Ausflüge, Spiele ❖ 20 häufigsten Wörter im Deutschen: die, und, in, den, zu, mit, das, sich, im, ist, auf, des, den, ein, eine, als <p>2. Teil: Körpereigene Kommunikation und Gebärden <i>Kapitel «Körpereigene Kommunikationsformen» von Dr. Ursula Braun & Ursi Kristen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Unterscheidung von «körpereigenen» Kommunikationsformen und externen <p>Auflistung von körpereigenen Formen</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Atmung / Muskelspannung / Körperhaltung 	<p>«sein (bin, bist, ist) glücklich, gut, müde, gross, stark, fertig, auch, ...» «fragen, malen, spielen, singen, fertig, schnell, langsam, aufhören, und, ...» «gestern, erst, dann, jetzt, ...»</p> <p>«Die in diesen wiederkehrenden Situationen zu machenden Aussagen sollten sich vorrangig aus den Zielvokabular zusammensetzen.» S. 01.037.001</p> <p>«Zu den häufigsten Wörtern gehören viele Wörter, die für den Sinngehalt der Sprache nicht zwingend notwendig sind.» S. 01.040.001</p>
--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sensomotorische Aktivität ❖ Zeige- oder Blickbewegungen ❖ Lautäusserungen, mimische / gestische Zeichen ❖ Vokalisationen ❖ Gebärden ❖ Individuelle Systeme wie Schreiben, Buchstabentafeln <p><i>Kapitel «Gemeinsam Sprache (erleben) – Vermittlung von Kernvokabular mit Gebärden» von Angela Michel</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Wiederholung, dass das Kernvokabular für die alltägliche Kommunikation äusserst wichtig ist ❖ Meiste dieser Wörter sind nicht einfach bildlich darzustellen <p>3. Teil «Nichtelektronische Kommunikationshilfen»</p> <p><i>Kapitel «Nichtelektronische Kommunikationshilfen – theoretische Grundlagen und praktische Anwendung» von Monika Hüning-Meier & Henrike Bollmeyer</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Primär visuelle Mittel ❖ Werden als statisch bezeichnet ❖ Gegenständliche Zeichen nennt man Mittel, die in der Kommunikation mit sehbeeinträchtigten Menschen verwendet werden <p>Vorteile grafischer Symbole</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Abbildung einiger, wichtiger Wörter ist mit Fotografien nicht möglich 	<p>«Um Sprache lebendig werden zu lassen, ist der Zugang zu Kernvokabular unverzichtbar.» S. 02.027.001</p>
--	--	--	--	--	---

- ❖ Fokus liegt auf dem Wort, nicht auf Gegenständen im Hintergrund, die ablenken könnten
- ❖ Mögliche Beeinträchtigung der Symbolentwicklung durch Fotos
- ❖ Generelle Verwendung möglich, bezieht sich auf alle Begriffe, nicht auf ein spezifisches Objekt

Zu beachten bei der Auswahl der Symbole

- ❖ Klare Darstellung (Form, Farbe)
- ❖ Roter Faden in der Darstellung innerhalb einer Sammlung
- ❖ Welche Symbole werden bereits verwendet?

Symbol**sammlungen**

- ❖ PECS, METACOM, etc.
- ❖ Keine eindeutige Grammatik
- ❖ Zusammenstellung grafischer Symbole

Symbol**systeme**

- ❖ Symbole werden nach Regeln verwendet
- ❖ Bliss, (Minspeak)

Zum Erlernen der symbolischen Bedeutung von Zeichen

- ❖ Für Menschen mit Sprachverständnis; als Kommunikationsmittel
- ❖ Für Menschen mit geringem oder nicht entwickeltem Sprachverständnis; Förderung des Sprachverständnisses und teils notwendig für die Produktion der Sprache

				<p>Ikonizität, transparente und opake Symbole</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ikonizität: wie konkret ist die Assoziation, die ein Symbol hervorruft? ❖ Transparent: Zusammenhang zwischen Darstellung und Bedeutung ist klar ❖ Opak: Schwer, die Symbole eindeutig zuzuordnen (schön, jetzt, ...) <p>Vor- und Nachteile der Anordnungen</p> <p><i>Einseitige Anordnung:</i> Vorteile: Kognitiv, motorisch und sprachlich der einfachste Zugang zum Vokabular Unterstützend bei der Wortschatz-Auswahl Unterstützend bei Kommunikationsfluss und -tempo</p> <p>Nachteile: Begrenzt Vokabular «Wortschatzerweiterungen sind abhängig von der Fähigkeit des Anwenders zu buchstabieren und zu umschreiben.»</p> <p><i>Mehrseitige sequenzielle Anordnung</i> + Zugang zu umfangreichem WS + WS kann ohne schriftsprachliche Kompetenzen erweitert werden -Kognition und Gedächtnisleistung stark gefordert -Sequenzbildung und Navigation müssen gut beherrscht werden -Bestehende Gefahr, dass nur die Hauptseite genutzt wird</p>	<p>«Um zu vermeiden, dass die Symbole bei wachsendem Wortschatz ständig ihre Positionen in der Mappe ändern, muss die Vorlage von Anfang an</p>
--	--	--	--	---	---

				<p><i>Mehrseitige simultane Anordnung</i> + Umfangreicher WS + Teil des WS bleibt immer erhalten, die Kognition und Gedächtnisleistung sind weniger stark gefordert, begünstigt den Aufbau sprachlicher Strukturen</p> <p>Gestaltungsformen nichtelektronischer Kommunikationshilfen</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Grafische Symbole ❖ Können über Programme einfach zusammengestellt werden ❖ Aktualisierung verläuft schnell und bei Verlust können sie rasch wiederhergestellt werden ❖ Für Randvokabular kann man die Person im gefragten Umfeld beobachten (Interaktionsverhalten), Situationen, an denen sie beteiligt ist und an ihren Interessen / Abneigungen und Vorlieben <p>Standardisierung</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Anordnung des WS nach Oberbegriffen / Wortarten / Pragmatik ❖ Symbolauswahl (aus einer Sammlung), Bedeutungszuweisung zu diesen Symbolen ❖ Farbkodierungen für bestimmte Wortarten ❖ Modelling von allen Bezugspersonen gleich, Kinder erfahren Vorhersehbarkeit 	<p>auf ein grösseres Vokabular ausgerichtet sein.» S. 03.013.001</p> <p>«Für jede Kommunikationshilfe oder -form gilt, dass der unterstützt kommunizierenden Person ein Wortschatz aus Kern- und Randvokabular zur Verfügung stehen muss. [...] Für die Auswahl des Kernvokabulars können Zielvokabular-Listen hilfreich sein (Pivit, Hüning-Meier 2011, 01.033.001f.)</p> <p>«Ohne die Umsetzung von Prinzipien wie die des kontinuierlichen Modelings, der Wortschatzunterstützung, des Aufbaus von Routinen [...] wird keine erfolgreiche Kommunikationsentwicklung möglich sein.» S.03.016.001</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>Möglichkeiten und Grenzen</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ «Ohne Fragewörter gibt es keine Fragen» S.03.015.001 ❖ Elektronische Variante wird nicht übernommen <p><i>Kapitel «Standardisierte Kommunikationsmappen in der UK-Förderung» von Conny Pivitt</i></p> <p>Schwierigkeiten bei der Erstellung und dem Einsatz von Kommunikationsmappen</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Arbeit, Verantwortung, zeitlicher Aufwand ❖ Unlogische Struktur oder für die Verwendung unbrauchbar ❖ Schlecht ausgewählter WS ❖ Sehr individuelle Gestaltung, von wenig zu viel Vokabular mit schwer verständlicher Struktur <p>Vorteile standardisierter Mappen</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Die Struktur basiert auf einer grossen Menge an Vokabular, es findet kein ständiges Umlernen statt, da die Form gleichbleibt ❖ Von Anfang an relevanter WS ❖ Flexible Nutzung ermöglicht Lernen im Alltag und Modeling ❖ Begrenzter Aufwand bei der Erstellung ❖ Einfachere Einarbeitung für Bezugspersonen, da gleichbleibend ❖ Einfachere Anpassung von Unterrichtsmaterialien, ermöglicht gemeinsame Arbeit und damit Partizipation 	<p>«Mehrere UK-Nutzer in einer Gruppe/Schule/Klasse haben sehr unterschiedlich strukturierte Mappen [...] Damit ergibt sich keine Möglichkeit, im Mitschüler oder Kollegen ein «Modell» zu haben, von dem man lernen kann.» ebd.</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>Prinzipien der Gestaltung einer standardisierten Mappe</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Voraussetzung: Auswahl relevanten WS ❖ Vokabular: spontan, häufig und kreativ einsetzbar ❖ Bei allen Themen einzusetzen ❖ Überschaubare Anzahl von Wörtern ❖ Wdh.: die 50 häufigsten Wörter sind kurz und flexibel; auch, auf, da, du, er, gehen, gross, gucken, gut, haben, hier, in, jetzt, kommen, lecker, machen, mal, nicht, noch, schlafen, schmutzig, sein, weg, wir [...] ❖ Diese Wörter bekommen einen besonderen Platz ❖ Kernvokabular wird durch das Randvokabular ergänzt; situationsspezifisch, das in Kategorien / Themen geordnet wird <p>Die Anordnung des Vokabulars</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kernvokabular muss direkt verfügbar sein -> mehrseitige simultane Anordnung (Gail van Tatenhove 2008) ❖ Kernvokabular bildet den Rahmen und ermöglicht so die Bildung von Mehrwortsätzen <p>Die Herstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Einfachste Variante bilden vorgefertigte Dateien, die individualisiert gestaltet werden können ❖ Grösse der Symbole individuell anpassen 	
--	--	--	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> ❖ Eine Farbkodierung erleichtert die Orientierung <p>4. Teil «Elektronische Kommunikationshilfen» <i>Kapitel «Elektronische Kommunikationshilfen – ein Überblick» von Wolfgang Breul</i></p> <p>Kategorisierung anhand ihrer Funktionen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Sprechende Tasten» 2. Geräte mit statischer Oberfläche 3. Geräte mit dynamischem Display 4. Geräte mit ausschliesslich Schriftspracheingabe – «Sprechende Schreibmaschinen» <p>Definition «Bober und Wachsmuth definieren elektronische Kommunikationshilfen als «elektronische Geräte mit Laut- oder Schriftsprachausgabe, die zum Einsatz bzw. zur Ergänzung von natürlicher Lautsprache benutzt werden.» (2006, S.L.004.001)</p> <p>Sprechende Tasten</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Geräte, die eine Mitteilung aufnehmen und wiedergeben können ❖ Durch Drücken auf die Taste wird das aufgenommene Audio wiedergegeben <p>Geräte mit statischer Oberfläche</p>	
--	--	--	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mehrere sprechende Tasten nebeneinander ❖ Auf einer Taste ist eine Aufnahme gespeichert, die gleichbleibt ❖ Kann auf mehrere Ebenen erweitert werden <p>Geräte mit dynamischem Display</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Meist mit Touchscreen ausgestattet ❖ Entweder bedeutet ein Knopf eine Aussage oder eine Weiterleitung zu einer anderen Seite <p>Geräte mit ausschliesslich Schriftspracheingabe – «Sprechende Schreibmaschinen»</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Klein, leicht ❖ Tastatur, Display und Sprachausgabe ❖ Vorgefertigte Mitteilungen können auch gespeichert werden <p>5. Teil «Methoden in der Unterstützten Kommunikation» <i>Kapitel «Methoden in der Unterstützten Kommunikation – Eine Sammlung» von Monika Hüning-Meier</i></p> <p>«Im weitesten Sinne können als «Methode in der UK» alle planvollen, strukturierten und zielorientierten Vorgehensweisen verstanden werden, die dazu dienen oder nutzbar gemacht werden, eine Person mit Kommunikationsbeeinträchtigungen dazu zu befähigen, sich in kommunikativen Situationen [...]</p>	<p>«alle, allein, an, auch, auf, aus, da, doch, du, etwas anderes, ein, eine, für, ich, ihn, kein, mein, mit, nicht, noch mal, sie, so, stopp, und, wann, warum, was, weg, weiter, wer, wie, wir, wo, zu, ja, nein, ganz, kaputt, glücklich, traurig, gross, klein, gut, schlecht, hart, weich, lang, kurz, laut, leise, lecker, eklig, leicht, schwer, neu, alt, richtig, falsch, sauber, schmutzig, schnell, langsam, stark, schwach, toll, doof, trocken, nass, viel, wenig, voll, leer, warm, kalt, fertig, cool, brauchen, finden, geben, gehen, haben, kommen, können, machen, müssen, möchten, sagen, sehen, sein (bin/ist/sind), wollen, warten» S.08.018.008</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>einzubringen und somit ihre kommunikativen Kompetenzen zu entwickeln und zu erweitern.» S.006.002.002</p> <p>Beispiele für UK-Methoden</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ GuK (Gebärdensunterstützte Kommunikation) ❖ PECS ❖ TEACCH <p><i>Kapitel «Fokuswörter 2020» von Dr. Stefanie K. Sachse & Dr. Melanie Wilke</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Fokuswörterkonzept: Zielwortschatz von 100 Wörtern wird über 2 Jahre erarbeitet ❖ Kernvokabular ca. 70 Wörter, Randvokabular ca. 30 ❖ (Während 6 Wochen rücken 4-5 Wörter in den Fokus, dann die nächste Reihe) <p>Kommunikative Kompetenz</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Das oberste Ziel jeder UK-Intervention ❖ Auch abhängig vom Gegenüber ❖ Linguistische Kompetenz (WS, Grammatik, etc.) ❖ Operationale Kompetenz (Wörter finden, bedienen und nutzen können) ❖ Soziale Kompetenz (Austausch mit Gegenüber) ❖ Strategische Kompetenz (strategisch die beste Form für diesen Moment wählen) ❖ Motivation, Einstellungen, Selbstvertrauen, Resilienz, 	
--	--	--	--	--	--

				<p>Förderfaktoren oder Barrieren in der Umwelt (nach Janice Light, 1989 und 2003)</p> <p>7. Teil «UK in vorschulischer Förderung» <i>Kapitel «Sprachentwicklung des Kindes als Grundlage der Kommunikation» von Brigitte Gallé</i></p> <p>Vorsprachliche Entwicklungsschritte</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Postnatal: Saugen, abwenden, schreien, lächeln, Körperhaltung, die von den Bezugspersonen bereits interpretiert werden ❖ Ca. ab 5. Monat: gezieltes Verhalten, Aufmerksamkeit suchen, Erkennen von Intonationsmustern und der Beziehung einer Äusserung zu einem Gegenstand ohne Wortverständnis ❖ Mit ca. 12 Monaten: referentieller Blick, Verständnis für Gesten wie Winken, Nutzung von «Stimmungslauten» und Führen von «Lallmonologen» ❖ Während des ersten LJs: Erkenntnis, dass abstrakte Regeln alltägliche Abläufe strukturieren, so ordnen Babys ihre Welt und bilden die Grundlage für den sprachlichen Erwerb ❖ 2. LJ: Gesten und Vokalisationen werden durch Worte und Mehrwortsätze ersetzt 	
--	--	--	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mit ca. 18 Monaten kann ein Kind um Hilfe bitten, da es nun ein Ziel haben und sich dies vorstellen kann ❖ Kind lernt, Handlung und Objekt zu trennen ❖ 3.LJ: Symbolspiel wird möglich, Fragewörter «wo» und «wer» werden eingesetzt ❖ Mit ca. 2;6 wird das «ich» erworben ❖ Mit ca. 3;0 wird alles durch «warum»-Fragen hinterfragt, Nebensätze werden gebildet ❖ 5.LJ: Grammatik wird erweitert, Äusserungen können syntaktisch entschlüsselt werden, versteht so unrealistische Aufforderungen und Passiv / Nebensätze, kurze Geschichten mit einer persönlichen Verbindung können nacherzählt werden <p><i>Kapitel «Unterstützte Kommunikation im Kindergarten» von Eva Schubotho</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kinder ohne Lautsprache sind in der Partizipation oftmals beeinträchtigt ❖ Der Kindergarten bildet für viele Kinder den Ort der ersten sozialen Erfahrungen ❖ Verwendung von Symbolen erleichtert die Orientierung im Alltag ❖ Beispiel von «Patrick»: Vorteile für die persönliche Entwicklung, Freude über die Tafel führte zu mehr Lernmotivation, bessere 	
--	--	--	--	---	--

				<p>Einschätzung seiner Kognition möglich, Erweiterung des WS</p> <p>8. Teil «UK in der Schule» Kapitel «Unterstützte Kommunikation macht Schule – Förderliche Rahmenbedingungen für Unterricht mit UK» von der Arbeitsgruppe Neue Technologien und Unterstützte Kommunikation an KM-Schulen (ANUK) in Nordrhein-Westfalen</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ UK ist fast voraussetzungslos zu verwenden ❖ Fortbildungen, fachlicher Austausch ❖ Planung bezieht alle Kinder mit ein ❖ Basiswissen über UK muss vorhanden sein ❖ Erkenntnis, dass jedes Kind ein Bedürfnis zur Kommunikation hat ❖ Vielfalt akzeptieren und ausleben ❖ Systematische Verwendung anstatt punktuell ❖ Alle interagieren mit allen ❖ Kleine Fortschritte wahrnehmen lernen ❖ Geduldig bleiben und nicht aufgeben 	
Wetterich, Cita & Plänitz, Erik	Systematische Literaturanalysen in den Sozialwissenschaften – Eine praxisorientierte Einführung	2021	<p>Überblick über SLA in sozialwissenschaftlichen Feldern</p> <p>Relevanz, Forschungsfrage, Protokollführung</p>	<p>SLR (systematische Literaturrecherche) kann mithilfe, eine Forschungslücke zu identifizieren</p> <p>3.2.2 Akademisch orientierte systematische Literaturanalyse</p> <p>3.3 Das Protokoll</p>	

				<p>Relevanz eines Protokolls während der Recherche von Beginn weg</p> <ul style="list-style-type: none"> → Auswahl der Literatur, Suchalgorithmen, gebildete Variablen → Änderungen am Forschungsdesign sind zu erwarten, müssen durch das Protokoll erklärbar werden <p>S. 30 beinhaltet eine übersichtliche Auflistung der Schritte, die protokolliert werden sollten bei einer SLR</p> <p>3.4 Umfang der SLR Notwendigkeit einer stark eingegrenzten Suche anhand der Kriterien sowie eine enge Fragestellung</p> <p>Studien zeigen, dass etwas mehr als die Hälfte der Zeit für die Protokollentwicklung, Suchstrategien, Algorithmen und Screening sowie Auswahl der Literatur aufgewendet wird</p> <p>4.1 Ein- und Ausschlusskriterien Müssen anfangs definiert werden, stringent und transparent sein Explizite Definition und strikte Anwendung Kann auf Methode oder Inhalt basieren</p> <p>5.1.1 Der zeitliche Rahmen oder bis wann gehen wir zurück? Ältere theoretische Papiere haben tlw. Eine hohe Wichtigkeit für eine Forschungsfrage</p> <ul style="list-style-type: none"> → Mögliche Vorgehensweise ist, ganz an den Anfang zu gehen und dann zu entscheiden, ob 	
--	--	--	--	--	--

				<p>Studien miteinbezogen werden oder nicht & dies dokumentieren</p> <p>Anfang und Ende des «beforschten» Zeitraumes müssen festgehalten werden sowie eine Begründung</p> <p>5.1.2 Wann hören wir auf mit einer Literatursuche? -> «Ressourcen, Zeit und Logik» Chilcott et al. brachen z.B. ihre Suche ab, wenn weniger als 1% der gefundenen Artikel relevant ist oder keine neuen dazukamen</p> <p>Irreführende Titel gibt es in sozialwissenschaftlichen Bereichen öfters → Relevanz der exakten Suchwörter</p> <p>5.2 Literaturrecherche mit Web of Science und anderen Online-Datenbanken Verwendung spezialisierter Datenbanken</p> <p>5.2.1 Welche Datenbanken gibt es überhaupt? Online-Datenbanken HfH-zugängliche: BASE, ERIC, (DOAJ)</p> <p>5.2.2 Wie suche ich richtig? Mindestens 2 Datenbanken plus händische Suche Bibliografien von Übersichtsarbeiten sollten durchgearbeitet werde In den Sozialwissenschaften ist auch «Graue Literatur» relevant</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>→ Arbeitspapiere, Berichte, informelle Veröffentlichungen, Konferenzberichte oder Dissertationen</p> <p>5.2.3 Suchalgorithmen für elektronische Datenbanken Boolean Search String → Verschiedene Kriterien mit AND; OR; NOT kombiniert</p> <p>6. Welche Artikel nutzen wir für die Systematische Literaturanalyse? Diejenigen, die alle Kriterien erfüllen und zur Beantwortung der Forschungsfrage benötigt werden</p> <p>Erste Phase: Titel & Abstracts der gefundenen Artikel sichten, systematisch sortieren und anhand der Kriterien aussuchen</p> <p>Zweite Phase: Lesen des Volltextes und ggf. Kodierung 6.1 Screening nach Titel und Abstract</p> <p>Das Abstract beinhaltet die Inhalte, Ziele, Methoden und Ergebnisse einer Arbeit</p> <p>Die Passung muss durch die Autorin beurteilt werden Datenblatt Erstellungsdatum Bibliografie Studienziele Studiendesign Ergebnisse</p> <p>7.1 All about the Codes</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Codes sind hierarchisch aufgebaut Zuoberst ist das Hauptcodeset, untergeordnet weitere Ebenen 8. Auswertung der Artikel Die gefundenen Texte werden synthetisch verwoben, interpretiert und durch die Autorin zusammengefügt</p> <p>8.1 Der eigene Beitrag – die Synthese einer SLR Popy et al. (2006) teilen Synthesen in vier Schritte.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Theoretisches Modell → Vorläufige Synthese → Zusammenhänge untersuchen → Validität überprüfen <p>8.1.2 Qualitative Methoden – Die Analyse nach Mayring Seine drei Verfahren Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung</p> <p>8.1.2.1 Zusammenfassung Bündeln der wichtigsten Informationen in zugeordneten Kategorien Vorschlag zum Vorgehen</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Paraphrasieren: Kodiereinheiten (Texte) zusammenfassen b) Auf gemeinsames Abstraktionsniveau generalisieren: Abstraktionsniveau definieren und alle Texte auf dasselbe bringen c) Erste Reduktion: Paraphrasierung werden verglichen und <i>Überschneidungen gelöscht,</i> 	
--	--	--	--	--	--

				<p>nur für die FF relevante Inhalte bleiben dabei</p> <p>d) Zweite Reduktion: Ähnliche Inhalte werden zusammengefasst und vereinheitlicht</p> <p>8.1.2.3 Strukturierung Grundsätzlich gehört die Strukturierung vor die Analyse, Mayrings Variante kann für Analyse und Materialpräsentation hilfreich sein</p> <p>Inhaltliche Strukturierungen erfolgen durch die Kategorisierung nach inhaltlichen Themen</p> <p>8.3 Wissenschaftliches Schreiben Relevanz des sprachlichen Stils SLA hat das Ziel, ein eigenes begründetes Argument zu entwickeln In die Einleitung gehören bereits verwendete Literatur und Inhalte</p> <p>Präsentation der Ergebnisse 9.2 Akademisch orientierte SLR Kernbotschaften müssen formuliert werden Im Abstract muss bereits die Relevanz ersichtlich sein</p> <p>Pointierte Darstellung, Interpretation der Ergebnisse Gute Synthese, Verarbeitung der Literatur, sodass keine bloße Aneinanderreihung der Erkenntnisse stattfindet</p> <p>Das Hauptziel der SLR liegt in der Beantwortung der FF</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Vorschläge</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Transparenz ➔ Schlüsselbotschaften ➔ Empfehlungen zu weiterem Vorgehen nach der Arbeit <p>Grafische Darstellung der Ergebnisse wird vorausgesetzt, solange sie hilfreich und textergänzend wirkt</p> <p>11.1 Stolperfallen und Herausforderungen Unpräzise Forschungsfrage Protokoll und FF passen nicht zusammen Beschränkter Zugriff auf Literatur Verzerrung der Ergebnisse durch Literaturoauswahl in nur zwei Sprachen</p> <p>11.2 Mythen zu Systematischen Literaturanalysen SLR haben ihren Zweck in der Beantwortung von Fragen, nicht in einem grossen Umfang Texte werden systematisch miteinbezogen, sodass es objektiv nachvollziehbar ist</p>	
Wilken, Etta	Unterstützte Kommunikation – Eine Einführung in Theorie und Praxis	6.Auflage 2021	<p>Überblick zur Theorie und Praxis der UK</p> <p>Die Hilfen in diesem Buch richten sich an Personen mit geistiger Behinderung, Körperbehinderung oder ASS</p>	<p>Kapitel «Kommunikation und Teilhabe» von Etta Wilken</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kommunikation als menschliches Grundbedürfnis ❖ Grundlage für soziale Partizipation, Selbstbestimmung und Entwicklung <p>Unterstützte Kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Differenzierung zu AAC aus dem englischen Sprachraum 	<p>«Obwohl dieses Problem bisher überwiegend für den Sonderschulbereich erfasst wurde [...], ist davon auszugehen, dass besonders im Vorschulalter [...] umfassende Beeinträchtigungen der Kommunikation noch erheblich häufiger vorkommen.» S.7</p>

				<ul style="list-style-type: none"> ❖ «Ergänzende Kommunikation»: Lautsprache unterstützen und begleiten; Einsatz bei Kindern mit deutlich verzögerter Sprachentwicklung oder Menschen mit schwer verständlicher Lautsprache <p>Kommunikation, Sprache und Sprechen</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kommunikation definiert sich als Verhaltensweisen, die uns ermöglichen, unbewusst oder bewusst mit anderen Menschen in Beziehung zu treten ❖ Basis von Kommunikation: Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, riechen, Wahrnehmung auf propriozeptiver / vestibulärer oder kinästhetischer Ebene <p>Kapitel «Spracherwerbsprobleme nichtsprechender Kinder» von Horst Konrad</p> <p>Wortschatz und Begriffsbildung</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Voraussetzung für das Verständnis von Wörtern ist, dass Kinder die Sprache unterteilen können in Buchstabe / Wörter und diese Elemente mit Bedeutung zu verknüpfen <p>Kapitel «Vom Babytalk zum Talkerbrunch» von Ursi Kristen</p> <p>Unterstützte Kommunikation so früh wie möglich</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Die Diagnose einer Sprachentwicklungsverzögerun 	<p>«Mit Unterstützter Kommunikation werden alle pädagogischen und therapeutischen Hilfen bezeichnet, die Personen ohne oder mit erheblich eingeschränkter Lautsprache zur Verständigung angeboten werden.» S.9</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>g kann ein Hinweis auf UK sein, auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass das Kind Lautsprache erwerben wird</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bei Kindern, wo das ignoriert wird, besteht die Gefahr für kognitive oder soziale Probleme <p>Multimodale Kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ = Nutzung mehrerer Kommunikationsmethoden gleichzeitig ❖ Im Alltag geschieht dies durch Mimik, Gestik, Augenbewegungen und Lautsprache <p>Nutzung von Kommunikationshilfen muss gelernt sein</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Positiv gefärbte Situationen ❖ Kind darf mitbestimmen ❖ Kommunikationsform wird modelliert ❖ «Ausreichend» Erfolgserlebnisse <p>Unter welchen Bedingungen lernen Kinder am besten unterstützt zu kommunizieren?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Benötigt werden Zeit, Aufwand und Geduld ❖ Heutige Kenntnisse deuten darauf hin, dass «natürliche Lernfelder» im Alltag genutzt werden sollten ❖ Kinder sind motivierter, wenn sie durch die Kommunikation wirklich ein Ergebnis erzielen können ❖ Bei kleinen Kindern eignen sich Spielsituationen 	
--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> ❖ Die Situation soll Spass machen und die Erfahrung bieten, dass das Kind die Handlung mitbestimmen kann ❖ «Immer wiederkehrende Alltagshandlungen» und Routinen = Spiele, Reime, Lieder, essen ❖ Vorbereitete Situationen: Spiel unerreichbar für das Kind platzieren, sodass es «gezwungen» wird, zu kommunizieren ❖ Angepasste Sprache: verlangsamt und deutlich ❖ Dem Kind das Zepter in die Hand geben ❖ Die Äusserungen der Kinder aufgreifen <p>Unterstützte Kommunikation im Alltag</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bilderbücher ansehen, jede Seite kopiert und die passenden Piktos dafür vorbereitet ❖ Das Kind soll wiederum die Handlung steuern können, also auch Piktos für «Blättern» «nochmal», etc. mitdenken ❖ Spielzeug: alle Materialien auf einer Tafel zusammenfassen, damit das Kind wählen kann und passende Piktos für die möglichen Spielhandlungen <p>Wie soll man anfangen?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Alltägliche Situation, die sich sehr oft wiederholt und an der das Kind teilhaben soll ❖ Sehr geeignet sind dafür Situationen, die dem Kind 	<p>«Grundsätzlich lernen Kinder unterstützt zu kommunizieren genauso wie sie sprechen lernen: indem sie im Alltag ihre Vorbilder nachahmen und dabei etwas Sinnvolles tun oder erreichen können.» S. 135</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>gefallen und in denen es merkt, dass es etwas bewirken kann</p> <p>Kapitel «Unterstützte Kommunikation in der Sonderschule» Aktivitätenliste für den Kommunikationsraum Schule: Unterrichtsalltag am Montagmorgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Morgenkreis ❖ Unterrichtsblock Jahresuhr ❖ Pause ❖ Frühstück ❖ Freie Spielsituation ❖ Einkauf für Obstsalat ❖ Abschluss <p>Ausdifferenzierung einer Beispielaktivität</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Wir begrüßen uns ❖ Wir suchen Lieder aus und singen zusammen ❖ Wir erzählen vom Wochenende ❖ Wir verteilen die Ämter für die Woche ❖ Wir beenden den Morgenkreis <p>S. 156</p>	
Willke, M.	Unterkapitel (S. 217-223) «Partnerstrategien» in Kompendium Unterstützte Kommunikation von Boenisch, J. und Sachse, S. K. (Hrsg.)	2020	Die Rolle des Gesprächspartner im Erwerb der UK	<p>Förderliches Verhalten des Gesprächspartners von unterstützt kommunizierenden Personen ist entscheidend für ihre Sprachentwicklung</p> <p>Menschen, die auf UK angewiesen sind, benötigen vor allem anfangs Modelle, die hochfrequent und über längere Zeiträume die Nutzung der Kommunikationsform anbieten</p>	«Der Begriff «Modelling» (auch: Modeling) bezeichnet die Nutzung der alternativen Kommunikationsform durch den Gesprächspartner.» S. 218

Anhang E: Vergleich des Wortschatzes der Kommunikationstafeln und Wortlisten

<p>«Kindersprachprojekt 2007» Boenisch, J. & Sachse, S. Kinder ohne Körperbehinderung</p>	<p>Kölner Kommunikationstafel Mit 140 Feldern https://www.fbz-koeln.de/Kommunikationstafel-A3-mit-140-Feldern/301-301a</p>	<p>«Kindersprachprojekt 2007» Boenisch, J. & Sachse, S. Kinder ohne Körperbehinderung</p>	<p>METACOM Kommunikationstafel A1 Mit 110 Symbolen https://www.active-shop.ch/detail/019584f8e6cb73e784377a793cf26a68?gad_source=1&gad_campaignid=15411870364&gbraid=0AAAAACLS00Osa1iA1jxPWm3dIZt5SNwVY&gclid=Cj0KCQjw9-PNBhDfARIsABHN6-2tZzxqkUYwoxI5yNeGN5Pyaze6fJNu9YF4J_yoh8xKI-7x9D2OD3waAiX4EALw_wcB</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. ein*e*r 2. Ist / bin 3. Das 4. Und 5. Die 6. Hier 7. Ja 8. Ich 9. Da 10. Haben 11. Der 12. Mal 13. Noch 14. Nicht 15. Nein 16. Auch 17. So 18. Was 19. Jetzt 20. Wir 21. Mit 22. Aber 23. Können 24. Müssen 25. In 26. Dann 	<ul style="list-style-type: none"> • Der • Mein/e • Eigener Name • Ich / mir / mich • Du / dir / dich • Er / ihm / ihn • Wir / uns • Falsch verstanden • Alle/s • Ja • Die • Dein/e • Mama • Opa / Oma • Schwester / Bruder / Freundin individuell • Sie / ihr • Müssen • Symbol fehlt • Andere/s • Cool • Das • Sein/e • Papa • Dürfen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ein*e*r 2. Ist / bin 3. Das 4. Und 5. Die 6. Hier 7. Ja 8. Ich 9. Da 10. Haben 11. Der 12. Mal 13. Noch 14. Nicht 15. Nein 16. Auch 17. So 18. Was 19. Jetzt 20. Wir 21. Mit 22. Aber 23. Können 24. Müssen 25. In 26. Dann 	<ul style="list-style-type: none"> • Der • Mein/e • Eigener Name • Ich / mir / mich • Du / dir / dich • Er / ihm / ihn • Wir / uns • Falsch verstanden • Symbol fehlt • Ja • Die • Dein/e • Mama • Opa / Oma • Schwester / Bruder / Freundin individuell • Sie / ihr • Müssen • Alle/s • Allein • Das • Sein/e • Papa • Dürfen • Können

27. Guck	• Können	27. Guck	• Es / ihm
28. Hm	• Es / ihm	28. Hm	• Waren
29. Auf	• Waren	29. Auf	• Andere/s
30. Den	• Kein/e	30. Den	• Böse
31. Machen	• Fertig	31. Machen	• Dem / den
32. Wo	• Dem / den	32. Wo	• Denn
33. Man	• Denn	33. Man	• Auf
34. Schon	• Auf	34. Schon	• Haben
35. Mmh	• Haben	35. Mmh	• Mögen/ Möchten
36. Rein	• Möchten	36. Rein	• Man
37. Du	• Man	37. Du	• Sollen
38. Sich	• Sollen	38. Sich	• Wollen
39. Zu	• Wollen	39. Zu	• Kein/e
40. Doch	• Mehr	40. Doch	• Fertig
41. Bett	• Ganz	41. Bett	• Ein/e
42. Oh	• Ein/e	42. Oh	• Oder
43. Weil	• Oder	43. Weil	• Aus
44. Hin	• Aus	44. Hin	• Mehr
45. Kommen	• Viel/e	45. Kommen	• Ganz
46. Kinder	• Gleich	46. Kinder	• Aber
47. Tisch	• Aber	47. Tisch	• Und
48. Dem	• Und	48. Dem	• Bei
49. Es	• Bei	49. Es	• Viel/e
50. Nur	• Allein	50. Nur	• Gleich
51. Denn	• Gross	51. Denn	• Wann
52. Wieder	• Wann	52. Wieder	• Weil
53. Immer	• Weil	53. Immer	• Für
54. Mama	• Für	54. Mama	• Mal
55. Oder	• Mal	55. Oder	• Gross
56. Wissen	• Gut	56. Wissen	• Warum
57. Ganz	• Warum	57. Ganz	• Wenn
58. Vielleicht	• Wenn	58. Vielleicht	• In/im
59. Für	• In/im	59. Für	• Nicht
60. Unten	• Nicht	60. Unten	• Gut
61. Papa	• Klein	61. Papa	• Was
62. Haus/e	• Was	62. Haus/e	• An/am
63. Wie	• An/am	63. Wie	• Mit
64. Im	• Mit	64. Im	• Noch
65. Ins		65. Ins	
66. An		66. An	

67. Passt
68. Schrank
69. Er
70. Aus
71. Auto
72. Wenn
73. Zwei
74. Bei
75. Kissen
76. Runter
77. Sie
78. Bisschen
79. Oben
80. Von
81. Zum
82. Küche
83. Mir
84. Stehen
85. Gehen
86. Kind/er
87. Dort
88. Gar
89. Soll
90. Stuhl
91. Adler
92. Eins
93. Schlafen
94. Äh
95. Will
96. Drauf
97. Oma
98. Also
99. Weg

36 nicht übereinstimmende
Wörter

- Ist / bin = sein
- Hmm
- Mmh

- Noch
- Lang
- Welche/r
- Dann
- Von/vom
- Noch mal
- Richtig
- Wer/wem
- Gerade
- Zu/zum
- Essen
- Gucken / sehen
- Machen
- Partizip II ge-
- Auch
- Nur
- Schnell
- Wie
- Immer
- Gestern
- Geben
- Hören
- Sagen
- Warten
- Da
- So
- Voll
- Wo
- Heute
- Schon
- Gehen
- Kommen
- Trinken
- Wissen
- Hier
- Toilette
- Tschüss
- Morgen

67. Passt
68. Schrank
69. Er
70. Aus
71. Auto
72. Wenn
73. Zwei
74. Bei
75. Kissen
76. Runter
77. Sie
78. Bisschen
79. Oben
80. Von
81. Zum
82. Küche
83. Mir
84. Stehen
85. Gehen
86. Kind/er
87. Dort
88. Gar
89. Soll
90. Stuhl
91. Adler
92. Eins
93. Schlafen
94. Äh
95. Will
96. Drauf
97. Oma
98. Also
99. Weg

34 nicht übereinstimmende
Wörter

- Ist/ bin = sein
- Hm
- Mmh
- Rein

- Klein
- Welche/r
- Dann
- Von/vom
- Noch mal
- Lang
- Wer/wem
- Gerade
- Zu/zum
- Essen
- Gucken/sehen
- Machen
- Partizip II ge-
- Auch
- Nur
- Schnell
- Wie
- Immer
- Gestern
- Geben
- Hören
- Sagen
- Warten
- Da
- So
- Voll
- Wo
- Heute
- Schon
- Gehen
- Komm her
- Trinken
- Wissen
- Hier
- OK
- Tschüss
- Morgen
- Jetzt

<ul style="list-style-type: none"> → Rein → Bett → Oh → Hin → Kinder → Tisch → Vielleicht → Unten → Haus/e → Ins → An → Passt → Schrank → Auto → Zwei → Kissen → Runter → Stuhl → Adler → Eins → Schlafen → Kind/er → Dort → Gar → Bisschen → Oben → Küche → Stehen → Rein → Äh → Drauf → Also → Weg 	<ul style="list-style-type: none"> • Jetzt • Wieder • Hallo • Bitte • Danke • Doch • Ok • Was ist das? • Nein <p>Wortgruppen Mengenangaben: ein/e/r, kein/e/r, viel, bisschen</p> <p>Artikel: der/dem, die, das</p> <p>Pronomen: ich/mir, du, er/sie/es, wir (ihr, sie)</p> <p>Personen: Mama, Papa, Oma / Opa, Geschwister</p> <p>(Nicht gemeinsame) Verben: sein Gemeinsame Verben: haben, können, müssen, machen, kommen (auf METACOM = komm her), wissen, gehen, sollen</p> <p>Konjunktionen & Präpositionen: und, denn, für, mit, wenn, oder, also, weil</p> <p>Zeitangaben: gestern, heute, morgen, jetzt, (vorher / nachher)</p> <p>Ortsbezeichnungen: hier, dort, da, unten, oben, (hinten, vorne), aus, in, zu/m, bei</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Bett → Oh → Hin → Kinder → Tisch → Vielleicht → Unten → Haus/e → Ins → Passt → Schrank → Auto → Zwei → Kissen → Runter → Bisschen → Oben → Küche → Stehen → Kind/er → Dort → Gar → Stuhl → Adler → eins → Schlafen → Äh → Drauf → Also → weg <p>Selbst ausgedachte: vorher, nachher, hinten, vorne, schlecht, verschieden / anders</p> <p>Wörter, die auf den Tafeln, aber nicht dem KSP sind: bitte, danke, hallo, tschüss, falsch verstanden, Symbol fehlt, fertig, mehr, warten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wieder • Hallo • Ach du dickes ei • Bitte • Danke • Doch • Quatsch • Nein
---	--	---	--

	<p>Adverbien: wie, nur, wieder, immer, mal, noch, zu, nicht, weg</p> <p>W-Fragewörter: wie, was, wann, warum, wo, wer</p> <p>Zustimmung / Ablehnung: ja, nein</p> <p>Adjektive: ganz, cool, gut, gross, klein, gleich</p>	<p>Pikto-Auswahl begründen: Und-Zeichen (& und nicht +),</p> <p>Wörter, aus dem Kindersprach-Projekt, die ich nicht in den Kernwortschatz aufnehmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - äh - hm - mmh - wie (nur passendes Pikto für das Fragewort) - mal -> einmal / mehrmals..? - Mama, Papa, Oma, Opa, Geschwister - Denn (semantisch schwierig und das Piktogramm ist zu abstrakt, weil ersetzt das Wort denn) - Dort (gleichzusetzen mit da) - Cool (gut als oberflächliches Adjektiv) 	
--	---	--	--

Rot = Wörter, die nur im Kindersprachprojekt drin sind

Grün = Wörter, die nicht im Kindersprachprojekt integriert, aber aus meiner Sicht relevant sind

Gelb = Wörter, die sich überschneiden

Grau = Wörter, die sich inhaltlich überschneiden, in der Form aber etwas unterschiedlich sind

Pink = Wörter, die nur auf den Tafeln sind

30 Wichtigste KG-Wörter

1. Spielen
2. Helfen
3. Aufhören
4. Ich
5. Nein
6. Zusammen
7. Alle
8. Freund*In
9. Ja
10. Danke

11. Traurig

12. Wo

13. Zeigen

14. Aufräumen

15. Fragen

16. Kommen

17. WC

18. Allein

19. Anziehen

20. Du

21. Warten

22. Anfangen

23. Fertig

24. Gut

25. Ausziehen

26. Dürfen

27. Sehen

28. Geben

29. Gern

30. Mein